

UNIVERSIDADE
DE PERNAMBUCO

Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Engenharia de Computação

Ana Carolina Candido de Melo

Guia de Apoio na Identificação e Mensuração de Dívida Técnica em Requisitos de Software

Projeto de Dissertação de Mestrado

Recife, 2021

Universidade de Pernambuco
Escola Politécnica de Pernambuco
Programa de Pós-Graduação Acadêmica em Engenharia de Computação

Ana Carolina Candido de Melo

Guia de Apoio na Identificação e Mensuração de Dívida Técnica em Requisitos de Software

Projeto de Dissertação de Mestrado

Projeto de Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação acadêmico em Engenharia de Computação da Universidade de Pernambuco como parte dos requisitos para defesa da dissertação de Mestrado.

Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos
Orientador
Prof^a. Dr^a. Roberta Andrade de A. Fagundes
Coorientadora

Recife, 2021

Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Universidade de Pernambuco – Recife

M528g Melo, Ana Carolina Candido de
Guia de apoio na identificação e mensuração de dívida técnica em requisitos de software Inteligência. / Ana Carolina Candido de Melo. – Recife: UPE, Escola Politécnica, 2021.

122 f.: il.

Orientador: Prof. Dr. Wylliams Barbosa Santos

Co-Orientador: Profa. Dra. Roberta Andrade de Araújo Fagundes

Dissertação (Mestrado – Engenharia de Computação). Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica, Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação, 2021.

1. Dívida Técnica. 2. Dívida Técnica de Requisitos. 3. Identificação. 4. Mensuração. 5. Guia de Apoio. I. Engenharia da Computação – Dissertação. II. Santos, Wylliams Barbosa (orient.). III. Fagundes, Roberta Andrade de Araújo (co-orient.). IV. Universidade de Pernambuco, Escola Politécnica, Mestrado em Engenharia de Computação. V. Título.

CDD: 005.7

Dissertação do Mestrado apresentada por **Ana Carolina Candido de Melo**, à Pós-Graduação em Engenharia de Computação da Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco, sob o título “**Guia de Apoio na Identificação e Mensuração de Dívida Técnica em Requisitos de Software**”, orientada pelo Professor **Wylliams Barbosa Santos** - Doutor, onde foi aprovada pela Banca Examinadora formada pelos professores:

Wylliams Barbosa Santos - Doutor
(Orientador - Primeiro Examinador)

Roberta Andrade de Araujo Fagundes - Doutor
(Coorientadora)

Johnny Cardoso Marques - Doutor
(Examinador Externo)

Maria Lencastre Pinheiro de Menezes Cruz - Doutor
(Examinadora Interna)

Visto e permitido a impressão.

Recife, 31 de Agosto de 2021.

Prof. Dr. Bruno José Torres Fernandes

Coordenador da Pós-Graduação em Engenharia de Computação da
Escola Politécnica de Pernambuco da Universidade de Pernambuco

Dedico este trabalho a Lindailson (in memoriam) e Côca, por todos seus exemplos e ensinamentos.

Agradecimentos

Agradeço a minha família, por sempre acreditarem e me acompanharem em todos os projetos que estive disposta a enfrentar. Minha Mãe Côca, fonte da minha força, cujo amor e dedicação incondicionais deram-me sustentação e auxílio para estar onde me encontro. Sem a senhora, eu não chegaria até aqui. Gratidão a meu Pai Lindailson (in memoriam), nunca esquecerei seus ensinamentos, conselhos e todas às vezes que estudou comigo ainda criança, mas que hoje ilumina meus passos de algum lugar em outro plano. Quando penso no senhor, sinto-me no desejo de citar Kooks, “if you could see me now, if you could see my smile, see your little girl. Would you be proud?”. Espero que você esteja!

Agradeço a minha irmã Laiza. Obrigada por todas às vezes que ajudou na construção deste trabalho. Sinto muito orgulho da mulher e profissional que você se torna a cada dia. Mesmo sendo a mais nova, sempre foi meu exemplo de dedicação ao alcance de um objetivo.

Gratidão aos meus orientadores, Wyll e Roberta. Desde o início do mestrado me sinto acolhida por vocês. Obrigada por direcionarem a pesquisa no melhor caminho e por confiarem no meu trabalho. A vocês, minha gratidão e admiração. Aproveito para agradecer aos demais professores que passaram pela minha trajetória acadêmica (PPGEC-UPE e UFRPE-UAST). Trago de cada um de vocês ensinamentos que ajudaram a formar a pesquisadora que sou hoje.

Ao grupo de pesquisa REACT Research Labs, obrigada pelas experiências compartilhadas e por contribuírem na evolução desse trabalho. Aline e Marília, eu adoro dividir com vocês a rotina da pós-graduação. Obrigada pela disponibilidade e pelas conversas. Aproveito para agradecer aos meus amigos que não compartilham a rotina acadêmica comigo, mas que estão ao meu lado. Marta, Karol, Anderson e Wélyta, obrigada por entenderem minha ausência nesses últimos meses, pelo incentivo e por todos os momentos vividos até aqui.

Por fim, agradeço a três pessoas. Há 8 anos é com vocês que partilho a rotina acadêmica, a saudade de morar longe de casa, e tantos sonhos. Vinícius, obrigada pela amizade, por sempre estar ao meu lado, e por ser meu parceiro na área acadêmica. Me espelho nas suas produções e na sua maturidade como pesquisador. Você foi/é muito importante na construção desse trabalho. Janaína, agradeço por ser minha companhia diária em Recife. Obrigada por me ouvir, me ajudar e partilhar tantos momentos comigo. Zé, além da sua amizade, obrigada pelos momentos de descontração, por me incentivar a crescer profissionalmente, e pelo apoio desmedido.

Precisamos encorajar mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo.

Resumo

A Engenharia de Requisitos (ER) possui grande relevância no desenvolvimento de projetos de software. Dentre seus objetivos, compreende-se a utilização de técnicas de especificação de um conjunto de requisitos que atendam às necessidades impostas pelos *stakeholders*. No entanto, apesar da sua relevância, muitas vezes não recebe a devida atenção das partes envolvidas. Com isso, quando tarefas da ER são realizadas inadequadamente, ocasionam problemas que afetam o desenvolvimento do software, os quais são considerados como exemplos de Dívida Técnica (DT). Neste sentido, o gerenciamento eficaz da DT é fundamental para a qualidade do software, por outro lado, a falta de gerenciamento, resulta em problemas a longo prazo, como o aumento no custo do projeto. Identificação e mensuração são as primeiras etapas no processo de gerenciamento de uma dívida técnica. São essenciais para saber qual tipo de DT existe, onde está localizada e como estimar seu impacto no projeto de software. Contudo, na ER, essas etapas são pouco exploradas em pesquisas acadêmicas, uma vez que a mensuração é tida como uma das fases mais desafiadoras. Neste sentido, este trabalho possui como objetivo desenvolver um guia de apoio que possa auxiliar os profissionais e empresas do desenvolvimento de software na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos existente em seus projetos. Para isso, o mesmo apresenta um conjunto com diretrizes e informações que auxiliam a identificar a DT de forma assertiva, além de mencionar estratégias e métricas que facilitam a mensurar os dados necessários para a resolução da mesma. De início, conduziu-se uma Revisão Sistemática da Literatura, a qual possibilitou compreender os aspectos associados ao gerenciamento da DT de requisitos. Na sequência, com o objetivo de analisar na prática como a identificação e mensuração são realizadas em contextos reais, conduziu-se um survey com profissionais voltados ao desenvolvimento de software alocados em diferentes organizações. Adicionalmente, o guia foi desenvolvido e avaliado através de uma sessão de grupo focal com quatro especialistas nas áreas de estudo. Dentre os resultados, tornou-se possível apresentar: (i) causas atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos, com destaque ao baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos; (ii) estratégias existentes que auxiliam a identificação e mensuração; e (iii) diferentes ferramentas e métricas que são utilizadas atualmente para automatizar o processo de gerenciamento da DT de requisitos, especificamente em mensurar o esforço e/ou tempo que serão necessários para reembolsá-la. Assim, após a avaliação da proposta e análise dos resultados, pode-se concluir que o guia de apoio é um recurso que auxilia, especialmente os profissionais da indústria de software com pouca experiência e baixo nível de conhecimento na área, a obter maiores informações sobre DT, proporcionando de modo intuitivo, que a mesma seja identificada e mensurada corretamente.

Palavras-chave: Dívida Técnica. Dívida Técnica de Requisitos. Identificação. Mensuração. Guia de Apoio.

Abstract

Requirements Engineering (RE) has excellent relevance in software project development. Among its objectives is the use of techniques to specify a set of requirements that meet the needs imposed by the stakeholders. However, despite its relevance, it often does not receive the proper attention from the parties involved. Thus, when RE tasks are performed inadequately, they cause problems that affect software development, which is an example of Technical Debt (TD). In this sense, effective management of TD is fundamental for software quality, while the lack of management results in long-term problems, such as increased project cost. Identification and measurement are the first steps in the process of managing technical debt. They are essential to know what type of TD exists, where it is located, and how to estimate its impact on the software project. However, in RE, these steps are little explored in academic research since the measurement is taken as one of the most challenging phases. In this sense, this paper aims to develop a support guide that can help software development professionals and companies to identify and measure the technical debt of requirements in their projects. To this end, it presents a set of guidelines and information that help determine the technical requirements debt assertively and mentions strategies and metrics that facilitate measuring the data needed for its resolution. First, we conducted a Systematic Literature Review, which allowed us to understand the aspects associated with managing requirements TD. Then, to analyze how the identification and measurement are performed in authentic contexts, a survey was conducted with professionals focused on software development allocated in different organizations. Additionally, the guide was developed and evaluated through a focus group session with four experts in the study areas. Among the results, it became possible to present: (i) causes attributed to the emergence of technical requirements debt, with emphasis on the low level of detail in requirements documentation; (ii) existing strategies that assist in the identification and measurement; and (iii) different tools and metrics that are currently used to automate the requirements TD management process, specifically in measuring the effort and/or time that will be required to repay it. Thus, after evaluating the proposal and analyzing the results, it can be concluded that the support guide is a resource that helps, especially professionals in the software industry with little experience and low level of knowledge in the area, to obtain more information about TD, providing intuitively, that it is identified and measured correctly.

Keywords: Technical Debt. Technical Debt Requirements. Identification. Measurement. Support Guide.

Lista de Figuras

Figura 1 – Processo de condução da revisão sistemática da literatura.	12
Figura 2 – Causas atribuídas a DT de requisitos - Rede 1.	19
Figura 3 – Causas atribuídas a DT de requisitos intencional.	19
Figura 4 – Causas atribuídas a DT de requisitos não intencional.	20
Figura 5 – Causas atribuídas a DT de requisitos - Rede 4.	20
Figura 6 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos - Rede 1.	27
Figura 7 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos - Rede 2.	27
Figura 8 – Cargo dentro da organização e porte da empresa.	32
Figura 9 – Níveis de formação e tempo de experiência.	32
Figura 10 – Estratégias para identificar a DT de requisitos.	35
Figura 11 – Estratégias para mensurar a DT de requisitos.	36
Figura 12 – Dificuldades ao identificar e mensurar a DT de requisitos.	39
Figura 13 – Visão geral da estrutura metodológica da pesquisa.	40
Figura 14 – Associação das causas que afetam a qualidade dos requisitos.	43
Figura 15 – Associação das causas atribuídas a DT intencional e não intencional.	44
Figura 16 – Associação das causas atribuídas ao levantamento dos requisitos.	44
Figura 17 – Associação das estratégias para identificação da DT de requisitos.	45
Figura 18 – Associação das estratégias para mensuração da DT de requisitos.	45
Figura 19 – Associação das ferramentas para mensuração da DT de requisitos.	46
Figura 20 – Associação das métricas para mensuração da DT de requisitos.	46
Figura 21 – Informações iniciais sobre a primeira seção do guia de apoio.	47
Figura 22 – Informações sobre as causas da DT de requisitos inseridas no guia de apoio.	48
Figura 23 – Informações sobre as estratégias para identificação inseridas no guia de apoio.	49
Figura 24 – Informações sobre as estratégias para mensuração inseridas no guia de apoio.	50
Figura 25 – Informações sobre as ferramentas para mensuração inseridas no guia de apoio.	51
Figura 26 – Informações sobre as métricas para mensuração inseridas no guia de apoio.	52
Figura 27 – Avaliação sobre as causas atribuídas a DT de requisitos.	56
Figura 28 – Avaliação sobre as estratégias para identificação da DT de requisitos.	57
Figura 29 – Sugestões sobre causas atribuídas a DT de requisitos.	58
Figura 30 – Avaliação sobre as estratégias para mensuração da DT de requisitos.	58
Figura 31 – Avaliação sobre as ferramentas para mensuração da DT de requisitos.	59

Figura 32 – Avaliação sobre as métricas para mensuração da DT de requisitos.	60
Figura 33 – Avaliação sobre a dimensão do guia de apoio.	61
Figura 34 – Avaliação sobre a utilidade do guia de apoio.	62
Figura 35 – Avaliação sobre a recomendação do guia de apoio.	62
Figura 36 – Avaliação sobre os pontos fracos do guia de apoio.	63
Figura 37 – Avaliação sobre os pontos fortes do guia de apoio.	64

Lista de Tabelas

Tabela 1 – Métodos e procedimentos metodológicos.	3
Tabela 2 – Tipos de dívida técnica.	6
Tabela 3 – Análise e comparação com os trabalhos relacionados.	10
Tabela 4 – Fontes de busca utilizadas.	14
Tabela 5 – <i>String</i> de busca.	14
Tabela 6 – Critérios de inclusão.	15
Tabela 7 – Critérios de exclusão.	15
Tabela 8 – Critérios de qualidade.	16
Tabela 9 – Informações extraídas dos estudos primários.	17
Tabela 10 – Causas associadas a dívida técnica de requisitos.	18
Tabela 11 – Estratégias que auxiliam na identificação e mensuração da DT de requisitos.	21
Tabela 12 – Template de documentação de DT.	22
Tabela 13 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos.	26
Tabela 14 – Critérios de inclusão e exclusão - survey.	30
Tabela 15 – Causas atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos - Survey.	34
Tabela 16 – Dificuldades ao gerenciar a DT de requisitos.	38
Tabela 17 – Tipos de triangulação.	42
Tabela 18 – Características do perfil demográfico dos participantes.	54

Lista de Abreviaturas e Siglas

CE	Critérios de Exclusão
CI	Critérios de Inclusão
CQ	Critérios de Qualidade
DT	Dívida Técnica
EP	Estudos Primários
ER	Engenharia de Requisitos
QE	Subquestões Específicas
QP	Questão de Pesquisa
RSL	Revisão Sistemática da Literatura
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Sumário

1	Introdução	1
1.1	Caracterização e Justificativa do Problema	1
1.2	Objetivos	2
1.2.1	Objetivo Geral	2
1.2.2	Objetivos Específicos	3
1.3	Procedimentos Metodológicos	3
1.4	Organização do Trabalho	4
2	Referencial Teórico	5
2.1	Dívida Técnica	5
2.2	Gerenciamento de Dívida Técnica	7
2.3	Dívida Técnica em Requisitos de Software	7
2.4	Trabalhos Relacionados	9
3	Revisão Sistemática da Literatura	12
3.1	Planejamento	12
3.1.1	Protocolo de Pesquisa	13
3.1.1.1	Questões de Pesquisa	13
3.1.1.2	Fontes e <i>String</i> de Busca	13
3.1.1.3	Critérios de Seleção	14
3.1.1.4	Critérios de Avaliação de Qualidade	15
3.2	Condução	16
3.2.1	Extração dos Dados	16
3.3	Relato	17
3.3.1	QE1: Quais causas estão associadas ao surgimento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?	17
3.3.2	QE2: Quais estratégias propostas que auxiliam na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?	21
3.3.3	QE3: Quais métricas estão sendo utilizadas para auxiliar no processo de mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?	23
3.3.3.1	Mensurando o principal da dívida técnica	23
3.3.3.2	Métrica “ if ”	24
3.3.3.3	Métrica “ When ”	25
3.3.4	QE4: Quais dificuldades têm sido apontadas no processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?	25
3.4	Limitações e Ameaças à Validade	28
4	Survey	29

4.1	Planejamento	29
4.1.1	Questões de Pesquisa	29
4.1.2	Público-alvo	30
4.1.3	Elaboração e Execução do Survey	31
4.2	Resultados	31
4.2.1	Visão Geral do Perfil dos Profissionais	31
4.2.2	QP1: Quais as causas que os profissionais da indústria de software atribuem ao surgimento da DT de requisitos?	33
4.2.3	QP2: Quais estratégias os profissionais da indústria de software utilizam para identificar e mensurar a DT de requisitos?	34
4.2.3.1	Estratégias para identificação da DT de requisitos	34
4.2.3.2	Estratégias para mensuração da DT de requisitos	35
4.2.4	QP3: Quais ferramentas ou métricas os profissionais da indústria de software utilizam para mensurar a DT de requisitos?	36
4.2.4.1	Ferramentas para mensurar a DT de requisitos	37
4.2.4.2	Métricas para Mensurar a DT de Requisitos	37
4.2.5	QP4: Quais as dificuldades que os profissionais da indústria de software enfrentam ao realizar essas atividades?	38
4.3	Limitações e Ameaças à Validade	39
5	Elaboração e Condução da Proposta	40
5.1	Estrutura Metodológica	40
5.2	Desenvolvimento da Proposta	41
5.2.1	Triangulação das Informações	41
5.2.1.1	Causas Atribuídas a Dívida Técnica de Requisitos	43
5.2.1.2	Estratégias utilizadas na Identificação da Dívida Técnica de Requisitos	44
5.2.1.3	Estratégias utilizadas na Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos	45
5.2.1.4	Ferramentas e Métricas utilizadas na Mensuração da DT de Requisitos	45
5.3	Guia de Apoio na Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos	47
5.3.1	Seção de Identificação da Dívida Técnica de Requisitos	47
5.3.2	Seção de Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos	49
6	Avaliação do Guia de Apoio	53
6.1	Grupo Focal	53
6.1.1	Participantes Seleccionados	54
6.1.2	Planejamento e Condução do Grupo Focal	54
6.1.2.1	Contextualização da Pesquisa	55
6.1.2.2	Apresentação e Avaliação do Guia de Apoio	55

6.2	Análise e Interpretação dos Resultados	55
6.2.1	QP1: Você concorda com as causas que foram atribuídas ao surgimento da DT de requisitos?	56
6.2.2	QP2: Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a identificar a DT de requisitos em projetos de software?	56
6.2.3	QP3: Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de identificação da DT requisitos?	57
6.2.4	QP4: Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a mensurar a DT de requisitos em projetos de software?	58
6.2.5	QP5: Você concorda que as ferramentas apresentadas auxiliam a mensurar o tempo e o esforço que serão necessários para reembolsar a DT de requisitos?	59
6.2.6	QP6: Você concorda que as métricas apresentadas poderão auxiliar a promover estimativas precisas relacionadas a DT de requisitos?	60
6.2.7	QP7: Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de mensuração da DT requisitos?	60
6.2.8	QP8: Com relação ao tamanho do guia de apoio, acredita que o documento está dimensionado adequadamente?	61
6.2.9	QP9: Você concorda que o guia de apoio é pertinente para auxiliar os profissionais do desenvolvimento de software na identificação e mensuração da DT de requisitos?	62
6.2.10	QP11: De maneira geral, quais são os pontos fracos do guia de apoio avaliado?	63
6.2.11	QP12: De maneira geral, quais são os pontos fortes do guia de apoio avaliado?	64
6.2.12	QP13: Você tem alguma outra opinião ou comentário que gostaria de compartilhar sobre o guia de apoio proposto para a identificação e mensuração da DT de requisitos?	65
6.3	Discussão dos Resultados	65
6.3.1	Implicações para Profissionais	66
6.3.2	Implicações para Pesquisadores	67
7	Conclusão	69
7.1	Considerações Finais	69
7.2	Contribuições da Pesquisa	70
7.3	Limitações e Ameaças à Validade	71
7.4	Trabalhos Futuros	72
	Referências	74
	APÊNDICE A Estudos Primários Incluídos na RSL	79

APÊNDICE B	Questionário Aplicado no Survey	85
APÊNDICE C	Guia de Apoio Proposto	93
APÊNDICE D	Questionário de Validação da Proposta	95
APÊNDICE E	Publicações Decorrentes do Mestrado	102

Capítulo 1

Introdução

Neste capítulo é apresentada uma visão geral deste trabalho. Na Seção 1.1, o contexto no qual a pesquisa está inserida, junto aos problemas e justificativa para o seu desenvolvimento são apresentados. Na sequência, a Seção 1.2 detalha o objetivo geral juntamente aos objetivos específicos, seguida da Seção 1.3, na qual apresenta os procedimentos metodológicos utilizados. Por fim, a organização dos demais capítulos é detalhada na Seção 1.4.

1.1 Caracterização e Justificativa do Problema

No desenvolvimento de software, ainda que os projetos sejam planejados previamente, existem desafios que podem influenciar negativamente sua entrega e qualidade final, tais como, falta de experiência dos profissionais e recursos limitados (RIOS; NETO; SPÍNOLA, 2018). Perante estes desafios, o time de desenvolvimento necessita de utilizar soluções alternativas para assim alcançar os objetivos e tarefas de curto prazo, muitas vezes, sem considerar a possibilidade de impactar negativamente o software a longo prazo (MALDONADO; SHIHAB; TSANTALIS, 2017). Como consequência, problemas de qualidade podem ser observados durante ou após sua implantação. Com isso, as tarefas que foram comprometidas precisam ser concluídas em algum momento ao longo do projeto, e se não concluídas, podem gerar um fenômeno conhecido como Dívida Técnica (DT) (PRESSMAN et al., 2010) (CUNNINGHAM, 1992).

Dívida Técnica refere-se aos problemas ocasionados quando tarefas do desenvolvimento de software encontram-se pendentes ou mal executadas (KRUCHTEN; NORD; OZKAYA, 2012). Ao mesmo tempo em que estas ações podem proporcionar maiores benefícios a curto prazo, por exemplo, aumento na produtividade, há em contrapartida riscos ao projeto, dificultando sua evolução e gestão (GUO; SPÍNOLA; SEAMAN, 2016) (RIOS et al., 2018). Como consequência, DT é considerada um problema crítico nas empresas de desenvolvimento de software (BESKER; MARTINI; BOSCH, 2017), sua existência resulta em custos excedentes, problemas de qualidade, ocasionando em perdas econômicas significativas (LENARDUZZI et al., 2019).

O termo conhecido como dívida técnica foi introduzido por Cunningham (1992). Ini-

cialmente, possuía o foco nas atividades de codificação, mas com o avanço das investigações, o conceito foi ampliado nas demais fases do desenvolvimento de software, a exemplo, na Engenharia de Requisitos (ER) (LI; AVGERIOU; LIANG, 2015). Segundo Ernst (2012), uma elicitação ou análise de requisitos inadequada ou mal conduzida, ocasiona erros que elevam a incidência de DT nos projetos de software. Neste contexto, a DT de requisitos pode ocorrer intencionalmente, a exemplo, no caso em optar conscientemente por não realizar o processo de elicitação rigorosamente; ou não intencional, nos casos em que os engenheiros de requisitos são iniciantes e podem não possuir as habilidades necessárias para realizar procedimentos técnicos e de longo prazo, por exemplo (RIOS et al., 2019).

Independentemente de como ocorra a DT, é necessário mantê-la gerenciada para assegurar a evolução do software, evitando uma descoberta tardia de sua amplitude e conseqüentemente dispendiosa (ALVES; GAVA, 2018). Identificação e mensuração são as duas primeiras etapas no processo de gerenciamento. São atividades essenciais para saber qual tipo de DT existe, onde está localizada, e como estimar seu impacto no software (ALVES et al., 2016). No entanto, na área de engenharia de requisitos ainda são pouco exploradas em pesquisas acadêmicas (ALVES; GAVA, 2018), e segundo Besker, Martini e Bosch (2018), estão entre as fases nas quais existe maiores dificuldades em realizar.

O principal problema abordado nesta pesquisa é a ausência de informações, estratégias, ferramentas e métricas adequadas a auxiliar na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos. Esse problema ocasiona nos profissionais do desenvolvimento de software dificuldades durante o gerenciamento eficiente da dívida técnica existente em seus projetos.

Dessa forma, a hipótese principal deste trabalho é que, ao apresentar um recurso que proporcione as empresas do desenvolvimento de software a busca por informações que auxilie a identificar a DT de requisitos em seus projetos, conhecendo estratégias e métricas que facilite a mensurar os dados necessários para a sua resolução, verifique-se uma importante contribuição para o fortalecimento do gerenciamento de DT, garantindo a evolução e qualidade do software.

1.2 Objetivos

A seguir, é apresentado o objetivo geral desta pesquisa e como o mesmo será implementado em termos de seus objetivos específicos.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desta pesquisa é desenvolver um guia de apoio para auxiliar as empresas e profissionais do desenvolvimento de software na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos existente em seus projetos.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Realizar uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL) a fim de identificar as evidências relacionadas a dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software;
- Conduzir um *survey* para identificar como os profissionais do desenvolvimento de software realizam as etapas de identificação e mensuração da DT de requisitos na prática;
- Desenvolver o guia de apoio na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos;
- Avaliar o guia de apoio através da realização de um grupo focal com profissionais-especialistas na área de dívida técnica e na indústria de software.

1.3 Procedimentos Metodológicos

O trabalho científico difere de outros tipos de trabalhos por ter uma expressiva fundamentação e métodos a serem seguidos, além de se basear em informações classificadas, submetidas à verificação, que oferecem explicações plausíveis a respeito do objeto em questão (PRODANOV; FREITAS, 2013). Deste modo, a definição do método de pesquisa é um passo fundamental a ser executado logo após a definição do objetivo (WAZLAWICK, 2014). Assim, a Tabela 1 apresenta os métodos e procedimentos metodológicos utilizados a atender o objetivo desta dissertação, os quais seguem detalhados na sequência.

Tabela 1 – Métodos e procedimentos metodológicos.

Classificação da Pesquisa	
Método de abordagem	Hipotético-dedutivo
Quanto à natureza da pesquisa	Aplicada
Quanto aos objetivos da pesquisa	Exploratória
Quanto a abordagem do problema	Qualitativa
Quanto aos procedimentos	Bibliográfica e Levantamento

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Esta pesquisa seguirá o método de abordagem hipotético-dedutivo, iniciando por meio da investigação de um problema no conhecimento científico, passando pela formulação da hipótese, a qual será explorada através de um processo de inferência dedutiva (PRODANOV; FREITAS, 2013). Logo após, a natureza da pesquisa pode ser caracterizada como aplicada, pois objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos (PRODANOV; FREITAS, 2013). Quanto aos objetivos, é classificada como pesquisa exploratória, pois visa proporcionar uma maior familiaridade e, conhecimento com o problema abordado, para isso, pode-se utilizar do levantamento bibliográfico e entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema (PRODANOV; FREITAS, 2013) (GIL, 2008).

O tipo de abordagem desta pesquisa será qualitativo, pois relaciona-se a análise das evidências coletadas na revisão sistemática da literatura, junto a compreensão dos relatos dos profissionais durante a condução do *survey* e validação do guia de apoio. Além disso, espera-se triangular as evidências da literatura e relatos de experiência, de forma a possibilitar a análise qualitativa das semelhanças, diferenças e, o inter-relacionamento (GIL, 2008).

Em relação aos procedimentos, este trabalho utiliza da pesquisa bibliográfica e levantamento. Na primeira, é levada em consideração a análise de materiais já existentes na literatura, como livros, artigos, monografias e dissertações (PRODANOV; FREITAS, 2013) (GIL, 2008). Já o levantamento, é realizado para a obtenção de dados ou informações sobre características ou opiniões de um grupo de pessoas, selecionado como representante de uma população de interesse, a exemplo do *survey* (MARCONI; LAKATOS, 2012).

1.4 Organização do Trabalho

A partir deste Capítulo introdutório, o trabalho está organizado da seguinte forma:

No Capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, o qual embasará as principais reflexões que fundamentam este trabalho. Inicialmente, é explanada uma visão geral sobre o conceito de DT, junto ao seu processo de gerenciamento. Logo após, fundamenta-se sobre DT de requisitos e suas principais características. Por fim, apresenta-se os trabalhos relacionados a essa dissertação.

O Capítulo 3 discorre sobre o detalhamento do protocolo e condução da revisão sistemática da literatura, apresentando na sequência, os seus principais resultados.

No Capítulo 4, é detalhado acerca da realização do *survey*, apresentando o seu protocolo, condução e principais resultados.

No Capítulo 5, é detalhado como a proposta deste trabalho foi elaborada e implementada, bem como, exibe em detalhes as características do guia de apoio proposto.

O Capítulo 6 detalha a validação do guia de apoio ao ser analisado por profissionais-especialistas nas áreas de estudo, bem como discute sobre os resultados obtidos.

Por fim, o Capítulo 7 apresenta as considerações finais deste trabalho. Apresentando suas contribuições e publicações realizadas durante a pesquisa. As limitações e ameaças à validade, juntamente com as propostas de trabalhos futuros, também são detalhadas.

Além dos Capítulos supracitados, esta dissertação inclui uma lista com cinco Apêndices. No Apêndice A, os estudos primários incluídos na RSL são apresentados. O Apêndice B discorre sobre o questionário utilizado ao aplicar o *survey* com os profissionais do desenvolvimento de software. No Apêndice C, o guia de apoio proposto é apresentado. Na sequência, o questionário utilizado durante a validação da proposta é exposto no Apêndice D. Por fim, o Apêndice E exibe as informações sobre as publicações decorrentes deste trabalho.

Capítulo 2

Referencial Teórico

Este Capítulo apresenta o referencial teórico, o qual fundamenta as principais reflexões abordadas neste trabalho. A Seção 2.1 explana uma visão geral sobre o conceito de DT e, na sequência, a Seção 2.2 detalha as etapas que envolvem o seu processo de gerenciamento. Logo após, a Seção 2.3 fundamenta sobre DT de requisitos e suas principais características. Por fim, os trabalhos que se relacionam a essa dissertação são detalhados na Seção 2.4, junto a uma análise comparativa entre os mesmos.

2.1 Dívida Técnica

Conforme Seaman e Guo (2011a), DT é definida como artefatos imaturos ou incompletos presentes no ciclo de vida do desenvolvimento de software, provocando maiores custos e baixa qualidade. A criação destes artefatos pode acelerar o desenvolvimento em curto prazo. Porém, em longo prazo, a má qualidade inclina-se a gerar despesas devido aos esforços utilizados para correções. E segundo McConnell (2008), a DT pode ser categorizada em dois tipos, sendo eles:

- **Dívida técnica não intencional:** incorrida de forma involuntária e não estratégica, ocasionada muitas vezes quando é realizado um mal planejamento das atividades, pela inexperiência dos profissionais ou mudanças no ambiente e equipe; e
- **Dívida técnica intencional:** motivada de maneira consciente e estratégica. Ocorre quando os profissionais do desenvolvimento de software tomam decisões para obter benefícios a curto prazo, resultante de soluções alternativas e tarefas não realizadas corretamente.

Adicionalmente, Avgeriou et al. (2016) definiram dívida técnica como uma coleção de construções de projeto ou implementações convenientes a curto prazo, mas que podem tornar as mudanças futuras custosas e difíceis de realizar. E para Rios, Neto e Spínola (2018), dívida técnica pode estar presente nas distintas atividades e fases do ciclo de vida do desenvolvimento de um software, com isso, estes mesmos autores apresentam um conjunto contendo 15 diferentes tipos de dívida técnica, como apresenta a Tabela 2.

Tabela 2 – Tipos de dívida técnica.

Tipo de DT	Descrição
Design	Refere-se a DT que pode ser descoberta analisando o código-fonte e identificando violações aos princípios do bom design orientado a objetos.
Código	Refere-se aos problemas encontrados no código-fonte (código mal escrito que viola as melhores práticas ou regras de codificação) que podem afetar negativamente a sua legibilidade e manutenção.
Arquitetura	Refere-se aos problemas encontrados na arquitetura do software. Geralmente essa DT pode ser o resultado de soluções iniciais abaixo do ideal, ou soluções que ficam abaixo do ideal à medida que as tecnologias são substituídas, comprometendo alguns aspectos internos da qualidade.
Teste	Refere-se aos problemas encontrados nas atividades de teste que podem afetar a qualidade dessas atividades. Como exemplos, casos de testes não executados, testes diferidos por falta de planejamento na sua execução, testes incompletos ou não realizados de maneira adequada.
Documentação	Refere-se aos problemas encontrados na documentação do projeto, por exemplo: documentação insuficiente, desatualizada ou incompleta.
Defeito	Refere-se aos defeitos conhecidos, geralmente identificados por atividades de teste ou pelo usuário. A equipe de desenvolvimento concorda que devem ser corrigidos, mas, devido a prioridades concorrentes e recursos limitados, devem ser adiados posteriormente.
Infraestrutura	Refere-se aos problemas de infraestrutura que, se presentes na organização do software, podem atrasar ou dificultar algumas atividades de desenvolvimento. Tais problemas afetam negativamente a capacidade da equipe de produzir um produto de qualidade.
Requisitos	Refere-se às compensações feitas com relação a quais requisitos a equipe de desenvolvimento precisa implementar ou como implementá-los. Em outras palavras, refere-se à distância entre a especificação de requisitos ideal e a implementação real do sistema.
Pessoas	Refere-se a pessoas que, se presentes na organização do software, podem atrasar ou dificultar algumas atividades de desenvolvimento.
Construção	Refere-se a problemas que dificultam a tarefa de compilação e consomem tempo desnecessariamente.
Processo	Refere-se aos processos ineficientes. A forma como o processo foi projetado, pode não ser o mais apropriado.
Automação	Refere-se ao trabalho envolvido na automação de testes de funcionalidades desenvolvidas anteriormente para suportar integração contínua e ciclos de desenvolvimento mais rápidos.
Usabilidade	Refere-se a decisões inadequadas de usabilidade que, precisarão ser ajustadas posteriormente.
Serviço	Refere-se à substituição de serviços da Web inadequados que levam à incompatibilidade entre os recursos e os requisitos dos aplicativos.
Versionamento	Refere-se a problemas na versão do código-fonte, como forquilhas de código desnecessárias.

Fonte: adaptada de [Rios, Neto e Spínola \(2018\)](#)

2.2 Gerenciamento de Dívida Técnica

A presença de DT em um projeto de software é inevitável, por esta razão, torna-se mais realista lidar com a dívida técnica e gerenciá-la (ALLMAN, 2012). Se gerenciada corretamente, pode ajudar o projeto a atingir seus objetivos de forma mais rápida e sem grandes custos. Por outro lado, caso não aconteça, pode aumentar a manutenção do software (BROWN et al., 2010). Em concordância com Li, Avgeriou e Liang (2015), o gerenciamento da DT é um passo importante para alcançar uma boa qualidade no desenvolvimento do software.

Além disso, pesquisas recentes mostram que conhecer a existência de DT influencia o comportamento da equipe, ou seja, aplicar as melhores técnicas de identificação e mensuração, por exemplo, pode melhorar as práticas do desenvolvimento do software (TONIN, 2018). Todavia, grande parte dos itens de dívida técnica são gerenciados de maneira inadequada, com isso, eleva-se o risco de altos custos de manutenção (TONIN et al., 2017).

No trabalho de (LI; LIANG; AVGERIOU, 2014), um método de gerenciamento de dívida técnica foi proposto com cinco etapas, as quais seguem descritas a seguir.

- **Identificação:** abrange o processo de visualização da dívida técnica, identificando suas causas e demais atributos presentes no processo do desenvolvimento do software que levaram a sua existência. Além disso, compreender as causas pode ajudar a prevenir DT;
- **Mensuração:** analisa e quantifica os custos e esforços necessários para auxiliar na tomada de decisão sobre o reembolso da dívida técnica. Essas estimativas também incluem os benefícios que serão adquiridos (ou não) em corrigir a DT no momento em que foi identificada. Esta atividade é crucial para uma gestão bem sucedida da dívida técnica;
- **Priorização:** ordena o pagamento dos itens de dívida técnica com relação a sua importância, analisando fatores como questões técnicas e impactos financeiros;
- **Reembolso:** realiza o pagamento parcial ou total da dívida técnica, evitando adiá-la caso a mesma possa trazer consequências negativas ao projeto; e
- **Monitoração:** fiscaliza se a DT está sendo diluída ou se continua causando custos.

2.3 Dívida Técnica em Requisitos de Software

A engenharia de requisitos é uma das áreas da engenharia de software que dentre os seus objetivos, compreende a utilização e análise de técnicas e atividades de obtenção, especificação e documentação de um conjunto de requisitos que atendam às necessidades dos *stakeholders* com um produto de alta qualidade (VAZQUEZ; SIMÕES, 2016). Os requisitos descrevem o software, seu comportamento, suas funcionalidades, restrições e todos os demais atributos. Segundo Roger e Bruce (2015), o processo da ER pode ser descrito em cinco etapas principais, sendo elas:

- **Elicitação dos Requisitos:** refere-se a descobrir quem são as partes interessadas (ou, *stakeholders*), quais os objetivos que o software deve atingir, quais funcionalidades precisam ser implementadas e, como o sistema se encaixa na necessidade do negócio;
- **Análise dos Requisitos:** após os requisitos elicitados, a etapa de análise refere-se à organização e classificação dos mesmos com base nas necessidades dos clientes/usuários, organizando em subconjuntos os requisitos que se relacionam. Além disso, examina a consistência, omissões e ambiguidades entre os requisitos;
- **Especificação dos Requisitos:** refere-se a documentação do comportamento e funcionalidades do sistema que será implementado. Descreve as informações (dados e controle) que são inseridas para entrada e saída do sistema;
- **Validação dos Requisitos:** essa etapa irá examinar se durante a especificação, os requisitos foram declarados de forma inequívoca, sem inconsistências ou erros. Garantindo que os mesmos estejam em conformidade com os padrões estabelecidos para o processo, o projeto e o produto. A equipe de revisão inclui engenheiros de requisitos, clientes, usuários e outras partes interessadas que examinam a especificação em busca de erros no conteúdo ou interpretação dos requisitos; e
- **Gerenciamento dos Requisitos:** representa um conjunto de atividades que ajudam a equipe do projeto a identificar, controlar e rastrear os requisitos e suas mudanças/atualizações.

No entanto, apesar da relevância da ER, é uma área complexa, que muitas vezes não recebe a devida atenção das partes envolvidas (clientes, analistas, usuários, desenvolvedores) (WIEGERS; BEATTY, 2013). E segundo Vliet, Vliet e Vliet (2008), etapas e tarefas da ER quando realizadas de maneira inadequada, ocasionam problemas que afetam o desenvolvimento do software, como eliciações de baixa qualidade, requisitos insuficientes, incompletos ou desatualizados, os quais, junto com demais problemas existentes, são exemplos reais de dívida técnica. E para Ernst (2012), a DT de requisitos está relacionada como a distância entre o valor ideal da especificação dos requisitos e a implementação real do sistema, a qual é consequência das decisões estratégicas para ganhos imediatos, ou mudanças não propositais no contexto.

O trabalho de Lenarduzzi e Fucci (2019) definiu a DT de requisitos em três tipos:

- **Tipo 1: Necessidades dos usuários incompletas**

Representa a dívida técnica incorrida ao negligenciar algumas necessidades dos *stakeholders* ou de um grupo específico de partes interessadas. Por exemplo, no caso de sistemas centrados no consumidor, como aplicativos móveis, a DT é incorrida quando as necessidades dos usuários expressadas em canais de *feedback* não são consideradas.

- **Tipo 2: Requirement smells**

Representa a dívida técnica incorrida quando construções linguísticas podem indicar uma violação na norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, a qual é referência sobre a qualidade dos requisitos. Caso esses *smells* não sejam removidos, o requisito pode ser implementado de forma incorreta, tornando-se difícil de reutilizar, avaliar e ampliar. Nesse sentido, semelhante aos *code smells*, os *requirement smells* também necessitam de serem reembolsados.

- **Tipo 3: Implementação incompatível**

Representa a DT incorrida quando os desenvolvedores implementam uma funcionalidade. Logo após, é identificado uma incompatibilidade entre o objetivo das partes interessadas enquadrado durante a especificação dos requisitos e a implementação real do sistema.

2.4 Trabalhos Relacionados

O trabalho de [Wang e Huang \(2020\)](#) tinha como proposta investigar o estado atual sobre a DT de requisitos, para assim, conseguirem apresentar uma definição precisa sobre esse tipo de DT. Além disso, analisaram e resumiram ferramentas utilizadas durante a sua medição. Para atingir esses objetivos, conduziram um mapeamento sistemático da literatura, bem como a aplicação de um *survey*. Dentre os resultados, foram identificadas técnicas de medição para a DT de requisitos, bem como sugestões de profissionais de software sobre a sua detecção.

Acredita-se que este trabalho venha a colaborar com o estudo supracitado, visto que parte das informações se associam com aquelas apresentadas. No entanto, não estão disponíveis de forma acessível e de rápido acesso aos profissionais da indústria de software, o que se torna o foco desse trabalho com o desenvolvimento do guia de apoio. Além disso, métricas que auxiliem a mensurar os custos, esforços ou o impacto financeiro relacionado a dívida técnica de requisitos não foram disponibilizadas.

O trabalho de [Lenarduzzi e Fucci \(2019\)](#) tinha o objetivo de fornecer uma definição holística da dívida técnica de requisitos. Para isso, foram utilizadas evidências da literatura, junto a um estudo exploratório composto por entrevistas e grupo focal, para entender o que os profissionais do desenvolvimento de software entendem sobre esse tipo de DT, e ao final, compararam essas perspectivas com as definições já disponíveis na literatura.

Segundo os autores, esse estudo é a primeira etapa em direção a criação de uma estrutura, na qual as partes interessadas poderão utilizar para tomar decisões sobre quando incorrer DT, a quais custos, quando pagá-la e como monitorá-la. No entanto, mesmo sendo considerado um estudo relevante na área, ainda não apresenta evidências capazes de auxiliar na identificação da DT de requisitos, bem como na apresentação de estratégias e métricas que auxiliem na sua mensuração, de modo que as decisões sobre o reembolso desse tipo de DT possam ser fundamentadas nesses modelos de evidências, sendo esse o objetivo desta dissertação.

Na pesquisa de [Alves e Gava \(2018\)](#), foi desenvolvida uma abordagem de gestão para DT

de requisitos, para isso, utilizaram da revisão sistemática para detectar os métodos já existentes de identificação, medição e gestão. Logo após, através da pesquisa-ação, aplicaram a abordagem em uma empresa de telecomunicações. Ao final, os resultados mostraram que os atributos utilizados na abordagem aumentaram a visibilidade desse tipo de DT.

Dessa forma, enquanto o foco dos autores relacionava-se a coleta de evidências apenas da literatura para construção da abordagem de gerenciamento de dívida técnica, essa proposta fornece relatos de experiência em contextos reais da indústria de software por meio da condução de um *survey*, permitindo relacionar com as informações identificadas na RSL. Ademais, embora o trabalho foque na mensuração da dívida técnica de requisitos, não apresentaram diferentes estratégias ou métricas que forneçam estimativas mais precisas.

Por fim, no trabalho de Sousa (2016), foi elaborado um mapa de apoio para auxiliar na gestão de DT presente nas atividades de teste de software. Para isso, evidências da literatura foram mapeadas a fim de obter as informações que seriam disponibilizadas, e na sequência, avaliadas por meio de um *survey* por profissionais. Logo após, foi elaborado o mapa de apoio, o qual ao final, foi avaliado por três profissionais especialistas na área de teste.

O estudo se assemelha a atual proposta de dissertação, por ofertar um manual de apoio para gestão de DT, construído através de evidências da literatura e, validado por especialistas. Entretanto, um dos diferenciais se torna o tipo de DT abordado. Além disso, o foco das informações se concentrava em apresentar as causas para o surgimento da DT de teste, vinculadas a soluções que auxiliem na sua prevenção. No entanto, não apresentaram evidências de suporte nas demais etapas do processo de gestão, a exemplo, estratégias ou ferramentas para a mensuração.

Todos os trabalhos citados e a presente proposta de dissertação, se relacionam por buscarem formas de compreender e gerenciar tipos específicos de DT. Como forma de análise e comparação aos trabalhos relacionados, definiu-se seis características, as quais estão apresentadas na Tabela 3 e seguem detalhadas na sequência.

Tabela 3 – Análise e comparação com os trabalhos relacionados.

Características	Wang e Huang (2020)	Lenarduzzi e Fucci (2019)	Alves e Gava (2018)	Sousa (2016)	Este Trabalho
Tipo de DT	Requisitos	Requisitos	Requisitos	Teste	Requisitos
Estratégias para Identificação	Não, apenas de prevenção	Não	Sim	Não	Sim, diferentes estratégias
Estratégias para Mensuração	Apenas ferramentas	Não	Sim	Não	Sim, diferentes estratégias
Apresentação de Métricas	Não	Não	Não	Não	Sim
Tipo de Validação	Não	Não	Pesquisa-ação	Survey	Grupo focal
Recurso para disponibilização das informações	Não	Não	Não	Mapa de apoio	Guia de apoio

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Deste modo, observa-se que a maioria dos estudos investigaram sobre a DT de requisitos. Contudo, percebe-se que os resultados possuíam como foco evidências e estratégias para prevenção desse tipo de DT, e não direcionadas em auxiliar na sua identificação quando já presente nos projetos de software. Quanto as estratégias de mensuração, apenas [Alves e Gava \(2018\)](#) e [Wang e Huang \(2020\)](#) apresentaram dessas evidências, mas com foco nas ferramentas de suporte.

Nota-se também que em relação a utilização de métricas durante a mensuração da DT de requisitos, nenhum dos trabalhos indicaram informações sobre o assunto, tornando-se uma das principais contribuições dessa dissertação. Ao final, comparou-se o modo como os estudos foram avaliados. Nesta vertente, identificou-se que apenas [Alves e Gava \(2018\)](#) e [Sousa \(2016\)](#) validaram com especialistas a aplicabilidade das informações disponibilizadas em seus trabalhos.

Diante do exposto, constata-se que o guia de apoio desenvolvido nesta dissertação, apresentado e detalhado posteriormente no Capítulo 5, proporciona a identificação e mensuração da DT de requisitos. Diferentes estratégias de identificação, bem como as causas relacionadas a essa DT são apresentadas no guia. Com relação a mensuração, além da estratégias e ferramentas automatizadas, métricas que permitirão estimativas mais precisas são detalhadas. Vale ressaltar que, o guia de apoio e todas as informações disponíveis foram avaliadas por especialistas nas áreas que envolvem esse trabalho, bem como por profissionais da indústria de software.

Capítulo 3

Revisão Sistemática da Literatura

Neste Capítulo, a Seção 3.1 apresenta o planejamento e seu respectivo protocolo para a condução da RSL. A Seção 3.2 discorre respectivamente, sobre as fases de busca, seleção e avaliação da qualidade dos estudos primários. Na Seção 3.3, os resultados obtidos são discutidos. Por fim, a Seção 3.4 apresenta as limitações e ameaças à validade.

3.1 Planejamento

A revisão sistemática da literatura conduzida neste trabalho foi baseada no método proposto por Kitchenham e Charters (2007). Segundo os autores, uma abordagem sistemática é pré-definida por meio de um protocolo para identificar, avaliar e interpretar as evidências disponíveis nos Estudos Primários (EP), relacionadas a uma ou mais questões de pesquisa. Esta RSL foi executada com o objetivo em conhecer os EP disponíveis na literatura que apresentem evidências relacionadas a identificação e mensuração da DT de requisitos. O processo para a condução da RSL está apresentado na Figura 1 e, segue detalhado nas subseções seguintes.

Figura 1 – Processo de condução da revisão sistemática da literatura.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

3.1.1 Protocolo de Pesquisa

3.1.1.1 Questões de Pesquisa

De forma a auxiliar a atingir o objetivo desta dissertação, uma RSL foi conduzida com a finalidade de responder a seguinte Questão de Pesquisa Principal (QP): "Como auxiliar na identificação e mensuração da DT de requisitos no desenvolvimento de software?". Para responder a essa questão, quatro subquestões específicas (QE) foram derivadas, sendo elas:

QE1: Quais causas estão associadas ao surgimento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

Identificar uma DT não é apenas entender como e onde ela ocorreu, mas também analisar as causas que levaram à sua ocorrência. Além disso, [Rios, Neto e Spínola \(2018\)](#) relata ser um tema (causas para inserção de DT) que permanece pouco explorado em pesquisas acadêmicas. As respostas a esta questão irão ajudar a compreender as causas para o surgimento da DT de requisitos, auxiliando na sua identificação e prevenção.

QE2: Quais estratégias propostas que auxiliam na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

Tão importante quanto gerenciar itens de DT em um projeto de software, é implementar estratégias de gerenciamento eficientes e eficazes para tais atividades. Responder essa questão poderá ajudar os profissionais na seleção de estratégias e ferramentas já disponíveis. Com base nas evidências apresentadas, os profissionais serão capazes de analisar e adaptar as estratégias que melhor atendam às suas necessidades, objetivos, infraestrutura e outros fatores relacionados.

QE3: Quais métricas estão sendo utilizadas para auxiliar no processo de mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

Esta questão visa identificar um conjunto de métricas que são consideradas válidas e fornecem estimativas mais precisas durante a medição de uma DT. Além disso, busca entender as principais variáveis consideradas nesta etapa de mensuração, como o principal e os juros da dívida técnica.

QE4: Quais dificuldades têm sido apontadas no processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

A resposta a esta pergunta fornecerá uma lista de dificuldades encontradas por profissionais de software ao trabalharem com DT de requisitos na prática. Posteriormente, essas evidências serão utilizadas para desenvolver pesquisas futuras, direcionando novos esforços que irão subsidiar o gerenciamento de dívida técnica.

3.1.1.2 Fontes e *String* de Busca

Inicialmente, a busca por estudos primários foi realizada através de buscas manual e automática em fontes e bibliotecas digitais especializadas e de renome científico-acadêmico

na área da Ciência da Computação e, aos temas relacionados ao objetivo deste trabalho. Na sequência, a Tabela 4 apresenta as fontes de busca utilizadas.

Tabela 4 – Fontes de busca utilizadas.

Busca Manual
Information and Software Technology
International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering
International Requirements Engineering Conference
International Workshop on Managing Technical Debt
International Conference on Technical Debt
Journal of Systems and Software
Busca Automática
ACM Digital Library
IEEE Digital Library (IEEEXplore)
Science Direct
SCOPUS
SpringerLink

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Buscando obter resultados relevantes entre as bibliotecas digitais na busca automática, uma *string* de busca foi formada com base em dois critérios: (i) maior número de resultados recuperados das bibliotecas digitais e (ii) estudos fortemente relacionados ao tema de pesquisa. Assim, as palavras-chave "Dívida Técnica", "Requisitos" e "Métricas" foram utilizadas com seus respectivos sinônimos. Vale ressaltar que, a *string* de busca é baseada nas definições dos estudos secundários de: Behutiye et al. (2017) relacionado a DT; Saha et al. (2012) sobre requisitos de software; e Riaz, Mendes e Tempero (2009) adaptando os termos relacionados a mensuração e métrica. Com isso, a seguinte string de busca foi definida e segue ilustrada na Tabela 5.

Tabela 5 – *String* de busca.

((“technical debt” OR “technical debit” OR “design debt” OR “debt metaphor”) AND (“requirements” OR “requirement” OR “requirement engineering” OR “software requirements” OR “user story” OR “metrics” OR “measurement” OR “measurement metrics” OR “measure”))

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

3.1.1.3 Critérios de Seleção

Critérios de Inclusão (CI) e de Exclusão (CE) foram definidos para auxiliar o processo de seleção dos estudos primários. Os critérios podem ser observados nas Tabelas 6 e 7.

Tabela 6 – Critérios de inclusão.

Critérios de Inclusão
CI1 - Estudos publicados entre 2010 e 2020
CI2 - Estudos escritos em inglês
CI3 - Estudos que se relacionam com a identificação e mensuração da DT de requisitos

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Tabela 7 – Critérios de exclusão.

Critérios de Exclusão
CE1- Estudos que não se relacionam com as questões de pesquisa
CE2 - Estudo não acessível
CE3 - Estudos secundários e terciários
CE4 - O estudo é uma versão antiga de outro que foi considerado

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

3.1.1.4 Critérios de Avaliação de Qualidade

A avaliação da qualidade dos estudos primários selecionados foi realizada a fim de garantir que a lista final de EP englobasse os mais relevantes e aderentes ao objetivo deste trabalho, para esse fim, os Critérios de Qualidade (CQ) propostos por [Dyba, Dingsoyr e Hanssen \(2007\)](#) foram utilizados, os quais são avaliados nas seguintes diretrizes:

Relatório: relacionada à qualidade da lógica dos objetivos e do contexto do estudo;

Credibilidade: relacionada ao rigor dos métodos de pesquisa empregados para estabelecer a validade das ferramentas de coleta de dados e dos métodos de análise;

Rigor: relacionada à avaliação da credibilidade dos métodos de estudo para garantir que os recursos fossem válidos e significativos;

Relevância: relacionada à avaliação da relevância do estudo para a indústria de software em geral e a comunidade de pesquisa.

Neste processo, todos os estudos foram lidos na íntegra, e ao final, uma pontuação era atribuída a cada critério apresentado na Tabela 8. As possíveis pontuações eram:

[0] O estudo não atende ao critério de qualidade;

[1] O estudo satisfaz totalmente o critério de qualidade.

Na sequência, foi definido seguindo [Dyba, Dingsoyr e Hanssen \(2007\)](#), que caso o estudo primário não atendesse ao CQ1, o mesmo seria excluído. Da mesma forma que, se o CQ2 juntamente com o CQ3 não fossem atendidos, o estudo seria removido. Além disso, seguindo as recomendações de [Lima et al. \(2019\)](#), era necessário uma pontuação mínima de 6 pontos para que o estudo fosse considerado, ou seja, era preciso atender a mais de 50% dos critérios.

Tabela 8 – Critérios de qualidade.

Critério	Diretriz
CQ1 - A pesquisa está relacionada a identificação e mensuração de dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?	Relatório
CQ2 - Os objetivos estão claramente definidos?	Relatório
CQ3 - Existe uma descrição adequada do contexto em que a pesquisa foi realizada?	Relatório
CQ4 - O domínio da aplicação é claramente expreso?	Relatório
CQ5 - O desenho da pesquisa foi apropriado para atender aos objetivos da pesquisa?	Rigor
CQ6 - A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?	Rigor
CQ7 - O tipo de pesquisa conduzido é claramente expreso?	Rigor
CQ8 - Os resultados são claramente descritos?	Credibilidade
CQ9 - É possível identificar o local de publicação da pesquisa?	Credibilidade
CQ10 - A contribuição está claramente expressa?	Credibilidade
CQ11 - A pesquisa deixa claro a quem contribui?	Relevância

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

3.2 Condução

Na segunda etapa, correspondente à condução desta RSL, a busca manual pelos estudos primários foi realizada através do acesso aos anais das fontes de buscas. Na busca automática, os estudos foram identificados aplicando a *string* nas bibliotecas digitais. A busca inicial resultou em 6508 estudos primários e, em seguida foram aplicados os critérios de inclusão e exclusão, resultando em um total de 250 estudos selecionados. Estes tiveram seus títulos, resumos e palavras-chave analisados. No processo de avaliação da qualidade, os estudos resultantes foram lidos na íntegra para identificar quais atendiam aos critérios de qualidade e, respondiam as questões de pesquisa de maneira satisfatória, resultando em 61 EP.

Na sequência, de forma a complementar as evidências já identificadas e garantir a inclusão integral de estudos relacionados ao objetivo deste trabalho, o método *snowballing* foi conduzido (WOHLIN, 2014). Dessa forma, um total de 991 referências citadas nos 61 estudos primários incluídos foram analisadas. Ao final, foram selecionados 25 estudos por meio das referências e, após a leitura e avaliação da qualidade, cinco estudos foram incluídos, resultando no corpus final desta RSL (66 estudos primários), os quais estão disponíveis no Apêndice A.

3.2.1 Extração dos Dados

Na sequência, os dados foram extraídos buscando obter as informações necessárias para responder as questões de pesquisa, sendo utilizada uma planilha eletrônica para esse processo. A Tabela 9 apresenta as informações extraídas de cada um dos 66 estudos primários.

Tabela 9 – Informações extraídas dos estudos primários.

Informação	Questão de Pesquisa
Título	Overview
Autor	Overview
Ano de Publicação	Overview
Local de Publicação	Overview
Método de Pesquisa Aplicado	Overview
Causa atribuída ao surgimento da DT de requisitos	RQ1
Estratégia proposta para identificar a DT de requisitos	RQ2
Estratégia proposta para mensurar a DT de requisitos	RQ2
Métrica utilizada na mensuração da DT de requisitos	RQ3
Dificuldade relatada ao gerenciar a DT de requisitos	RQ4

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

A partir dos dados extraídos, iniciou-se o processo de interpretação dos resultados, elaboração de tabelas, gráficos e redes para apresentação das informações identificadas para responder as questões de pesquisa. Vale ressaltar que, este procedimento foi realizado mediante o suporte da ferramenta de análise qualitativa Atlas.ti¹.

3.3 Relato

Esta seção relata as evidências identificadas na revisão sistemática da literatura. Os resultados quantitativos e qualitativos, junto a análise dos mesmos, os quais são apresentados por questão específica entre as subseções que seguem.

3.3.1 QE1: Quais causas estão associadas ao surgimento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

Segundo Li, Liang e Avgeriou (2014) e Li, Liang e Avgeriou (2015), uma das variáveis necessárias para auxiliar na identificação de uma DT, são as causas que motivaram o seu surgimento. Neste sentido, o objetivo desta questão era identificar as principais causas que estão associadas a dívida técnica de requisitos. Para assim, facilitar na sua identificação, apresentando os principais indicadores para a sua ocorrência.

Após a análise dos estudos primários, 30 causas (códigos) foram identificadas e, na sequência, verificado o nível de magnitude (quantidade de citações nos estudos primários) e densidade (quantidade de associação com outros códigos) para cada uma delas. As 15 causas de maior representatividade considerando essas duas variáveis seguem apresentadas na Tabela 10. As demais causas serão discutidas ao longo desta subseção.

¹ <https://atlasti.com/>

Tabela 10 – Causas associadas a dívida técnica de requisitos.

Causa	Magnitude	Densidade	Total
Baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos	5	3	8
Atalhos e soluções alternativas	4	3	7
Requisitos ambíguos	4	3	7
Requisitos vagos ou incompletos	5	2	7
Pressão de cronograma	5	1	6
Falta de comunicação com o cliente	4	2	6
Não definição dos requisitos não-funcionais	4	1	5
Priorização inadequada dos requisitos	4	1	5
Clientes não refletem de forma clara o que desejam	3	2	5
Falta de experiência dos profissionais	3	1	4
Entrevistas de elicitação mal planejadas	1	3	4
Requisitos desatualizados	1	3	4
Pressão por parte do cliente	1	1	2
Elicitação dos requisitos inadequada	1	1	2
Escrita e gramática inadequada	1	1	2

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, como explicado anteriormente, a análise dos resultados teve como suporte a ferramenta qualitativa Atlas.ti. Dentre as opções de análise, existe a possibilidade de criar redes, que seria representar graficamente o relacionamento entre os códigos identificados, associando aqueles que podem causar ou influenciar a existência dos demais. Com isso, para essa questão foram criadas quatro redes e, as 30 causas seguem ilustradas nas mesmas.

A primeira rede, como ilustra a Figura 2, apresenta 13 causas associadas ao surgimento da DT de requisitos. Tornando-se possível perceber por exemplo, que entrevistas mal planejadas são parte de uma elicitação inadequada, bem como estão associadas a falta de um *script*, ou seja, um passo a passo para a sua condução. Tal fato, ocasiona frequentemente nos clientes não refletirem de forma clara o que desejam, causando requisitos ambíguos, os quais muitas vezes são difíceis ou mesmo impossíveis de verificar, permitindo múltiplas interpretações.

Na sequência, a segunda rede apresentada na Figura 3, está relacionada as causas atribuídas ao surgimento da DT de requisitos intencional. Com isso, é possível perceber que a mesma é ocasionada quando os profissionais optam conscientemente por tomarem de atalhos e soluções alternativas envolvendo as atividades relacionadas aos requisitos de software. Esta causa pode ser influenciada diretamente por pressão de cronograma, bem como, pressão do próprio cliente, sendo esta considerada por Spínola et al. (2013) a causa raiz da maioria das DTs.

Figura 2 – Causas atribuídas a DT de requisitos - Rede 1.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Figura 3 – Causas atribuídas a DT de requisitos intencional.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Logo após, as causas associadas ao surgimento da DT de requisitos não intencional foram relacionadas e seguem apresentadas na Figura 4. Com isso, é possível perceber que essa DT pode ser ocasionada pela falta de experiência dos profissionais, bem como pela quantidade insuficiente de orçamento e recursos disponíveis. Ademais, pode se relacionar com a dificuldade em prever impactos de mudança, ou seja, prever possíveis atualizações futuras nos requisitos.

Essa causa está diretamente associada aos conflitos existentes entre as partes interessadas, bem como, a volatilidade dos requisitos, ou seja, as mudanças que irão ocorrer ao longo do projeto, uma vez que na fase inicial os requisitos ainda não estão bem definidos e, na maioria das vezes alguns detalhes da especificação apenas são conhecidos durante a implementação do sistema.

Figura 4 – Causas atribuídas a DT de requisitos não intencional.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Por fim, as últimas causas associadas ao surgimento da DT de requisitos seguem apresentadas na Figura 5. Sendo possível perceber por exemplo, que a não validação dos requisitos está associada a ausência de revisão dos mesmos junto ao cliente. Além desta causa, a não validação dos requisitos na maioria das vezes é causada pela falta de comunicação e colaboração com as partes interessadas. Essa causa pode assim gerar requisitos desatualizados, ou seja, referem-se aos casos em que foram desenvolvidos em um nível apropriado de qualidade (nas primeiras versões do sistema), mas posteriormente as especificações não são atualizadas com novos requisitos, ou mudanças naqueles já existentes.

Figura 5 – Causas atribuídas a DT de requisitos - Rede 4.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

3.3.2 QE2: Quais estratégias propostas que auxiliam na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

O objetivo desta questão era identificar as estratégias que já existem com a finalidade em auxiliar na identificação e mensuração da DT de requisitos. Ao total, 14 estratégias foram analisadas e seguem apresentadas na Tabela 11 considerando a ordem de representatividade entre os estudos primários. Na sequência, cada estratégia segue detalhada sobre a sua aplicabilidade.

Tabela 11 – Estratégias que auxiliam na identificação e mensuração da DT de requisitos.

Estratégia	Magnitude	Densidade	Total
Gerenciamento manual	5	4	9
Gerenciamento automatizado	5	2	7
Revisar os requisitos junto ao cliente	4	2	6
Ferramentas e softwares	3	2	5
Combinar gerenciamento manual e automatizado	2	2	4
Template de documentação	3	1	4
Comunicação presencial	2	1	3
Revisão por pares	2	1	3
Análise simples de custo-benefício	2	0	2
Abordagem de quantificação	2	0	2
Aproximação ao vizinho mais próximo	2	0	2
Diagrama de causa e efeito	1	0	1
RE-Kombine	1	0	1
Lista de pendências	1	0	1

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Gerenciamento manual: refere-se ao processo realizado manualmente pelos profissionais de software. Ou seja, seria identificar e mensurar a DT sem a utilização de ferramentas ou softwares.

Gerenciamento automatizado: em contraste ao gerenciamento apresentado anteriormente, o automatizado utiliza de ferramentas, softwares e recursos automatizados, para assim, agilizar e facilitar a identificação e mensuração da DT, oferecendo estimativas mais precisas.

Revisar os requisitos junto ao cliente: o sucesso em trabalhar com requisitos de qualidade consiste em envolver as partes interessadas de forma progressiva. Portanto, revisar os requisitos junto ao cliente, incluindo a equipe de desenvolvimento, deve ser considerado essencial. As empresas podem ajustar o produto e os requisitos especificados com base no *feedback* dos clientes. Desta maneira, identificando imprecisões e DT com maior eficiência.

Ferramentas e softwares: a utilização de recursos automatizados torna-se uma estratégia essencial para agilizar o gerenciamento de DT. No entanto, é necessário uma análise criteriosa com relação ao número de falsos positivos que essas ferramentas retornam, ou seja, quantas DTs são identificadas mas não necessariamente são verdadeiras. Quando recursos automatizados

produzem um grande número de falsos positivos, isso apenas distrai a localização das DTs reais.

Combinar gerenciamento manual e automatizado: utilizar de recursos presentes em ambos os tipos de gerenciamento, é uma maneira prática e eficaz de identificar e mensurar DT.

Template de documentação: refere-se a um modelo a ser preenchido para documentar DT, possuindo diferentes dados que envolvem em especial a sua mensuração. O template de documentação de DT proposto por [Seaman e Guo \(2011b\)](#) segue apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 – Template de documentação de DT.

ID	Número de identificação exclusivo para a dívida técnica
Data	Data de identificação da dívida técnica
Responsável	Responsável pela identificação da dívida técnica
Localização	Descrição do local que a dívida técnica está inserida
Descrição	Justificativa do porque é considerada uma dívida técnica
Principal	Esforço ou custo necessário para reembolsar a dívida técnica
Juros	Quantidade de esforço extra necessário no futuro se a DT não for reembolsada no momento da identificação
Probabilidade de Juros	Probabilidade de que se a DT não for reembolsada, tornará outros trabalhos mais caros ao longo de um período de tempo

Fonte: adaptada de [Seaman e Guo \(2011b\)](#)

Comunicação presencial: na maioria das vezes a comunicação relacionada aos requisitos torna-se hierarquizada e baseada em e-mails e documentos. Mas recomenda-se fortemente que os profissionais se comuniquem diretamente com seus pares e partes interessadas. Proporcionando uma maior interação, facilitando na identificação de problemas.

Revisão por pares: diversos benefícios em revisar os requisitos podem ser destacados na literatura. Dentre as formas de revisão, a por pares é uma das propostas. Consiste em o analista de requisitos conduzir a entrevista com o cliente gravando o áudio do diálogo. O áudio é revisado por um outro analista (revisor), que anota as ambiguidades percebidas.

Análise simples de custo-benefício: cria-se uma lista com itens de DT. Logo após, é construída uma hierarquia de critérios (quantitativos, qualitativos, objetivos ou subjetivos), atribuindo pesos a cada um deles. Por fim, realiza-se uma série de comparações entre os itens, indicando quais devem ser pagos primeiro. Parte desses critérios seria a definição do principal, juros e probabilidade de juros. Ao final, por exemplo, uma empresa pode decidir abordar 75% dos itens com juros altos, 25% com juros médio e diferir aqueles com baixo interesse.

Abordagem de quantificação: utilizada para quantificar DT e juros técnicos, mas para isso, é necessário responder as seguintes perguntas: 1) Qual é o tamanho da minha DT? 2) Quanto de juros estou pagando pela DT? 3) A DT está crescendo? e com que rapidez? 4) Qual será a consequência de manter essa DT para manutenção futura?. No contexto da DT de requisitos, a mesma pode ser quantificada considerando a razão entre as necessidades do usuário que já estão

elicitadas e todas as suas possíveis necessidades, incluindo as negligenciadas.

Aproximação ao vizinho mais próximo: essa abordagem aproveita a experiência adquirida em DTs resolvidas anteriormente, baseando-se no esforço necessário para correção da DT identificada atualmente. A intuição é que o tempo médio que leva para corrigir uma DT de requisitos é semelhante ao tempo de correção de dívidas anteriores no projeto.

Diagrama de causa e efeito: pode ser utilizado para organizar as causas que levaram a incidência de uma dívida técnica, auxiliando a identificá-la rapidamente, levando em consideração que os dados estão previamente descritos e relacionados.

RE-Kombine: ferramenta para identificação e gerenciamento de dívida técnica de requisitos. Tal ferramenta é baseada na utilização de modelos de objetivos utilizada para monitorar e acompanhar a evolução do software, identificando as mudanças nos requisitos e, entendendo como as mesmas impactam na implementação atual do software.

Lista de pendências: muitas vezes percebe-se que uma parte da documentação dos requisitos precisa ser atualizada, no entanto, existem tarefas mais urgentes que precisam de atenção. Nesse caso, anota-se a tarefa pendente em uma lista de DT (semelhante a um *backlog*), para que não se perca de vista a correção que precisa ser tomada (ou atribuída) no futuro.

3.3.3 QE3: Quais métricas estão sendo utilizadas para auxiliar no processo de mensuração da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

Esta questão tinha como objetivo identificar métricas que poderão auxiliar os profissionais de software a mensurar os dados relacionados ao reembolso da DT de requisitos. Embora na prática ainda não seja possível apresentar para cada variável um valor preciso, essas métricas são úteis para raciocinar e entender sobre os fatores envolvidos durante a medição de uma DT, especificamente sobre a possibilidade em adaptar e utilizar no contexto de requisitos de software.

Ao total, foram identificadas entre os estudos primários e, seguem detalhadas na sequência, métricas que auxiliam a mensurar: (i) o principal da DT; (ii) a decisão sobre reembolsar a DT no momento em que foi identificada; e (iii) a decisão sobre reembolsar a DT no momento em que foi identificada ou em um ponto específico no futuro.

3.3.3.1 Mensurando o principal da dívida técnica

Seguindo as recomendações do trabalho de Curtis, Sappidi e Szyrkarski (2012), os estudos primários EP33 e EP177 apresentaram uma métrica para calcular o principal da DT, sendo esta uma função de três variáveis principais: (i) a quantidade de itens de DT que devem ser reembolsados; (ii) o tempo necessário para corrigir cada item; e (iii) o custo financeiro para corrigir cada um deles. A métrica segue apresentada na sequência.

$$\begin{aligned} \text{Principal} = & ((\sum DT \text{ severidade alta}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessrias}) \times \\ & (\text{R\$ por hora})) + ((\sum DT \text{ severidade mdia}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times \\ & (\text{horas necessrias}) \times (\text{R\$ por hora})) + ((\sum DT \text{ severidade baixa}) \times \\ & (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessrias}) \times (\text{R\$ por hora})) \end{aligned}$$

Seguindo no contexto de requisitos, a quantidade de itens de DT pode ser medida através de uma revisão detalhada sobre a documentação de especificação dos requisitos, por exemplo. No entanto, considerando determinados fatores, tal como orçamento limitado, as empresas de desenvolvimento de software raramente conseguem corrigir todas as dívidas técnicas de um projeto. Portanto, cada DT deve ser ponderada por sua gravidade: baixa, média e alta, para assim, ser determinado a porcentagem de DTs que serão reembolsadas para cada nível.

Logo após, o tempo para corrigir uma DT inclui o período de analisá-la, determinar sua correção, avaliar o potencial dos efeitos colaterais, implementar e testar a correção. Por fim, vale ressaltar que todas as variáveis desta métrica podem ser ajustadas para melhor refletir a experiência e os objetivos da empresa, equipe ou projeto específico.

3.3.3.2 Métrica “if”

No estudo primário EP96, foi apresentada uma métrica para calcular se vale a pena ou não reembolsar a dívida técnica no momento em que foi identificada relacionando o principal com os juros. Essa métrica surgiu a partir do trabalho de [Seaman et al. \(2012\)](#), que afirma que a DT deve ser paga se o principal for inferior aos juros totais.

$$\frac{A_{Principal}}{T_{Juros}} = \text{resultado}$$

$A_{Principal}$ é o principal atual a ser pago e, T_{Juros} é o juros total considerando o ciclo de vida do software. O juros total geralmente não pode ser calculado a menos que o ciclo de vida do software seja conhecido, então T_{Juros} é calculado baseando-se em um ponto escolhido no futuro ([MARTINI; BOSCH, 2016](#)). Em outras palavras, as partes interessadas precisam entender se o custo do reembolso no momento da identificação da DT (principal) é menor do que os juros totais pagos do presente até o final do ciclo de vida do software. A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Se o resultado for menor do que 1, significa que vale a pena pagar a DT no atual momento, ou seja, os custos serão menores do que aqueles necessários para reembolsar no futuro;
- Se o resultado for igual a 1, significa que não existe grandes prejuízos em adiar o pagamento da DT, ou seja, adiar o reembolso não acumulara em custos futuros;
- Se o resultado for maior do que 1, significa que não vale a pena pagar a DT no atual momento em que foi identificada, ou seja, os custos de reembolso no futuro serão menores.

Por fim, destaca-se que escolher um ponto no futuro anterior ao ciclo de vida final do software é uma escolha segura. Na verdade, no pior caso, é levado em consideração que apenas parte dos juros serão cobertos pelo principal. Ademais, ressalta-se que o APrincipal e o TJuros não são descritos apenas em termos de custos financeiros, mas em um conjunto de fatores associados ao processo de reembolso da DT de requisitos.

3.3.3.3 Métrica “ When ”

No estudo primário EP96, foi apresentada uma métrica para calcular o melhor momento para reembolsar a dívida técnica, se seria no atual período em que foi identificada, ou em um ponto específico no futuro. Por exemplo, “devemos reembolsar agora ou podemos esperar 6 meses?”. Segundo os autores, para responder a esta pergunta, as partes interessadas precisam saber se reembolsar em um ponto escolhido no futuro (F) é mais ou menos conveniente do que reembolsar no presente. A métrica segue apresentada na sequência.

$$\frac{FPrincipal}{(TJuros - FJuros)} - \frac{APrincipal}{TJuros} = resultado$$

A métrica calcula a razão entre o principal no F e os juros restantes calculados como os juros totais (T) menos os juros que serão pagos no F, logo após, subtrai a proporção calculada em relação com a mesma proporção sobre o reembolso na situação atual. A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Se o primeiro termo é maior do que o segundo, o resultado será um número negativo, o que significa que será menos conveniente pagar a DT mais tarde, uma vez que o ganho de reembolsar a dívida com relação aos juros restantes serão menores do que agora;
- Se o resultado for próximo a 0, significa que não é urgente o reembolso, uma vez que o mesmo não trará muitos benefícios agora com relação a realizá-lo no futuro.

3.3.4 QE4: Quais dificuldades têm sido apontadas no processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos no desenvolvimento de software?

O objetivo desta questão era identificar as principais dificuldades apontadas pelos estudos primários no processo de gerenciamento da DT de requisitos. Através dela, pretende-se apresentar oportunidades de novas pesquisas, futuros trabalhos e, desenvolvimento de novas tecnologias, para assim, auxiliar os profissionais de software nas dificuldades relatadas, as quais estão apresentadas na Tabela 13 por ordem de representatividade. Logo após, para essa questão foram criadas duas redes de modo a relacionar e associar as 17 dificuldades identificadas.

Tabela 13 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos.

Dificuldade	Magnitude	Densidade	Total
Gerenciar a dívida técnica com eficiência	1	9	10
Falta de acesso a ferramentas	6	1	7
Compreender que a dívida técnica é um problema	1	4	5
Mensurar a dívida técnica	3	1	4
Destinar mais tempo a elicitação dos requisitos	2	2	4
Engajar a equipe no processo de gerenciamento	2	1	3
Balancar os benefícios de gerenciar a dívida técnica com os custos associados a esse processo	2	1	3
Gerenciar a dívida técnica não intencional	2	1	3
Adaptar a equipe ao processo de gerenciamento	1	2	3
Gerenciamento automatizado	1	2	3
Colaboração do cliente no processo de gerenciamento	1	1	2
Cultura ou sentimentos pessoais	1	1	2
Gerenciar dívidas técnicas antigas	1	1	2
Metas conflitantes	1	1	2
Restrições organizacionais	1	1	2
Tradição	1	1	2
Moral da equipe	1	1	2

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

A primeira rede, ilustrada na Figura 6, apresenta nove dificuldades relatadas durante o gerenciamento da dívida técnica de requisitos. Torna-se possível perceber, por exemplo, que existe uma dificuldade em conseguir gerenciar a DT com eficiência, o que ocasiona aumento nos custos de manutenção a uma taxa que eventualmente excederá o valor de entrega ao cliente. Essa dificuldade está associada à mensuração da dívida técnica, considerando que prever o esforço de correção da DT muitas vezes é uma tarefa mais desafiadora do que prever o esforço para o desenvolvimento do software (HASSOUNA; TAHVILDARI, 2010). Além disso, relaciona-se a gerenciar dívida técnica antiga, pois o custo de correção aumenta de acordo com o tempo que permanece no software (na maioria dos casos).

Na sequência, a condução do gerenciamento automatizado junto à falta de ferramentas no contexto de requisitos, tornam-se dificuldades que comprometem a qualidade de correção da DT, pois muitos projetos não possuem acesso a ferramentas automatizadas, além da falta de infraestrutura suficiente, o que torna as equipes hesitantes em assumir tarefas de correção.

Por fim, existe a dificuldade em adaptar a equipe ao processo de gerenciamento, pois durante o tempo de adaptação a produtividade geralmente diminui, uma vez que, o time precisa passar pelo período de aprendizado e educação. Essa dificuldade está associada a conseguir engajar a equipe no processo de gerenciamento. Isso pode estar associado a moral da equipe, pois se a DT não for corrigida, pode impactar negativamente na motivação dos profissionais.

Figura 6 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos - Rede 1.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Na segunda rede elaborada para essa questão, a qual está apresentada na Figura 7, é possível identificar que a dificuldade em conseguir gerenciar a DT de requisitos com eficiência continua relacionando-se a outros códigos, como por exemplo, a falta de colaboração e comunicação com o cliente, elementos essenciais na ER. Logo após, existe a dificuldade em conseguir equilibrar os benefícios em gerenciar a DT com os custos associados a esse processo, bem como os esforços gastos no replanejamento dos requisitos, junto a outras demandas de implementação que as equipes de desenvolvimento possuem. Ademais, existe a limitação em destinar mais tempo e esforço para serem gastos durante a elicitação dos requisitos, ocasionada muitas vezes pelas metas conflitantes, ou seja, objetivos diferentes para serem realizados naquele período.

Figura 7 – Dificuldades apontadas durante o gerenciamento da DT de requisitos - Rede 2.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, existe a necessidade de entender que a DT de requisitos se não gerenciada corretamente, pode se tornar um grave problema ao projeto de software, bem como, pode ser a causa raiz de outros problemas que surjam ao longo do tempo. Essa dificuldade pode estar associada ao problema de lidar com a cultura ou sentimentos pessoais da equipe, ou seja, as pessoas podem preferir reduzir sempre ou nunca uma DT específica, isso de acordo com seus sentimentos e habilidades, independente do real interesse. Além disso, pode estar associada a restrições organizacionais, ou seja, uma ação só é realizada se a organização ordenar. Por fim, existe a dificuldade da tradição, ou seja, uma determinada prática não é alterada ou não incluída no dia a dia do projeto porque desvia da forma padrão que a equipe executa as tarefas.

3.4 Limitações e Ameaças à Validade

Embora a RSL tenha sido realizada cuidadosamente, esta Seção aborda as possíveis limitações ou ameaças que afetam à validade dos resultados, bem como são apresentadas as ações tomadas para minimizar esses vieses.

1. A decisão sobre quais estudos incluir ou excluir e como categorizá-los, pode em alguma etapa ter sido tendenciosa e, portanto, uma ameaça. De forma a minimizá-la, os processos de seleção e avaliação de qualidade foram realizados e revisados por três pesquisadores, incluindo a autora dessa dissertação;
2. A *string* de busca pode não incluir todos os termos relacionados ao tema de pesquisa. Entretanto, foram realizados testes pilotos de modo a ajustar e refinar a *string* apresentada;
3. Esta RSL concentrou-se em analisar evidências específicas a DT de requisitos, apresentando previamente conclusões apenas a esse tipo de DT. Conclui-se que manter um foco específico na pesquisa aumenta a ameaça de validade externa, no entanto, os resultados permitiram obter *insights* para orientar novas investigações;
4. Foram apresentadas estratégias e métricas de identificação e medição, as quais foram analisadas conceitualmente, mas não validadas na prática, não comprovando sua generalidade a este ou a outros tipos de DT.
5. Estudos primários relacionados ao objetivo do trabalho podem não terem sido identificados ou incluídos, ocasionando na perda de evidências. De forma a minimizar a ameaça mencionada, primeiro foram consideradas diferentes fontes de dados para conseguir incluir o número máximo de estudos relacionados. Além disso, aplicou-se cuidadosamente as estratégias de busca, as quais retornaram uma quantidade relevante de EP, permitindo incluir o máximo de resultados possíveis após as etapas de seleção e avaliação de qualidade.

Capítulo 4

Survey

Neste Capítulo, a Seção 4.1 apresenta o planejamento para a condução do *survey* com os profissionais do desenvolvimento do software. A Seção 4.2 discorre sobre os resultados obtidos. Por fim, a Seção 4.3 apresenta as limitações e ameaças à validade.

4.1 Planejamento

O *survey* é um método para coletar e resumir evidências de uma grande amostra representativa da população geral de interesse (MOLLÉRI; PETERSEN; MENDES, 2020). O *survey* não é apenas um questionário para colher informações, é um método de pesquisa abrangente para coletar e analisar dados quantitativos e qualitativos, os quais irão descrever, comparar ou explicar conhecimentos e comportamentos (KITCHENHAM; PFLEEGER, 2008). E segundo Molléri, Petersen e Mendes (2020), na área da engenharia de software, o *survey* é frequentemente, um dos métodos de pesquisa mais utilizados para a realização de estudos de investigação empírica.

O objetivo do *survey* apresentado neste trabalho é compreender como o gerenciamento da dívida técnica de requisitos, especificamente sua identificação e mensuração, estão sendo realizadas na prática pelos profissionais da indústria de software. Para isso, uma abordagem descritiva foi utilizada para coletar aspectos sobre as opiniões dos profissionais, representados por uma amostra, com relação ao gerenciamento dessa dívida técnica. A realização do *survey* seguiu os *guidelines* propostos por Kitchenham e Pfleeger (2008) e, a sua condução segue detalhada nas subseções que seguem.

4.1.1 Questões de Pesquisa

Para auxiliar a compreender como o gerenciamento da DT de requisitos, especificamente sua identificação e mensuração, estão sendo realizadas na prática pelos profissionais da indústria de software, cinco questões de pesquisa foram elaboradas e, seguem apresentadas abaixo.

QP1: Quais as causas que os profissionais da indústria de software atribuem ao surgimento da

DT de requisitos?

QP2: Quais estratégias os profissionais da indústria de software utilizam para identificar e mensurar a DT de requisitos?

QP3: Quais ferramentas ou métricas os profissionais da indústria de software utilizam para mensurar a DT de requisitos?

QP4: Quais as dificuldades que os profissionais da indústria de software enfrentam ao realizar essas atividades?

Para responder às questões supracitadas, um questionário autoadministrado (o participante preenche as informações) e classificado como *cross-sectional* (o participante fornece informações em um ponto fixo no tempo) foi criado contendo 22 questões, as quais foram organizadas em dois grupos: questões discursivas e objetivas. O primeiro grupo permitiu que os participantes descrevessem suas respostas de forma textual e, no segundo grupo, utilizou-se questões de múltipla escolha.

Com relação às questões discursivas, estas foram analisadas qualitativamente com auxílio da ferramenta de análise qualitativa ATLAS.ti. Para a condução da análise, realizou-se, de início, a leitura integral das informações fornecidas pelos participantes, de modo a conseguir entendê-las, destacando diversos trechos relevantes, que logo após foram codificados e agrupados de acordo com os objetivos deste trabalho.

4.1.2 Público-alvo

Como este estudo relaciona-se a busca por informações associadas a DT de requisitos, considerou-se como público-alvo, profissionais da indústria de software. Para isso, o processo de seleção da amostra, ou seja, a divulgação do *survey*, aconteceu de duas formas: (i) compartilhamento do *survey* com contatos da indústria de software dos autores; e (ii) publicação no *LinkedIn*² como rede social. De modo a garantir que os participantes fornecessem dados associados aos objetivos deste estudo, definiu-se critérios de inclusão e exclusão, os quais foram adaptados do trabalho de Lima et al. (2020), e seguem descritos na Tabela 14.

Tabela 14 – Critérios de inclusão e exclusão - survey.

CI1 - Profissionais que atuam no desenvolvimento de software
CE1 - Profissionais que não estejam motivados a participar da pesquisa
CE2 - Profissionais que não possuem experiência com DT e DT de requisitos

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

² <https://br.linkedin.com/>

4.1.3 Elaboração e Execução do Survey

O *survey* criado para a coleta dos dados foi organizado em seis seções, sendo elas: (i) apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE); (ii) informações acerca do nível de conhecimento dos profissionais sobre dívida técnica; (iii) informações relacionadas ao nível de conhecimento dos profissionais sobre DT de requisitos; (iv) estratégias, ferramentas ou métricas que os profissionais utilizam para identificar e mensurar a dívida técnica de requisitos; (v) dificuldades que os profissionais encontram ao realizar essas atividades; e por fim (vi) informações sobre o perfil profissional do participante.

Como suporte na elaboração das questões, pesquisas na literatura relacionadas ao gerenciamento de DT foram efetuadas. Com isso, estudos que aplicaram questionários ou entrevistas foram identificados (YLI-HUUMO; MAGLYAS; SMOLANDER, 2016) (RIOS et al., 2020) (HEIKKILÄ et al., 2017) (TOM; AURUM; VIDGEN, 2013). Neste sentido, parte das questões foram baseadas nestes trabalhos.

Logo após, o *survey* foi disponibilizado no período de 8 a 28 março de 2021, no formato *on-line* utilizando a ferramenta *Google Forms*³ e, ao final, obteve um total de 31 respostas completas. Vale ressaltar que, antes da coleta dos dados, um teste piloto foi executado, ou seja, o *survey* foi avaliado por 2 profissionais-especialistas na área de dívida técnica. Após isso, refinamentos foram realizados e o tempo médio para respondê-lo foi registrado. Para mais detalhes, o *survey* na íntegra segue disponível no Apêndice B.

4.2 Resultados

Esta seção apresenta as informações obtidas no *survey*, as quais foram analisadas por questão de pesquisa. Mas inicialmente, é apresentada uma visão geral sobre o perfil profissional dos respondentes.

4.2.1 Visão Geral do Perfil dos Profissionais

Como mencionado anteriormente, o *survey* obteve um total de 31 respostas. Neste sentido, o perfil dos participantes tornou-se diversificado de acordo com o seu cargo na organização, com destaque aos engenheiros de software, totalizando seis respondentes (cerca de 20% das respostas). Ademais, destacam-se os desenvolvedores e gerentes de projetos, cada um representando cerca de 13% dos profissionais que participaram do *survey*.

Além disso, percebe-se que a maioria dos participantes do *survey* trabalham em diferentes organizações, sendo a maioria médias (38% das respostas) e grandes (35%) empresas do desenvolvimento de software. As demais informações sobre o cargo do participante e o porte da empresa na qual estão alocados são observadas na Figura 10.

³ <https://www.google.com/forms/about/>

Figura 8 – Cargo dentro da organização e porte da empresa.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Logo após, identificou-se que cerca de 45% dos participantes são especialistas, bem como, 64% dos mesmos possuem experiência de 1 a 9 anos no seu atual cargo. As demais informações podem ser identificadas ao observar a Figura 9.

Figura 9 – Níveis de formação e tempo de experiência.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, questionou-se em qual país a sede da organização que os profissionais trabalham está localizada. 26 participantes responderam Brasil, quatro Estados Unidos e um Portugal. Logo após, caso o participante estivesse alocado no Brasil, questionou-se a região de atuação. Destaque a região Nordeste com 22 respostas, seguida da região Sudeste com três respostas e região Centro-Oeste com apenas uma.

4.2.2 QP1: Quais as causas que os profissionais da indústria de software atribuem ao surgimento da DT de requisitos?

Inicialmente, tornou-se necessário investigar qual a visão dos profissionais da indústria de software com relação a DT de requisitos. Observando se a DT está sendo bem compreendida e aplicada na prática. Com isso, diferentes conceitos foram relatados, considerando distintos aspectos e variáveis, os quais foram agrupados e seguem apresentados na sequência.

Parte dos profissionais associaram a DT de requisitos com práticas inadequadas durante a sua elicitación e documentação, como apresenta os seguintes relatos:

- (i) *"mal levantamento de requisitos de uma determinada solução, ocasionando em informações incompletas e impactando no desenvolvimento e consequentemente no resultado";*
- (ii) *"práticas imaturas na elicitación, análise e documentação de requisitos, que podem ser intencionais ou não";*
- (iii) *"acredito ser a omissão de informações na documentação de requisitos. Isso pode ocorrer na elicitación. Vejo os seguintes cenários: O cliente não passou informações suficientes e o analista não tinha experiência para fazer as perguntas certas e absorver a necessidade do cliente".*

Logo após, a dívida técnica de requisitos foi relacionada com o objetivo de atingir tarefas de curto prazo, mas que irão impactar negativamente o software no futuro, como relatou parte dos participantes do *survey*:

- (i) *"artefatos incompletos para soluções imediatas";*
- (ii) *"é quando levantamos um requisito e utilizamos estratégias para diminuir a complexidade do seu desenvolvimento, gerando entregas mais rápidas no presente;*
- (iii) *"relacionado a coletar os requisitos básicos para solução do curto prazo, mas sem pensar no longo prazo, ou seja, em como o software vai se sustentar ou garantir a estabilidade".*

Por fim, identificou-se que alguns profissionais associaram a DT de requisitos com problemas que surgirão ou serão identificados durante a codificação do software, como relataram:

- (i) *"acredito que tenha relação com a falta de experiência necessária para o desenvolvimento do software. Porém com foco no requisito";*
- (ii) *"funcionalidades mal escritas ou desenhadas sem considerar o todo, criando problemas de inconsistência ou dificuldade de link com os trechos do sistema";*
- (iii) *"requisitos que não estavam claros e que foram descritos gerando posterior código que não ficou da melhor forma".*

Na sequência, como foco dessa questão de pesquisa e apresentado anteriormente na Seção 2.2, uma das formas de auxiliar a identificar uma dívida técnica, é compreender as causas que levaram a sua ocorrência. Com isso, através do *survey* foi possível analisar, segundo a perspectiva

dos profissionais da indústria de software e, com base nas evidências identificadas na RSL, as principais causas associadas ao surgimento da dívida técnica de requisitos, como apresenta a Tabela 15. Com destaque a falta de comunicação e colaboração das partes interessadas.

Tabela 15 – Causas atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos - Survey.

Causa	Nº de Citações
Falta de comunicação e colaboração das partes interessadas	25
Pressão de cronograma	22
Requisitos vagos ou incompletos	22
Baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos	21
Requisitos mal priorizados	21
Elicitação inadequada ou mal conduzida	20
Requisitos ambíguos	20
Não especificação dos requisitos não-funcionais	17
Incompatibilidade entre o desejo do cliente enquadrado na elicitação dos requisitos e a implementação real do sistema	17
Revisão inadequada dos requisitos com o cliente	16
Entrevistas de elicitação mal planejadas e realizadas	16
Falta de experiência dos profissionais	15
Pressão por parte do cliente	14
Gramática inadequada na documentação dos requisitos	11

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Por fim, os participantes do *survey* responderam sobre qual etapa do ciclo de vida de um requisito é mais propensa a ocorrência de dívida técnica. As seguintes etapas foram relatadas por ordem de representatividade: (i) especificação dos requisitos, com 13 respostas; (ii) codificação, abrangendo 8 respostas; (iii) análise e documentação dos requisitos, cada uma com 4 respostas; e (iv) priorização dos requisitos, contendo uma resposta.

4.2.3 QP2: Quais estratégias os profissionais da indústria de software utilizam para identificar e mensurar a DT de requisitos?

A análise das informações fornecidas nessa questão permitiu a constatação de diferentes estratégias utilizadas pelos profissionais da indústria de software para identificar e mensurar a DT de requisitos na prática, como segue detalhado nas Subseções seguintes.

4.2.3.1 Estratégias para identificação da DT de requisitos

As principais formas de identificar a dívida técnica de requisitos relatadas pelos profissionais seguem apresentadas na Figura 10. Na mesma imagem, de modo a definir a estratégia citada, relatos fornecidos pelos participantes são apresentados. É possível perceber, por exemplo, que a revisão dos requisitos junto ao cliente é considerado um recurso essencial para identificar

DT com mais eficiência. Além dessa estratégia, nota-se também que os momentos de validação e implementação do software tornam-se oportunidades de identificação e de visualização de DT.

Figura 10 – Estratégias para identificar a DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Além das estratégias supracitadas, outras foram relatadas e seguem descritas:

- (i) *“penso no fluxo completo de uma determinada funcionalidade, caso exista lacunas de informações essenciais para seu desenvolvimento, considero uma DT”;*
- (ii) *“na maioria das vezes é na solicitação do cliente X descrição do requisito”;*
- (iii) *“inserimos um desenvolvedor mais experiente no processo de prototipação e documentação do projeto. Dessa forma toda a estratégia é montada com o time de UXUI e também com o cliente em termos de viabilidade técnica e prioridades”;*
- (iv) *“atualmente busco trabalhar com mapas mentais para ajudar no entendimento da necessidade e requisitos do cliente”;*
- (v) *“nos projetos que trabalho o PO é o responsável pelo gerenciamento do backlog do produto, ordenando e garantindo a entrega de valor de forma antecipada. Com isso, o PO passa a ser o principal responsável pela gestão da DT de requisitos, levando em consideração a dependência técnica entre os requisitos e as restrições organizacionais”.*

4.2.3.2 Estratégias para mensuração da DT de requisitos

As principais estratégias utilizadas pelos profissionais da indústria de software para mensurar a DT de requisitos seguem apresentadas na Figura 11. Dentre as informações, a

estratégia conhecida como “aproximação ao vizinho mais próximo” consiste em aproveitar a experiência adquirida em dívidas técnicas resolvidas anteriormente.

Figura 11 – Estratégias para mensurar a DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Além das estratégias de mensuração mencionadas, outras foram relatadas e seguem descritas:

- (i) *"análise de como o software está atualmente, análise de como deve ser e tempo de implementação + testes"*;
- (ii) *"sempre usando os pilares básicos para a correção, análise, desenvolvimento e testes"*;
- (iii) *"equilibrando o tempo para estudo e entrega da atividade com menos voltas do time de QA"*;
- (iv) *"depende do alinhamento das expectativas do cliente. Não existe uma linha reta para isso nem um percentual específico. Vai de acordo com a prioridade"*;
- (v) *"identificando o impacto dessa mudança na estrutura em função do valor de negócio"*.

4.2.4 QP3: Quais ferramentas ou métricas os profissionais da indústria de software utilizam para mensurar a DT de requisitos?

Utilizar recursos de suporte durante o gerenciamento da dívida técnica é fundamental para automatizar e agilizar esse processo. Na sequência, as ferramentas e métricas utilizadas e relatadas pelos profissionais da indústria seguem apresentadas.

4.2.4.1 Ferramentas para mensurar a DT de requisitos

1) *Azure DevOps*: é um produto da *Microsoft* que fornece controle de versão, relatórios, gerenciamento de requisitos, gerenciamento de projetos, builds automatizados, testes e recursos de gerenciamento de versão. Ele cobre todo o ciclo de vida do software, habilita recursos do *DevOps* e auxilia na gestão de horas nas atividades. A ferramenta pode ser acessada *online* ⁴.

2) *Jira*: é um software de gestão de projetos ágeis. Ele permite que times organizem o trabalho em quadros, e consigam gerar suas entregas através de frameworks como Kanban ou Scrum. Foi desenvolvido pela empresa Australiana Atlassian. É uma ferramenta que permite o monitoramento de tarefas e acompanhamento de projetos garantindo o gerenciamento de todas as suas atividades em único lugar. A ferramenta pode ser acessada *online* ⁵.

3) *SonarQube*: no contexto de DT, essa ferramenta é das mais utilizadas para avaliar a qualidade do código-fonte. É uma plataforma de código aberto desenvolvida pela SonarSource para inspeção contínua da qualidade do código, para executar revisões automáticas com análise estática do código para detectar bugs, *code smells* e vulnerabilidades de segurança em diferentes linguagens de programação. Uma das ações fornecidas pela ferramenta é estimar quantas horas serão gastas para corrigir a DT. Este processo numa visão ampla, busca a conformidade aos requisitos funcionais implementados. A ferramenta pode ser acessada *online* ⁶.

4.2.4.2 Métricas para Mensurar a DT de Requisitos

As métricas são baseadas nas estimativas que identificam a quantidade de esforço necessário para realizar uma tarefa. Após analisar o *survey*, identificou-se que 87% dos participantes não utilizam métricas nesse processo. Mas em contraste a esse percentual, algumas foram identificadas e seguem descritas.

Calcular o Principal da DT de Requisitos

Como definido anteriormente, o principal refere-se ao esforço necessário para corrigir a DT. Nesse contexto, dois participantes relataram: (i) “*mensuramos com base no esforço do time na sprint (homem/hora alocado nos itens para correção multiplicado pelo período de correção)*”; e (ii) “*calculado de acordo com a quantidade de DT a ser corrigida e a quantidade de tempo necessária*”. Esses depoimentos se assemelham ao principal da DT, na qual a métrica utilizada para essa estimativa já foi apresentada na Subseção 3.3.3.1.

Estimativa Financeira

Na sequência, outro participante do *survey* apresentou o seguinte relato: “*utilizo horas a mais que o previsto e calculo o custo financeiro deste erro, considerando o erro de estimativa e valor da hora do profissional*”. Na sequência, a métrica segue apresentada:

⁴ <https://azure.microsoft.com/pt-br/services/devops/>

⁵ <https://www.atlassian.com/br/software/jira>

⁶ <https://www.sonarqube.org/>

erro de estimativa × valor da hora do profissional de software

Trazendo um exemplo prático para essa métrica, quando os requisitos são especificados de forma inadequada e seguem para a etapa de implementação, é comum que o produto final não esteja satisfatoriamente de acordo com o desejo do cliente. Nesse contexto, torna-se necessário reestimar quantas horas a mais serão necessárias para corrigir aquele erro. E ao multiplicar esse tempo extra pelo valor da hora do funcionário, percebe-se o quanto financeiramente aquela dívida técnica poderá custar ao projeto.

4.2.5 QP4: Quais as dificuldades que os profissionais da indústria de software enfrentam ao realizar essas atividades?

O objetivo desta QP é identificar as principais dificuldades encontradas pelos profissionais ao gerenciar a DT de requisitos, sendo estas informações baseadas nas evidências colhidas na RSL. Através delas, pretende-se apresentar oportunidades de futuros trabalhos, para assim, auxiliar os profissionais nas dificuldades relatadas, as quais estão apresentadas na Tabela 16.

Tabela 16 – Dificuldades ao gerenciar a DT de requisitos.

Dificuldade	Nº de Citações
Mensurar a dívida técnica	21
Identificar a dívida técnica	19
Adaptação ao processo de gerenciamento da DT	16
Metas conflitantes	15
Equilibrar os benefícios de gerenciá-la com os custos associados a este processo	12
Engajar a equipe no processo de gerenciamento	11
Colaboração do cliente neste processo	11
Falta de acesso a ferramentas	8

Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, questionou-se quais dificuldades especificamente os profissionais da indústria encontram ao identificar ou mensurar a DT de requisitos. Tais dificuldades foram organizadas por categoria e seguem apresentadas na Figura 12.

Torna-se possível perceber, por exemplo, que trabalhar com requisitos consiste em envolver os clientes de forma progressiva. No entanto, conflitos existem e foram relatados: *“normalmente a DT de requisitos é causa de conflito entre o time de desenvolvimento e o cliente. Existe a dificuldade em negociar o prazo de correção e quem arcará com esse custo”*. Logo após, participantes relataram a dificuldade em utilizar ferramentas específicas nessas etapas, como segue um dos relatos: *“sinto falta de ferramentas que automatizem esse processo e direcionem*

a sua mensuração, inclusive utilizando métricas”. Essa dificuldade se assemelha ao seguinte relato: “falta de informações sobre o assunto, algo que ensine a realizar essas etapas”.

Outra dificuldade foi relacionar a mensuração da DT com a sua priorização, ou seja, a ordem de pagamento de cada item, nesta perspectiva os profissionais manifestaram: “priorizar e demonstrar para o cliente o valor da DT e o quanto deixá-la para depois pode aumentar os custos”. Por fim, relataram a dificuldade em prever o quanto essa DT poderá impactar o software futuramente, como segue o relato: “saber até onde essa DT vai levar e o que poderá impactar”.

Figura 12 – Dificuldades ao identificar e mensurar a DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

4.3 Limitações e Ameaças à Validade

Embora este *survey* tenha sido realizado cuidadosamente, existem algumas limitações e ameaças à validade que devem ser consideradas, sendo elas:

1. O percentual de respostas pode não representar todo o público-alvo;
2. Os resultados não são igualmente distribuídos entre todas as regiões brasileiras;
3. Devido a pandemia causada pelo COVID-19, alguns profissionais ficaram impossibilitados de participar. Bem como, o questionário não foi disponibilizado *in loco*;
4. A definição do questionário pode ter limitado à pesquisa ou não ter abordado todos os conteúdos relevantes sobre o tema. De modo a diminuir esse viés, um teste piloto foi realizado previamente com especialistas da área.

Capítulo 5

Elaboração e Condução da Proposta

Este Capítulo detalha como ocorreu o desenvolvimento do guia de apoio. A Seção 5.1 exibe uma visão geral da estrutura metodológica da pesquisa. Logo após, a Seção 5.2 relata em detalhes a construção da proposta. Por fim, a Seção 5.3 apresenta e descreve o guia desenvolvido.

5.1 Estrutura Metodológica

A estrutura metodológica da proposta desta pesquisa baseia-se na perspectiva de [Wazlawick \(2014\)](#), o qual defende a necessidade de descrição dos passos necessários para atingir o objetivo proposto. A Figura 13 apresenta uma visão geral dos procedimentos e métodos definidos para a condução desta pesquisa por etapa, as quais são detalhadas em seguida.

Figura 13 – Visão geral da estrutura metodológica da pesquisa.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

1. Coleta de Evidências: Essa primeira etapa possui como objetivo identificar as informações e evidências que serão disponibilizadas no guia de apoio. Para este fim, duas atividades foram realizadas, sendo elas: (i) uma revisão sistemática da literatura, a qual objetivou compreender os aspectos associados a identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos; e (ii) a aplicação de um *survey* com profissionais do desenvolvimento de software alocados em diferentes organizações. Essas informações foram apresentadas e detalhadas nos Capítulos 3 e 4.

2. Desenvolvimento da Proposta: Esta etapa refere-se à construção da proposta deste trabalho, para esse fim, duas atividades foram designadas para a sua condução, sendo elas: (i) a triangulação das informações coletadas por meio da revisão sistemática da literatura e do *survey* aplicado com profissionais do desenvolvimento de software. De forma a possibilitar a análise qualitativa das semelhanças, diferenças e, o inter-relacionamento entre as informações, para ao final, definir os tópicos e conteúdo que serão abordados no guia; e (ii) o desenvolvimento do guia de apoio, o qual está disponível em um *link* para compartilhamento online, facilitando o acesso e divulgação entre as empresas do desenvolvimento de software.

3. Validação da Proposta: Buscando avaliar e validar o guia de apoio desenvolvido, efetuou-se uma sessão de grupo focal com especialistas na área de dívida técnica, bem como profissionais do desenvolvimento de software. Vale ressaltar que, essa etapa se relaciona com a etapa anterior (desenvolvimento da proposta). Ou seja, após a avaliação, refinamentos contínuos foram realizados de modo a aperfeiçoar o guia de apoio. Essa etapa segue detalhada no Capítulo 6.

4. Análise e Conclusão: Na última etapa para o desenvolvimento desta pesquisa, reflexões acerca da condução do trabalho, contribuições e considerações sobre a eficácia do guia de apoio serão apresentadas. Além disso, as limitações e ameaças à validade, trabalhos futuros e os resultados acadêmicos (publicações de artigos científicos) estão detalhadas no Capítulo 7.

5.2 Desenvolvimento da Proposta

A proposta principal desta pesquisa é desenvolver um guia de apoio na identificação e mensuração da DT de requisitos. O primeiro passo para construção da proposta foi coletar as evidências que seriam disponibilizadas no guia de apoio. Neste sentido, 66 estudos primários foram analisados através da condução de uma RSL. Logo após, um *survey* foi aplicado com 31 profissionais do desenvolvimento de software para analisar na prática, como a DT de requisitos atualmente é identificada e mensurada em contextos reais. Na sequência, ao longo dessa Seção, o processo de construção do guia de apoio segue detalhado.

5.2.1 Triangulação das Informações

A pesquisa qualitativa torna-se alvo de constantes questionamentos com relação ao seu rigor científico. Esses questionamentos se vinculam aos critérios de confiabilidade, validade e generalidade utilizados em seu desenvolvimento. Neste sentido, a discussão sobre a utilização de

mais de um método no processo de coleta e análise de dados de um mesmo fenômeno torna-se discutida nos últimos anos, sobretudo, na pesquisa qualitativa (SANTOS et al., 2020).

A triangulação é uma das estratégias utilizadas para ampliar a credibilidade e confiabilidade de estudos qualitativos, e segundo Denzin e Lincoln (2005), ela resulta na combinação de diferentes métodos e fontes de coletas de dados para estudo de um mesmo fenômeno. Quatro diferentes tipos de triangulação podem ser aplicados, como apresenta a Tabela 17.

Tabela 17 – Tipos de triangulação.

Tipo	Definição
Dados	Utiliza diferentes fontes de dados, mas não necessariamente métodos distintos. Os dados são coletados em momentos ou locais diferentes.
Observador	Utiliza de diferentes observadores ou entrevistados para examinar a mesma situação. Ao final, são feitas comparações entre os dados.
Metodológica	São utilizados múltiplos métodos para estudar um determinado problema de investigação, a exemplo, pesquisa documental e survey.
Teorias	Os dados são abordados usando-se perspectivas teóricas e hipóteses múltiplas para explicar o fenômeno em estudo.

Fonte: adaptada de Denzin e Lincoln (2005)

Para essa pesquisa de dissertação, utilizou-se da triangulação metodológica. Segundo Easterbrook et al. (2008), é usada para consolidar os resultados para os diferentes métodos, considerando que as mesmas questões de pesquisa serão investigadas em cada um deles. Dessa forma, a coleta de dados de várias fontes diferentes ajuda a reforçar a validade do estudo. Neste sentido, para investigar em maiores detalhes sobre a identificação e mensuração da DT de requisitos, realizou-se uma RSL e um *survey*. O objetivo seria relacionar as evidências disponíveis na literatura com as informações coletadas em contextos reais do desenvolvimento de software. Após a análise dos dados, tornou-se possível definir o conteúdo do guia de apoio.

O processo de análise das informações ocorreu por meio das questões de pesquisa que foram definidas para a RSL e o *survey*. Nesse processo, as ferramentas Atlas.ti e XMind⁷ foram utilizadas. Primeiramente, todas as informações foram inseridas no Atlas.ti, de modo a conseguir relacioná-las, destacando diversos trechos que mostravam-se associados, que logo após foram codificados e agrupados de acordo com as questões de pesquisa. Na sequência, as orientações para determinar as informações que iriam compor o guia de apoio seguem detalhadas.

1. Inicialmente, foram selecionadas as informações que se repetiam em ambos os métodos de coleta de dados. Ou seja, que possuíam significado e grafia semelhantes. Por exemplo, coincidentemente foi relatado na RSL e no *survey*, que uma das estratégias utilizadas para identificar a DT de requisitos é revisá-los junto ao cliente. Neste sentido, esses relatos foram determinados como uma única informação (estratégia).

⁷ <https://www.xmind.net/>

2. Logo após, as informações que possuíam significados semelhantes, mas que estavam escritas de maneiras diferentes, foram associadas e codificadas como uma única evidência. Por exemplo, segundo informações da RSL, uma das causas que pode ocasionar na DT de requisitos é a falta de experiência dos profissionais. Essa informação também esteve presente em relatos fornecidos no *survey*, como retratou um dos participantes: "*acredito que tenha relação com a falta de experiência necessária para o desenvolvimento do software. Porém com foco no requisito*". Dessa forma, percebe-se a semelhança entre as informações apresentadas, as quais ao final, foram agrupadas como uma única causa.
3. Por fim, as evidências que se mostravam presentes apenas na RSL ou no *survey*, foram selecionadas e organizadas como informações distintas, sem associação com as demais.

5.2.1.1 Causas Atribuídas a Dívida Técnica de Requisitos

Inicialmente, em ambos os métodos de coleta dos dados, a primeira questão de pesquisa buscou identificar quais as causas que são atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos. Após analisar as evidências da literatura acadêmica e os relatos dos profissionais do desenvolvimento de software, as causas foram definidas e agrupadas em quatro categorias, sendo elas: (i) causas que afetam diretamente a qualidade dos requisitos; (ii) causas relacionadas a dívida técnica intencional; (iii) causas associadas a dívida técnica não intencional; e (iv) causas que afetam o processo de levantamento dos requisitos. As informações seguem apresentadas nas Figuras 14, 15 e 16 respectivamente.

Figura 14 – Associação das causas que afetam a qualidade dos requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Figura 15 – Associação das causas atribuídas a DT intencional e não intencional.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Figura 16 – Associação das causas atribuídas ao levantamento dos requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

5.2.1.2 Estratégias utilizadas na Identificação da Dívida Técnica de Requisitos

Como forma de auxiliar no processo de gerenciamento da DT de requisitos, é proposto que o guia de apoio apresente as estratégias que já são utilizadas na sua identificação e mensuração. Inicialmente, foram analisadas as estratégias de identificação disponíveis na literatura acadêmica. Logo após, essas evidências foram relacionadas com os relatos dos profissionais da indústria de software. Dessa forma, as cinco estratégias associadas após a análise, de maior representatividade e, que possuíam maiores esclarecimentos sobre a sua aplicação, foram definidas para compor o guia de apoio, as quais estão apresentadas na Figura 17, e detalhadas anteriormente nas Subseções 3.3.2 e 4.2.3.1.

Figura 17 – Associação das estratégias para identificação da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

5.2.1.3 Estratégias utilizadas na Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

Semelhante ao processo descrito anteriormente referente as estratégias utilizadas na identificação da dívida técnica de requisitos, o objetivo da análise atual era relacionar as evidências da literatura acadêmica com os relatos fornecidos pelos profissionais da indústria de software sobre a mensuração da dívida técnica. Dessa forma, as cinco estratégias associadas após a análise, de maior representatividade e, que possuíam maiores esclarecimentos sobre a sua aplicação, foram definidas para compor o guia de apoio, as quais estão apresentadas na Figura 18, e detalhadas anteriormente nas Subseções 3.3.2 e 4.2.3.2.

Figura 18 – Associação das estratégias para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

5.2.1.4 Ferramentas e Métricas utilizadas na Mensuração da DT de Requisitos

Ainda nesta etapa, também foi possível relacionar as ferramentas que são utilizadas para automatizar o processo de gerenciamento da DT de requisitos, especificamente mensurar o esforço ou o tempo que serão necessários para reembolsá-la. Baseando-se nas evidências da

RSL, apenas a ferramenta RE-Kombine foi citada. Já com relação ao *survey*, percebe-se que os profissionais do desenvolvimento de software não citaram ferramentas que necessariamente possuem como foco gerenciar DT, mas sim, que são utilizadas no dia a dia de trabalho, mas que entre suas funcionalidades, permitem gerenciar o tempo necessário para realizar uma determinada tarefa. Após categorizadas, as ferramentas que compõem o guia de apoio seguem apresentadas na Figura 19 e, detalhadas anteriormente nas Subseções 3.3.2 e 4.2.4.1. Vale ressaltar que, a ferramenta Tracy-TD foi inserida no guia de apoio após a sessão do grupo focal de avaliação, como sugestão de um dos especialistas.

Figura 19 – Associação das ferramentas para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, outro recurso que pode ser utilizado na etapa de mensuração da DT de requisitos são as métricas. Tornou-se possível perceber, por exemplo, que a sua utilização não se torna uma prática constante na indústria de software, considerando que apenas duas foram citadas pelos participantes do *survey*. Os demais relataram que não possuem conhecimento sobre o assunto. Essa análise contrapõe com as evidências identificadas na RSL, considerando que existem e foram apresentadas outras métricas que podem ser utilizadas na mensuração de uma DT, as quais atualmente compõem o guia de apoio, estão apresentadas na Figura 20 e, detalhadas anteriormente nas Subseções 3.3.3 e 4.2.4.2.

Figura 20 – Associação das métricas para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

5.3 Guia de Apoio na Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

O guia de apoio na identificação e mensuração da DT de requisitos, é um recurso que irá ampliar a compreensão de tópicos relacionados a dívida técnica e seu processo de gerenciamento, permitindo que profissionais do desenvolvimento de software possam identificar como conteúdos específicos desse fenômeno podem ser fragmentados. Além disso, o guia foi planejado e construído para que os profissionais com pouca experiência e baixo nível de conhecimento na área, possam obter maiores informações sobre dívida técnica.

O guia é composto por um resumo de todas as evidências e informações que foram analisadas durante a realização das etapas deste trabalho. Ademais, o guia de apoio segue organizado em duas seções principais, as quais apresentam um conjunto de orientações que contribuem na identificação e mensuração da DT de requisitos. O mesmo está disponível no Apêndice C e, também pode ser acessado on-line através deste link⁸. As próximas Subseções apresentam em detalhes cada seção do guia de apoio.

5.3.1 Seção de Identificação da Dívida Técnica de Requisitos

Como suporte na identificação da dívida técnica de requisitos, a primeira seção do guia de apoio foi idealizada contemplando diferentes informações que irão auxiliar nessa etapa. Inicialmente, uma breve descrição sobre o objetivo dessa proposta é apresentada. Na sequência, como ilustra a Figura 21, a etapa de identificação de uma DT é conceituada, de forma a esclarecê-la aos profissionais que irão utilizar o guia.

Figura 21 – Informações iniciais sobre a primeira seção do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

⁸ <https://bit.ly/GuiadeApoio>

Na sequência, como detalhado anteriormente na Subseção 3.3.1, uma das variáveis necessárias para auxiliar na identificação de uma DT, são as causas que motivaram o seu surgimento. Além disso, compreender as causas, pode ajudar a prevenir DT. Nesse sentido, as causas que foram mapeadas através da RSL e do *survey*, foram organizadas em quatro categorias e inseridas no guia de apoio. Essas informações seguem apresentadas na Figura 22.

Figura 22 – Informações sobre as causas da DT de requisitos inseridas no guia de apoio.

DÍVIDA TÉCNICA NÃO INTENCIONAL
<ul style="list-style-type: none"> • Quantidade insuficiente de orçamento e recursos • Falta de experiência dos profissionais • Volatilidade dos requisitos • Conflito entre as partes interessadas
DÍVIDA TÉCNICA INTENCIONAL
<ul style="list-style-type: none"> • Pressão de cronograma • Atalhos e soluções alternativas • Pressão por parte do cliente
DÍVIDA TÉCNICA DURANTE O LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS
<ul style="list-style-type: none"> • Má qualidade na descrição textual dos requisitos • Falta de um script durante a entrevista de elicitação • Má definição dos requisitos • Entrevistas de elicitação mal planejadas • Elicitação dos requisitos inadequada
CAUSAS QUE AFETAM A QUALIDADE DOS REQUISITOS
<ul style="list-style-type: none"> • Baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos • Requisitos ambíguos • Requisitos vagos ou incompletos • Não definição dos requisitos não-funcionais • Priorização inadequada dos requisitos • Clientes não refletem de forma clara o que desejam • Requisitos desatualizados • Não possuir uma metodologia adequada • Falta de comprometimento da equipe • Implementação de incompatibilidade • Falta de uma arquitetura unificada • Comunicação ineficiente intratime • Necessidades do usuário ignoradas • Não considerar dependência entre requisitos • Não validação dos requisitos • Falta de comunicação com o cliente • Falta de comprometimento do stakeholder • Falta de identificação de questões de inovação (BI e BA) • Turnover

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Para finalizar a primeira seção do guia de apoio, foram mapeadas quais estratégias atualmente são utilizadas para auxiliar a identificar a dívida técnica de requisitos. As quais foram coletadas através de evidências da literatura acadêmica, bem como por meio de relatos fornecidos em contextos reais do desenvolvimento de software. A Figura 23 ilustra essas informações

presentes no guia de apoio, sendo possível perceber, que para cada estratégia é apresentada uma ilustração e uma explicação sobre a sua aplicabilidade.

Figura 23 – Informações sobre as estratégias para identificação inseridas no guia de apoio.

Além das causas relacionadas ao surgimento da DT de requisitos, este documento apresenta as estratégias que já existem com a finalidade em auxiliar na sua identificação, as quais seguem detalhadas.

Revisar os requisitos junto ao cliente

O sucesso em trabalhar com requisitos consiste em envolver as partes interessadas de forma progressiva. Portanto, revisá-los junto ao cliente, incluindo a equipe de desenvolvimento, torna-se essencial. As empresas podem ajustá-los com base nos feedbacks.

Diagrama de causa e efeito

Podem ser utilizados para organizar as causas que levaram a incidência de uma DT, auxiliando a identificá-la rapidamente, considerando que os dados estão previamente descritos.

Identificação durante a validação do software

Na maioria das vezes, a DT de requisitos é identificada durante a validação do software com o cliente. Percebe-se que o produto desenvolvido não está de acordo com os desejos do cliente. Se a equipe optar por postergar a correção das inconformidades identificadas, este se torna o momento de registrar a dívida técnica.

Comunicação face a face

A comunicação relacionada aos requisitos torna-se hierarquizada e, baseada em e-mails e documentos. Mas recomenda-se que os profissionais se comuniquem diretamente com seus pares e partes interessadas, de forma remota ou presencial. Proporcionando uma maior interação, facilitando na identificação de problemas.

Revisão por pares

Dentre as formas de revisar os requisitos, a por pares é uma das propostas. Consiste em o analista de requisitos conduzir a entrevista com o cliente gravando o áudio do diálogo. O áudio é revisado por um outro analista (revisor), que anota as ambiguidades percebidas.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

5.3.2 Seção de Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

Na segunda seção do guia de apoio, informações que auxiliem a mensurar a DT de requisitos são apresentadas. Inicialmente, a etapa de mensuração foi conceituada, e na sequência,

as estratégias que atualmente são utilizadas nessa etapa foram mapeadas com o objetivo de auxiliar os profissionais da indústria de software sobre a sua aplicação. Essas informações presentes no guia de apoio estão apresentadas na Figura 24.

Figura 24 – Informações sobre as estratégias para mensuração inseridas no guia de apoio.

Mensuração

A segunda etapa do processo de gerenciamento de uma DT, tem por objetivo quantificar os custos e esforços que serão necessários para auxiliar na tomada de decisão sobre o reembolso da DT. Essas estimativas incluem mensurar, por exemplo, o principal e os juros, bem como, identificar o melhor momento para reembolsá-la. Inicialmente, são apresentadas estratégias e ferramentas que auxiliam nessa etapa.

Análise simples de custo-benefício

Cria-se uma lista com itens de DT. Logo após, é construída uma hierarquia de critérios (quantitativos, qualitativos, objetivos ou subjetivos), atribuindo pesos a cada um deles. Por fim, realiza-se comparações entre os itens, indicando quais devem ser pagos primeiro.

Tabela esforço x complexidade

Cria-se uma tabela, na qual são inseridas as diferentes dívidas técnicas já identificadas no projeto. Para cada DT, o esforço, custo ou tempo necessário para reembolsá-la são atribuídos.

Abordagem de quantificação

Utilizada para quantificar DT e juros técnicos, mas para isso, é necessário responder as seguintes perguntas:

- 1) Qual é o tamanho da minha DT?
- 2) Quanto de juros estou pagando pela DT?
- 3) A DT está crescendo? e com que rapidez?
- 4) Qual a consequência de manter essa DT para manutenção futura?
- 5) A DT está em uma área estratégica do sistema?

Template de documentação

Refere-se a um modelo a ser preenchido para documentar a DT, possuindo diferentes dados que envolvem em especial, a sua mensuração.

ID	Número de identificação exclusivo para a DT
DATA	Data de identificação da DT
RESPONSÁVEL	Responsável pela identificação da DT
LOCALIZAÇÃO	Descrição do local que a DT está inserida
DESCRIÇÃO	Justificativa do porque é considerada uma DT
REALIZADO	Quantidade de horas gastas para reembolsar a DT
PRINCIPAL	Esforço ou custo necessário para reembolsar a DT
JUROS	Esforço extra necessário no futuro se a DT não for reembolsada no momento da identificação
PROBABILIDADE DE JUROS	Probabilidade de que se a DT não for reembolsada, tornará outros trabalhos mais caros ao longo do tempo

Aproximação ao vizinho mais próximo

Essa abordagem aproveita a experiência adquirida em itens de DT corrigidos anteriormente, baseando-se no esforço necessário para correção da DT identificada atualmente. A intuição é que o tempo médio para corrigir uma DT é semelhante ao tempo de correção de dívidas anteriores no projeto.

Na sequência, a Figura 25 ilustra as ferramentas inseridas no guia de apoio que atualmente são utilizadas para auxiliar no gerenciamento da DT de requisitos, especificamente no controle da quantidade de horas que serão gastas no seu reembolso. Percebe-se por exemplo, que para cada ferramenta foi disponibilizado um link para o seu acesso.

Figura 25 – Informações sobre as ferramentas para mensuração inseridas no guia de apoio.

Ferramentas
Aplicar recursos durante o gerenciamento da DT é fundamental para automatizar esse processo. Ferramentas utilizadas no dia a dia de trabalho podem contribuir nessa etapa, mas na sequência seguem recomendadas algumas das existentes.

 Azure DevOps
Produto da Microsoft que fornece controle de versão, gerenciamento de requisitos e projetos. Cobre o ciclo do software, habilita recursos do DevOps e auxilia na gestão de horas nas atividades. A ferramenta pode ser acessada online: <https://azure.microsoft.com/pt-br/services/devops/>

 Jira
Software de gestão de projetos que permite que times organizem o trabalho em quadros, e consigam gerar suas entregas através de frameworks como Kanban ou Scrum. Permite o monitoramento de tarefas e, segue online: <https://www.atlassian.com/br/software/jira>

 sonarqube
Plataforma de código aberto para inspeção contínua da qualidade de código-fonte, para detectar bugs e code smells. Uma das ações fornecidas pela ferramenta é estimar quantas horas serão gastas para corrigir uma DT. A ferramenta pode ser acessada online: <https://www.sonarqube.org/>

RE-KOMBINE

Protótipo de uma ferramenta para identificação e gerenciamento de DT de requisitos. É baseada na utilização de modelos de objetivos utilizada para monitorar e acompanhar a evolução do software, identificando as mudanças nos requisitos e, entendendo como as mesmas impactam na implementação do software. Mais detalhes seguem disponíveis online: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6226002>

TRACY-TD
Abordagem de gestão de DT orientada aos negócios. O objetivo é garantir que a priorização da DT seja compatível com os interesses comerciais. A partir da ferramenta, é possível identificar os itens de DT com maior potencial de impacto. Mais detalhes podem ser acessados on-line: <http://ayty.org/projetos/tdm/index>

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Finalizando a seção sobre a mensuração da DT de requisitos, métricas que auxiliam a estimar os custos financeiros e esforços relacionados ao reembolso da dívida técnica foram apresentadas no guia de apoio, como ilustra a Figura 26. Essas informações tornam-se parte das principais contribuições dessa pesquisa para a indústria de software. Após analisar o *survey*, identificou-se que 87% dos participantes não conhecem ou utilizam métricas nesse processo.

Figura 26 – Informações sobre as métricas para mensuração inseridas no guia de apoio.

Métricas

São baseadas nas estimativas que identificam a quantidade de esforço necessário para realizar uma tarefa. Na sequência, seguem apresentadas métricas que poderão auxiliar a mensurar os dados relacionados ao reembolso da DT de requisitos.

ESTIMATIVA FINANCEIRA

erro de estimativa × valor da hora do profissional de software

Quando os requisitos são especificados de forma inadequada e seguem para a implementação, é comum que o produto final não esteja de acordo com o desejo do cliente. Torna-se necessário reestimar quantas horas a mais serão necessárias para corrigir aquele erro. E ao multiplicar esse tempo extra pelo valor da hora do profissional, percebe-se o quanto financeiramente aquela DT poderá custar ao projeto.

MENSURANDO O PRINCIPAL DA DÍVIDA TÉCNICA

Torna-se uma função de três variáveis principais:

- a quantidade de itens de DT que devem ser reembolsados;
- o tempo necessário para corrigir cada item;
- o custo financeiro para corrigir cada um deles.

$$\text{Principal} = ((\sum \text{DT severidade alta}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora})) + ((\sum \text{DT severidade média}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora})) + ((\sum \text{DT severidade baixa}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora}))$$

Raramente as empresas conseguem corrigir todos os itens de DT de um projeto. Portanto, cada DT deve ser ponderada por sua gravidade, para assim, ser determinado a porcentagem que serão reembolsadas para cada nível.

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online:

<https://ieeexplore.ieee.org/document/6336724>

MÉTRICA "IF"

Métrica para calcular se vale a pena reembolsar a DT no momento em que foi identificada relacionando o principal com os juros.

$$A_{\text{Principal}} / T_{\text{Juros}} = \text{resultado}$$

A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Resultado menor que 1, significa que vale a pena pagar a DT no momento da identificação.
- Resultado igual a 1, significa que não existe prejuízos em adiar o pagamento da DT.
- Resultado maior que 1, significa que não vale a pena pagar a DT no momento em que foi identificada.

$A_{\text{Principal}}$ é o principal atual a ser pago e, o T_{Juros} é o juros total considerando o ciclo do software. O juros total geralmente não pode ser calculado, então T_{Juros} é calculado baseando-se em um ponto escolhido no futuro

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online:

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2889160.2889224?casa_token=fu2fJpq9xmAAAAA:yQCELzLT-c1-Wl2N8anRiEYZsSFLFX4FEAE099qcG-R5csnr9gCzh0sNEaJga4ZJ0inq2muYzjxDQ

MÉTRICA "WHEN"

Métrica para calcular o melhor momento para reembolsar a DT, se seria no atual período em que foi identificada, ou em um ponto específico no futuro. Por exemplo, "devemos reembolsar agora ou podemos esperar 6 meses?".

$$(F_{\text{Principal}} / (T_{\text{Juros}} - F_{\text{Juros}})) - (A_{\text{Principal}} / T_{\text{Juros}}) = \text{resultado}$$

A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Se o primeiro termo é maior que o segundo, o resultado será negativo, o que significa que será menos conveniente pagar a DT no futuro, uma vez que o ganho de reembolsar a DT com relação aos juros restantes serão menores do que agora;
- Se o resultado for próximo a 0, significa que não é urgente o reembolso, uma vez que o mesmo não trará muitos benefícios agora com relação a realizá-lo no futuro.

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online:

https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2889160.2889224?casa_token=fu2fJpq9xmAAAAA:yQCELzLT-c1-Wl2N8anRiEYZsSFLFX4FEAE099qcG-R5csnr9gCzh0sNEaJga4ZJ0inq2muYzjxDQ

Capítulo 6

Avaliação do Guia de Apoio

Este Capítulo apresenta o processo de avaliação da proposta deste trabalho. A Seção 6.1 detalha a condução do grupo focal como método de validação do guia de apoio. E, por fim, as Seções 6.2 e 6.3 apresentam e discutem os resultados obtidos após a análise dos dados.

6.1 Grupo Focal

Buscando avaliar e validar o guia de apoio desenvolvido, essa pesquisa conduziu uma sessão de grupo focal com especialistas na área de dívida técnica e, profissionais do desenvolvimento de software. Neste sentido, é importante que a validação ocorra com indivíduos relacionados ao ambiente para o qual o mesmo foi projetado e, considerando as soluções que se propõe alcançar. Sendo assim, faz-se necessário que estratégias sejam definidas com o objetivo de examinar se o proposta atende ao propósito designado (LIMA, 2021).

Grupos focais são discussões cuidadosamente planejadas para obter as percepções de um grupo de membros especialistas de uma área específica. Os membros são selecionados com base em suas características relacionadas ao tópico de estudo. A configuração do grupo focal permite aos participantes construir sobre as suas respostas as ideias dos outros participantes, o que aumenta a riqueza das informações coletadas (KONTIO; LEHTOLA; BRAGGE, 2004) (LANGFORD, 2002). Nessa pesquisa, o grupo focal foi realizado com o objetivo de obter opiniões sobre a eficiência e aplicabilidade do guia de apoio desenvolvido, bem como, para identificar potenciais problemas e oportunidades de melhorias.

Neste trabalho, a condução do grupo focal seguiu os guidelines propostos por Kontio, Lehtola e Bragge (2004). As próximas Subseções apresentam em detalhes as informações relacionadas ao seu planejamento e execução, bem como, os participantes selecionados.

6.1.1 Participantes Selecionados

De acordo com [Kontio, Lehtola e Bragge \(2004\)](#), o grupo focal é um método sensível à experiência e visão dos participantes. Assim, torna-se necessário recrutar especialistas motivados em colaborar na sua condução. Para essa pesquisa de dissertação, de modo a apoiar o processo de avaliação e evolução do guia de apoio desenvolvido, foram convidados, via *e-mail*, quatro pesquisadores-profissionais altamente qualificados na área de dívida técnica e na indústria de software. Os quais estão alocados em diferentes funções, níveis de formação e tempo de experiência. A Tabela 18 apresenta uma visão geral sobre o perfil demográfico dos participantes. Vale ressaltar que, por questões éticas e de confidencialidade dos participantes e dos dados fornecidos, os mesmos estão nomeados por um ID.

Tabela 18 – Características do perfil demográfico dos participantes.

ID	Sexo	Formação	Atual Cargo	Tempo de Experiência	Áreas de Atuação
P1	Masculino	Doutorado	Docente em Universidade Consultor em empresas	Acima de 15 anos	Academia Indústria
P2	Masculino	Mestrado	Coordenador de Sistemas, Automação Digital e Inovação	10 a 15 anos	Academia Setor Público
P3	Masculino	Mestrado	Analista Judiciário, Analista de Sistemas e Diretor de TI	5 a 9 anos	Governo
P4	Feminino	Doutorado	Docente em Universidade Consultora em empresas	10 a 15 anos	Academia Indústria

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Além das informações supracitadas, questionou se o participante possuía certificações. Como respostas a essa pergunta, o participante [P2] possui extensas certificações na área de atuação, tais como: Gestão Pública, IBM, Oracle, Google Cloud, Microsoft Development e Qlik Sense. Com relação ao participante [P3], o mesmo relatou certificações em APMG Cobit 5 Foundation e APMG Cobit 5 Implementation. Por fim, a respondente [P4] relatou certificações em Scrum Master e Scrum Product Owner.

6.1.2 Planejamento e Condução do Grupo Focal

Essa pesquisa realizou uma sessão de grupo focal com quatro pesquisadores-profissionais nas áreas de estudo. Inicialmente, o termo de consentimento livre e esclarecido foi apresentado de modo a garantir a confidencialidade dos dados fornecidos e o anonimato do participante. Considerando a distribuição geográfica dos mesmos, o grupo focal foi realizado de forma on-line utilizando a ferramenta Google Meet⁹. Na sequência, as informações foram transcritas e analisadas qualitativamente com o suporte da ferramenta Atlas.ti.

⁹ <https://meet.google.com/>

A autora dessa dissertação trabalhou como mediadora da sessão, motivando os participantes a contribuírem nas discussões. O questionário aplicado para validar o guia de apoio segue disponível no Apêndice D, o mesmo é composto por questões objetivas e discursivas. A sessão do grupo focal teve duração de 120 minutos e, foi gravada com o consentimento de todos. A sua realização ocorreu em dois momentos principais, conforme detalha as próximas Subseções.

6.1.2.1 Contextualização da Pesquisa

Durante a sessão do grupo focal, inicialmente foi apresentada uma visão geral da pesquisa de dissertação, as evidências que motivaram a sua condução, os seus objetivos geral e específicos, bem como as etapas realizadas para a construção do guia de apoio para identificação e mensuração da DT de requisitos. Na sequência, informações preliminares do guia de apoio foram apresentadas aos participantes, a exemplo, o público-alvo ao qual se destina e, como o mesmo está estruturado. Vale ressaltar que, desde esse primeiro momento da sessão do grupo focal, os participantes trocaram informações de forma mútua, esclarecendo dúvidas e questionamentos.

6.1.2.2 Apresentação e Avaliação do Guia de Apoio

Logo após a contextualização da pesquisa, o guia de apoio foi apresentado em detalhes aos participantes do grupo focal. Todas as informações ilustradas na Seção 5.3 foram descritas durante a sessão de avaliação da proposta. As fases de apresentação e validação do guia de apoio aconteceram de forma mútua. Por exemplo, após exemplificar as informações referentes a identificação da DT de requisitos, questões com o objetivo de gerar discussões e colher feedbacks dos participantes sobre esse aspecto eram apresentadas. Esse segundo momento da sessão de avaliação do guia de apoio resultou na obtenção das informações apontadas pelos quatro participantes, as quais foram analisadas e utilizadas para refinamento da proposta deste trabalho.

6.2 Análise e Interpretação dos Resultados

São considerados resultados da sessão do grupo focal as observações registradas por cada participante no formulário de avaliação, além das discussões e áudios gravados durante o encontro. Os quais foram transcritos, analisados e utilizados para validação e evolução do guia de apoio. Neste processo, questões discursivas e objetivas foram inseridas no formulário. O primeiro grupo permitiu que os participantes descrevessem suas respostas de forma textual e, no segundo grupo, utilizou-se questões de múltipla escolha baseadas em *Likert Scales*.

Com relação às questões discursivas, estas foram analisadas qualitativamente com auxílio da ferramenta ATLAS.ti. Para a condução da análise, após a leitura integral dos relatos fornecidos, estes foram categorizados, ou seja, trechos relevantes eram codificados e agrupados de acordo com os objetivos deste trabalho. Na sequência, nas próximas Subseções são apresentados os resultados analisados por questão de pesquisa.

6.2.1 QP1: Você concorda com as causas que foram atribuídas ao surgimento da DT de requisitos?

A QP1 tinha como objetivo avaliar a concordância dos participantes com relação as causas atribuídas ao surgimento da DT de requisitos, as quais estão inseridas na seção de identificação. Dois participantes concordaram totalmente com as informações apresentadas, e os demais concordaram parcialmente, como ilustra a Figura 27.

Figura 27 – Avaliação sobre as causas atribuídas a DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Além da análise da questão de múltipla escolha, tornou-se possível estimular discussões a respeito da opinião dos participantes sobre as causas apresentadas. De maneira geral, todos concordaram com as informações, no entanto, sugestões foram feitas de modo a refiná-las. Com isso, salienta-se os seguintes comentários:

“Sugiro renomear algumas causas, por exemplo, você colocou escrita e gramática inadequada, mas sugiro alterar para má qualidade na descrição textual dos requisitos.” - [P1].

“Criaria outra categoria para agrupamento das causas, por exemplo, escrita e gramática inadequada, falta de um script durante a entrevista de elicitação e, a má definição dos requisitos, são fatores que se encontram e podem influenciar o momento de levantá-los.” - [P3].

“Em algumas informações senti dificuldade em compreender se todas realmente são causas, ou algumas já são exemplos da própria dívida técnica de requisitos. Importante deixar clara a diferença entre a inconformidade do requisito e a dívida técnica assumida a partir da identificação dessa inconformidade.” - [P1].

6.2.2 QP2: Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a identificar a DT de requisitos em projetos de software?

Com relação a QP2, o objetivo era avaliar a aplicabilidade das estratégias apresentadas com base na identificação assertiva da DT de requisitos. Para essa questão, houve uma maior

divergência entre as respostas dos participantes. Dois concordaram parcialmente, um totalmente e, P1 discordou parcialmente das informações apresentadas, como apresenta a Figura 28.

Figura 28 – Avaliação sobre as estratégias para identificação da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Discussões sobre a opinião dos participantes sobre essa questão foram apresentadas, em especial sobre a aplicação das estratégias em problemas reais. Destaca-se os seguintes relatos:

“Na minha opinião, parte das estratégias apresentadas se relacionam com boas práticas para levantamento de requisitos, e não necessariamente para identificar DT. É importante deixar claro, ou até mesmo exemplificar, como elas podem auxiliar nessa etapa.” – [P1]

“Em uma das estratégias recomenda-se que a comunicação com o cliente seja presencial, na minha opinião isso é um paradigma que precisa ser quebrado. Temos tecnologias que auxiliam nessa interação. Eu trocaria o termo utilizado por comunicação face a face, a qual poderá ser presencial, ou remota.” – [P2]

“Com relação a estratégia de revisão por pares, acho importante pensar na sua viabilidade. É uma informação válida, que precisa estar presente no guia de apoio, no entanto, torna-se difícil de ser utilizada pela indústria. Raramente os profissionais conseguem revisar linhas de código, dirá uma entrevista ou documentação de requisitos.” – [P4]

6.2.3 QP3: Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de identificação da DT requisitos?

Como primeira questão discursiva, a QP3 buscou coletar sugestões para auxiliar a evoluir e refinar a seção de identificação da dívida técnica de requisitos. Neste sentido, em comum acordo entre os participantes, grande parte das recomendações estavam relacionadas a informações que poderiam ser adicionadas para complementar as evidências já presentes no guia de apoio. Com isso, sobre as causas atribuídas a DT de requisitos destaca-se as seguintes sugestões, como apresenta a Figura 29.

Figura 29 – Sugestões sobre causas atribuídas a DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Na sequência, com relação as estratégias propostas para auxiliar a identificar a DT de requisitos, um dos participantes sugeriu complementar as informações referentes a “Identificação durante a validação do software”. Segundo o mesmo, a DT não existe apenas ao identificar um problema durante a validação, mas ao optar por não o corrigir. Nesse sentido, P1 se manifestou:

"Inserir um processo decisório no momento da validação dos requisitos e do software. Quando a equipe decidir postergar alguma inconformidade por causa de alguma pressão externa, este é o momento de registrar a dívida técnica. Além disso, no futuro, caso se verifique uma inconformidade que não foi corrigida em processos anteriores, e a decisão de não gerenciá-la continua, é a partir dessa ação que uma DT é identificada." - [P1]

6.2.4 QP4: Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a mensurar a DT de requisitos em projetos de software?

Iniciando nas questões referentes a seção de mensuração da dívida técnica de requisitos. A QP4 buscou avaliar a concordância dos especialistas com relação as estratégias presentes no guia de apoio. De acordo com a Figura 30, dois participantes concordaram totalmente com as informações apresentadas, e os demais concordaram parcialmente.

Figura 30 – Avaliação sobre as estratégias para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Discussões a respeito da opinião dos participantes sobre essa questão foram apresentadas, as quais divergiram entre dois dos respondentes. Um deles sugeriu que as estratégias fossem mais detalhadas e exemplificadas. No entanto, o participante P3 considera que o guia de apoio atende ao objetivo que se propõe.

“Como o foco é dívida técnica de requisitos, ainda estamos em um nível muito alto de abstração. Torna-se difícil estimar a quantidade de tempo que será necessária para implementar uma funcionalidade. Sugiro apresentar nessas estratégias opções de estimativas aos profissionais, por exemplo, o custo para reembolsar a DT é baseado em homem/hora.” – [P1]

“Eu entendi que o objetivo da sua pesquisa é oferecer um guideline que apresenta uma visão geral sobre as técnicas que já existem, apontando direcionamentos sobre como gerenciar uma dívida técnica. Ele se torna um sumário executivo para eu possa ter um passo a passo mais detalhado em outro local.” – [P3]

6.2.5 QP5: Você concorda que as ferramentas apresentadas auxiliam a mensurar o tempo e o esforço que serão necessários para reembolsar a DT de requisitos?

Como mencionado anteriormente na Subseção 5.3.2, as ferramentas apresentadas não necessariamente possuem como foco gerenciar dívida técnica, mas sim, auxiliar a controlar a quantidade horas que será gasta para realizar uma determinada tarefa. Neste sentido, reconhece-se como uma limitação nas informações presentes no guia de apoio, o que refletiu nas respostas dos participantes, como ilustra a Figura 31.

Figura 31 – Avaliação sobre as ferramentas para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Além da análise supracitada, tornou-se possível estimular discussões a respeito da opinião dos participantes sobre as ferramentas apresentadas. Com destaque aos comentários:

“Sugiro deixar explícito no campo da ferramenta RE-Kombine que ela ainda é um protótipo, e até o momento apenas um estudo a seu respeito está disponível.” – [P4]

“Existem empresas que não utilizam o Jira por ser pago, por exemplo. Mas em contrapartida, utilizam o Redmine ou Trello.” – [P1]

“Como foram apresentadas ferramentas do dia a dia de trabalho, sugiro explicar no guia de apoio que o time pode utilizar aqueles recursos automatizados já presentes em seus projetos, mas que empresas específicas utilizam e recomendam as ferramentas que você apresentou. Mas caso não as tenha, não será um problema.” – [P4]

6.2.6 QP6: Você concorda que as métricas apresentadas poderão auxiliar a promover estimativas precisas relacionadas a DT de requisitos?

A apresentação de métricas que permitem estimativas mais precisas para auxiliar na tomada de decisão sobre o reembolso da dívida técnica de requisitos, torna-se parte da principal contribuição desse trabalho. Essas informações refletiram na análise dos especialistas, os quais concordaram sobre a sua eficiência, como apresenta a Figura 32. No entanto, alguns comentários e sugestões foram feitos, os quais estão apresentados na sequência.

Figura 32 – Avaliação sobre as métricas para mensuração da DT de requisitos.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

“Sugiro fortemente que o guia contenha exemplos, para cada métrica apresentada. Exemplos simples que tornem o entendimento mais concreto.” - [P1]

“É importante deixar claro para quem estiver lendo o guia de apoio o nível de evidência científica para cada métrica apresentada.” – [P4]

6.2.7 QP7: Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de mensuração da DT requisitos?

Como segunda questão discursiva, a QP7 buscou coletar sugestões para auxiliar a evoluir a seção de mensuração da dívida técnica de requisitos presente no guia de apoio. De maneira geral, as recomendações estão associadas a inserção de novas informações que poderão complementar as evidências já presentes, como seguem apresentadas nos seguintes relatos:

“No template de documentação de DT, os juros são difíceis para as equipes conseguirem estimar. Sugiro adicionar um campo chamado ‘realizado’. Esse campo refere-se a quantas horas na prática foram gastas para reembolsar a DT. Normalmente esse campo se torna igual ou menor a quantidade de tempo que a equipe achava que seria necessário.” – [P4]

“Existe uma ferramenta chamada Tracy-TD que estará se tornando open source em breve. Seu objetivo é garantir que a priorização da DT orientada aos negócios seja compatível com os interesses comerciais. A partir dessa ferramenta, é possível identificar os itens de dívida técnica com maior potencial de impacto nos negócios.” – [P1]

“Na estratégia ‘aproximação ao vizinho mais próximo’, sugiro utilizar técnicas de aprendizado de máquina não supervisionado, por exemplo o KMEANS. Para identificar as dívidas técnicas por semelhança e assim agrupá-las.” – [P2]

“Na estratégia nomeada abordagem de quantificação, eu sugiro inserir uma outra pergunta, que seria ‘A dívida técnica está em uma área estratégica do sistema?’. Muitas vezes as pessoas se preocupam com a complexidade da dívida, mas na realidade, as dívidas técnicas de maior impacto se encontram nas partes mais importantes do software.” – [P4]

6.2.8 QP8: Com relação ao tamanho do guia de apoio, acredita que o documento está dimensionado adequadamente?

O objetivo dessa questão é apresentar os resultados identificados quanto ao tamanho do guia de apoio. Como apresenta a Figura 33, na avaliação feita pelos especialistas, 75% dos mesmos concordaram sobre a dimensão do guia, no entanto, apenas um participante discordou parcialmente. De acordo com P1: “Poderiam ser incluídas mais informações e exemplos no guia. Por exemplo, para cada causa apresentada na seção de identificação da dívida técnica de requisitos, poderia ser adicionada uma breve definição.” Neste sentido, considera-se que a avaliação contrária sucedeu pela ausência de detalhamento dessas informações.

Figura 33 – Avaliação sobre a dimensão do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

6.2.9 QP9: Você concorda que o guia de apoio é pertinente para auxiliar os profissionais do desenvolvimento de software na identificação e mensuração da DT de requisitos?

A Figura 34 apresenta os resultados obtidos sobre a utilidade do guia de apoio quanto ao processo de gerenciamento da DT de requisitos, especificamente sua identificação e mensuração. Deste modo, apesar das sugestões e pontos fracos, todos os participantes concordaram fortemente sobre a possibilidade do guia auxiliar os profissionais de software na realização dessas etapas.

Dessa forma, os resultados dessa avaliação correspondem com os objetivos traçados para esse trabalho. Especialmente por ofertar um recurso de suporte aos profissionais de software que ainda possuem pouca experiência ou baixo nível de conhecimento na área de DT. Apresentando evidências que auxiliarão a direcionar em decisões assertivas para a sua correção.

Figura 34 – Avaliação sobre a utilidade do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Os resultados apresentados anteriormente, relacionam-se com a pergunta seguinte presente no formulário de avaliação, a qual questiona: “QP10: Você recomendaria o guia de apoio para organizações do desenvolvimento de software?”. Na Figura 35, é possível perceber que todos os especialistas concordaram com a afirmação, sendo que três recomendam fortemente.

Figura 35 – Avaliação sobre a recomendação do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

6.2.10 QP11: De maneira geral, quais são os pontos fracos do guia de apoio avaliado?

Na sequência, os participantes do survey discutiram a respeito dos pontos fracos do guia de apoio. Com isso, novamente uma análise detalhada foi aplicada nessa questão. Dessa forma, como apresenta a Figura 36, identificou-se um conjunto com quatro pontos fracos relacionadas as respostas dos participantes de acordo com os pontos fracos apontados pelos mesmos ao utilizarem e avaliarem o guia de apoio.

Figura 36 – Avaliação sobre os pontos fracos do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

Perante os resultados apresentados, diferentes relatos dos participantes foram expostos ao longo da sessão do grupo focal. De modo a contextualizar os pontos fracos ilustrados anteriormente, destacam-se os seguintes comentários:

“Falta uma contextualização do perfil da empresa para o qual o guia foi pensado. Em outras palavras, ele é adequado para uma empresa que produz jogos? Na minha opinião, parece estar alinhado a uma empresa que possui um processo definido para levantamento de requisitos e há uma interface com um cliente (pessoa ou entidade) que demanda requisitos.” – [P1]

“Em alguns itens é importante adicionar uma breve explicação para garantir que será entendido. Na descrição das causas, por exemplo, senti falta de pelo menos um parágrafo descrevendo cada uma delas.” – [P2]

“A abordagem proposta no guia de apoio se torna interessante para uma visão ampla da identificação e mensuração da dívida técnica em projetos de software, mas sua adoção demandaria um detalhamento maior descrevendo as orientações a serem seguidas por equipes de desenvolvimento.” - [P3]

“O processo de gerenciamento de dívida técnica não é estabelecido. É preciso considerar como as empresas vão identificar, monitorar, priorizar e pagar as dívidas (mesmo que num processo informal). Assim, as propostas de técnicas e métricas presentes no guia podem estar alinhadas a um contexto mais bem definido.” – [P1]

6.2.11 QP12: De maneira geral, quais são os pontos fortes do guia de apoio avaliado?

Além dos resultados apresentados na Subseção anterior, tornou-se possível identificar quais os pontos fortes do guia de apoio proposto. As informações foram categorizadas e seguem apresentadas na Figura 37. Ao total, quatro pontos fortes foram codificados e, na sequência, seguem discutidos segundo o relato dos especialistas.

Apesar de tais benefícios, o guia apresentou algumas limitações em seu contexto. No entanto, entende-se que esses problemas não impactam diretamente no seu objetivo e utilização, uma vez que parte das sugestões foram implementadas na sua versão final, e as demais informações serão acrescidas em pesquisas futuras.

Figura 37 – Avaliação sobre os pontos fortes do guia de apoio.

Fonte: elaborada pelo autor (2021)

“Os pontos fortes estão na proposta estruturada de orientação para o profissional. É importante passar a mensagem de que uma empresa ou organização precisa identificar as dívidas técnicas, mostrar os seus tipos e suas causas. E além disso, é necessário medir as dívidas técnicas, inclusive utilizando ferramentas para gerenciá-las.” – [P1]

“Ser um fomentador para gerenciar dívida técnica.” - [P2]

“O guia de apoio se apresenta como uma importante ferramenta, com uma linguagem clara e objetiva, facilitando a identificação, mensuração e o monitoramento da dívida técnica de projetos de desenvolvimento de software.” - [P3]

“O guia é bem prático e aplicável ao contexto real das empresas, de forma simples e sucinta traz grandes contribuições para quem quiser começar a gerir DT de requisitos.” – [P4]

6.2.12 QP13: Você tem alguma outra opinião ou comentário que gostaria de compartilhar sobre o guia de apoio proposto para a identificação e mensuração da DT de requisitos?

De modo a finalizar a avaliação do guia de apoio, na última questão de pesquisa, tornou-se possível coletar opiniões, comentários, observações ou dúvidas a respeito da proposta desse trabalho. No geral, as informações analisadas referiam-se a sugestões para aplicações futuras, bem como, relacionadas ao reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Essas informações seguem apresentadas nos seguintes relatos:

“O guia em si é uma proposta muito boa. Sugiro, para o futuro, aplicá-lo junto a profissionais no contexto de desenvolvimento de uma empresa real, para identificar os elementos mais relevantes para a tomada de decisão, identificar que propostas foram válidas ou não, e verificar se houve algum problema de entendimento dos termos utilizados.” – [P1]

“É preciso que ao longo da pesquisa, as informações tenham foco na inovação, pois a tendência é que cada vez mais o desenvolvimento de software seja orientado a dados.” – [P2]

“Existe uma resistência em considerar dívida técnica além de problemas no código do projeto, então as informações que são apresentadas no guia contribuem muito na área. No entanto, é necessário reforçar os argumentos apresentados no trabalho para ajudar a quebrar essas resistências que existem.” – [P4]

“Como no grupo focal, todos os envolvidos são especialistas na área de gerência de dívida técnica, conhecem os conceitos e etc. Não somos capazes de avaliar o guia sob a perspectiva de um profissional que não domina a área. Assim, algumas orientações e conceitos que para nós são óbvios e simples, podem não ser para os profissionais sem experiência.” – [P1]

6.3 Discussão dos Resultados

Este trabalho apresenta um guia de apoio na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos. Inicialmente, uma RSL foi conduzida para investigar o estado atual de pesquisas sobre o tema. Logo após, informações de um survey aplicado com 31 profissionais do desenvolvimento de software foram analisadas. E por fim, este Capítulo apresentou o processo de avaliação do guia desenvolvido. A validação ocorreu mediante a realização de uma sessão de grupo focal com quatro especialistas na área de dívida técnica e na indústria de software.

Nesta Seção, através das etapas realizadas neste trabalho, é apresentado um resumo das principais discussões dos resultados que indicam suas implicações potenciais para os profissionais da indústria de desenvolvimento de software e pesquisadores.

6.3.1 Implicações para Profissionais

Os resultados desse trabalho possuem importantes discussões para os profissionais do desenvolvimento de software, principalmente aqueles que buscam orientações, estratégias, ferramentas e informações que possam auxiliar a resolver determinados problemas ou situações existentes em seus projetos. As discussões analisadas seguem apresentadas na sequência:

- 1) Ao serem apresentadas causas atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos, é despertado nos profissionais uma autoanálise sobre quais destas ações inadequadas existem em seus projetos. Neste sentido, além de auxiliar a identificar a DT, pode ajudar a preveni-la, verificando o que pode ser melhorado ou evitado durante o desenvolvimento do projeto;
- 2) Dentre as causas mapeadas, percebe-se um destaque ao baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos, sendo esta a causa raiz para o surgimento de requisitos vagos e ambíguos, por exemplo. Através dessa análise, recomenda-se à indústria e profissionais dedicar maior atenção e esforço ao processo de especificação e documentação dos requisitos, um maior acompanhamento durante a realização destas atividades, junto a uma revisão detalhada dos mesmos;
- 3) Nota-se que parte das causas atribuídas ao surgimento da DT de requisitos está associada a colaboração do cliente e partes interessadas. Compete aos profissionais da indústria estreitar a comunicação e participação dos mesmos durante o ciclo de vida do requisito e do projeto, garantindo sua integridade de acordo com aquilo que o cliente deseja, evitando incompatibilidades e excesso de atualizações ao longo do desenvolvimento do software;
- 4) Grande parte das estratégias que já auxiliam na identificação e mensuração da DT de requisitos estão relacionadas ao gerenciamento manual. São estratégias que utilizam de template de documentação, comunicação face a face, revisão por pares, entre outras. Neste sentido, torna-se um desafio de implementar na indústria, levando em consideração que a maioria dos processos se encontram automatizados por questões de agilidade e tempo de mercado. Compete aos profissionais analisar e adaptar as estratégias que melhores se encaixam as suas necessidades, objetivos, infraestrutura e demais fatores relacionados;
- 5) Dentre as estratégias e ferramentas identificadas, percebe-se que duas delas (Análise simples de custo-benefício e a ferramenta Tracy-TD) podem auxiliar os profissionais a darem continuidade ao processo de gerenciamento da DT de requisitos. Tais estratégias além de auxiliar na mensuração, com a atribuição de pesos e escalas aos diferentes critérios utilizados nas estimativas, podem auxiliar a priorizar a ordem de pagamento dos itens identificados. Concentrando o pagamento naqueles itens que possuam um impacto potencial grave no projeto, por exemplo;
- 6) Existe uma falta de conhecimento por parte da indústria sobre como calcular o tempo e o esforço que será gasto para reembolsar uma DT, o que ocasiona no aumento dos custos e diminuição da qualidade do software, o que possivelmente terá um impacto negativo sobre os clientes. As métricas apresentadas neste trabalho tornam-se uma estratégia de suporte nestas estimativas, evitando o acúmulo de DT ocasionado por medições imprecisas;

7) É possível perceber que existe uma carência de informações práticas no contexto de DT de requisitos. De modo a resolver esse problema e, a indústria de software conseguir se beneficiar dessas contribuições, avaliações, ferramentas e estratégias vindas da academia, torna-se necessário que os profissionais de software desempenhem um papel ativo nos estudos empíricos, que autorizem, participem e forneçam os dados necessários para pesquisas acadêmicas;

8) Algumas das dificuldades relatadas no survey estão associadas a mensuração da DT de requisitos, a gerenciá-la com eficiência e, equilibrar os benefícios com os custos desse processo. Ao analisar este trabalho, os profissionais já encontram evidências para auxiliar na resolução destes problemas, ou ao menos fornecer suporte na condução das atividades, através das estratégias existentes e métricas, as quais foram avaliadas e refinadas por especialistas na área de estudo.

6.3.2 Implicações para Pesquisadores

Os resultados deste trabalho apresentam uma área de investigação ativa, mas que ainda necessita de esforços em pesquisas, especialmente para validar e refinar as evidências apresentadas empiricamente em casos reais. De forma a orientar novas investigações, as discussões para os pesquisadores seguem apresentadas:

1) Existe uma ausência de ferramentas que possam ser utilizadas especificamente para gerenciar DT de requisitos. Encoraja-se aos pesquisadores desenvolverem tais recursos automatizados que apoiem o processo de gerenciamento deste tipo de DT, em especial sobre a sua mensuração, adicionando as métricas identificadas para assim proporcionar estimativas mais precisas;

2) Estudos empíricos tornam-se necessários para validar e apresentar evidências na prática sobre a aplicação das métricas propostas na indústria de software. Parte das métricas são apenas mencionadas nos estudos primários, mas não investigadas em casos reais. Torna-se necessária essa investigação para proporcionar um refinamento e adaptação no contexto de requisitos, para que assim, possam ser integradas ao ambiente de trabalho das empresas de software;

3) Em parte das análises realizadas na RSL, foram apresentadas redes, que seriam as relações entre os códigos (informações) identificados. Essas redes possuem o objetivo de associar códigos que causam ou influenciam a existência dos demais de acordo com os relatos nos estudos primários. Como proposta de investigação futura, recomenda-se confirmar, na prática, se essas relações apresentadas realmente estão associadas em projetos reais, ou até que ponto uma causa para o surgimento da DT de requisitos pode influenciar a existência de outra causa, por exemplo;

4) A maioria das investigações focam em aspectos técnicos do processo de gerenciamento de DT, mas pouca atenção é destinada às questões sociais e interpessoais. Essas evidências são comprovadas nesse trabalho, quando parte das dificuldades encontradas ao gerenciar a DT de requisitos estão relacionadas a cultura e sentimentos pessoais dos profissionais, moral da equipe e restrições organizacionais. Pesquisas sobre esses aspectos tornam-se necessárias para auxiliar a suprir esses problemas, propondo soluções que vão além de aspectos técnicos;

5) Resistência por parte das empresas em gerenciar DT, engajamento da equipe neste processo, bem como compreensão de que se não gerenciada com eficiência pode se tornar um grave problema, estão entre as dificuldades relatadas neste trabalho. Isto comprova a ausência de pesquisas que fortaleçam a colaboração entre academia e indústria. Há a necessidade de treinamento para que os profissionais possam compreender claramente o conceito de DT, suas consequências e, diferenciá-la de outros problemas existentes nos projetos. A partir dessa compreensão, facilitar a aceitação das empresas em gerenciá-la, compreendendo os reais benefícios desse processo;

6) Por fim, percebe-se uma ausência de manuais, guias e principalmente *briefings* de evidências que reúnam as principais informações, estratégias e ferramentas sobre DT, seja em um contexto geral, ou em seus tipos específicos, como requisitos. As informações apresentadas neste escopo facilitaria a aceitação e uso por parte dos profissionais da indústria. Disponibilizar informações compiladas, ilustradas e de rápida compreensão, facilitaria a inserção no dia a dia dos projetos.

Capítulo 7

Conclusão

Este capítulo descreve as conclusões deste trabalho. A Seção 7.1 apresenta as considerações finais. Na Seção 7.2, as principais contribuições dessa dissertação são detalhadas, bem como as publicações provenientes da mesma. A Seção 7.3 expõe as limitações e ameaças. Por fim, na Seção 7.4, os trabalhos futuros são apresentados.

7.1 Considerações Finais

Quando etapas do desenvolvimento de software encontram-se pendentes ou mal executadas, podem ocasionar em um fenômeno conhecido como dívida técnica. Se gerenciada corretamente, é capaz de ajudar o projeto a atingir seus objetivos de forma mais rápida e sem grandes custos. Caso não aconteça, poderá acarretar em prejuízos financeiros e operacionais. Dívida técnica está presente nas distintas atividades e fases do ciclo de vida do software, mas tipos específicos desse fenômeno ainda necessitam de investigações de modo a auxiliar na sua compreensão e no seu gerenciamento, a exemplo, a DT de requisitos.

Para auxiliar as empresas e profissionais do desenvolvimento de software no processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos, especificamente na sua identificação e mensuração, essa dissertação propôs um guia de apoio na realização dessas etapas. O objetivo da proposta é proporcionar a busca por informações que auxiliem na identificação assertiva da DT de requisitos em projetos de software, bem como, apresentar estratégias e métricas que facilitem a mensurar os dados necessários para a sua correção.

Inicialmente, com a finalidade em analisar e apresentar uma visão geral do estado da arte relacionada ao gerenciamento da dívida técnica em requisitos de software, especificamente sobre as etapas de identificação e mensuração, uma revisão sistemática da literatura foi conduzida. A partir da análise das evidências presentes em 66 estudos primários, percebeu-se uma ausência de trabalhos que propõe ferramentas ou softwares que possam automatizar o processo de gerenciamento da DT. Bem como, a necessidade de estudos empíricos para validar e apresentar dados reais sobre a aplicação das métricas propostas na indústria de software.

Na sequência, com o objetivo de diagnosticar como a dívida técnica de requisitos é atualmente identificada e, especialmente, mensurada em ambientes reais do desenvolvimento de software, um *survey* foi conduzido com 31 profissionais da indústria de software de diferentes organizações. Através de quatro questões de pesquisa, foram identificadas as principais causas atribuídas ao surgimento da DT de requisitos, estratégias utilizadas na prática para identificá-la e mensurá-la, ferramentas e métricas aplicadas durante a sua mensuração, além das dificuldades relatadas pelos profissionais ao realizar essas atividades.

Baseando-se nas evidências obtidas na revisão sistemática da literatura e nas informações coletados ao aplicar o *survey* com profissionais do desenvolvimento de software, o guia de apoio foi planejado, desenvolvido e avaliado. O mesmo é organizado em duas seções principais, as quais apresentam um conjunto de orientações que buscam contribuir na identificação e mensuração assertiva da dívida técnica de requisitos.

A avaliação do guia de apoio proposto neste trabalho, foi realizada através de uma sessão de grupo focal e da aplicação de um questionário com quatro pesquisadores-profissionais na área de dívida técnica e na indústria de software. Neste contexto, os participantes avaliariam diferentes aspectos relacionados ao guia de apoio. Conforme a análise das informações coletadas, percebe-se resultados positivos com relação a aceitação, eficiência e aplicabilidade do guia de apoio. No entanto, pontos fracos e oportunidades de melhorias foram relatadas, em especial relacionadas ao nível de detalhamento de itens específicos presentes na proposta.

Deste modo, acredita-se que o objetivo geral desta dissertação foi atendido e a hipótese de pesquisa foi confirmada. A partir deste trabalho, o processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos passa a ser apoiado por um recurso que permite a indústria e aos profissionais do desenvolvimento de software compreenderem, selecionarem e utilizarem evidências, estratégias, métricas e ferramentas que irão auxiliar a suprir dificuldades existentes durante a sua identificação e mensuração. Potencializando a cooperação técnica para a melhoria da qualidade de software.

7.2 Contribuições da Pesquisa

A seguir, são apresentadas as principais contribuições associadas a este trabalho:

1. Realização de uma revisão sistemática da literatura de modo a apresentar uma visão geral do estado da arte sobre o processo de gerenciamento da dívida técnica de requisitos;
2. Condução de um *survey* com profissionais da indústria de software, para diagnosticar e relatar como a dívida técnica de requisitos atualmente é identificada e, especialmente, mensurada em ambientes reais do desenvolvimento de software;
3. Desenvolvimento e validação do guia de apoio para auxiliar de forma assertiva na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos existentes em projetos de software;

4. Disponibilização de informações e estratégias que ajudarão a melhor identificar e mensurar a dívida técnica de requisitos;
5. Disponibilização de ferramentas que estão sendo utilizadas na etapa de mensuração da dívida técnica de requisitos, além de métricas que permitem estimativas mais precisas;
6. Ao identificar as dificuldades e lacunas encontradas ao gerenciar a dívida técnica de requisitos, apresentar oportunidade para o desenvolvimento de novas pesquisas;
7. Ampliação da compreensão de tópicos relacionados a dívida técnica e seu processo de gerenciamento, permitindo identificar como conteúdos específicos desse fenômeno podem ser fragmentados;
8. Apresentação de evidências além da dívida técnica de código, por exemplo, investigando outro tipo de DT e, conseqüentemente expondo resultados adicionais na área de estudo.

Além das contribuições supracitadas, na sequência são apresentados os resultados acadêmicos deste trabalho, como as publicações provenientes do mesmo. Para maiores informações, as publicações seguem detalhadas no Apêndice E.

Artigos Publicados

1. Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos: um *survey* na indústria de software (24th Requirements Engineering Workshop (WER 2021) – Qualis A4);
2. Um Guia para Identificação e Mensuração de Dívida Técnica de Requisitos no Desenvolvimento de Software (X Workshop de Teses e Dissertações (WTDSOft 2020) do Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSOft));
3. Uma Proposta de Guia para Identificação e Mensuração de Dívida Técnica de Requisitos no Desenvolvimento de Software (Anais da Mostra de Extensão, Inovação e Pesquisa da Universidade de Pernambuco 2020) - Premiada como melhor trabalho na categoria Pós Mestrado/Doutorado do curso de Engenharia da Computação.

Artigo Submetido

1. Identification and Measurement of Technical Debt Requirements in Software Development: A Systematic Literature Review ((Journal of Systems and Software) - Qualis A2). Vale ressaltar que, esse artigo foi submetido e, atualmente está em processo de revisão.

7.3 Limitações e Ameaças à Validade

Embora o trabalho tenha sido realizado cuidadosamente, existem algumas limitações e ameaças aos resultados, as quais seguem descritas na sequência. Vale ressaltar que, os Capítulos

3 e 4 em suas Subseções 3.4 e 4.3, apresentaram as limitações relacionadas a condução da revisão sistemática da literatura e do *survey*.

1. Não foi realizado um teste piloto para validar o questionário aplicado na sessão do grupo focal. Neste sentido, essa ação pode ter influenciado diretamente na qualidade das questões e na precisão das respostas fornecidas pelos participantes. No entanto, os dois professores-orientadores desta dissertação avaliaram e refinaram o questionário previamente;
2. Este trabalho realizou apenas uma sessão de avaliação do guia de apoio. Além disso, os resultados são baseados em um número razoável, mas ainda limitado de participantes. No entanto, foram convidados quatro pesquisadores-profissionais altamente qualificados e com média de 10 anos de experiência na área de dívida técnica e na indústria de software;
3. Parte das informações relacionadas a identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos apresentadas ao longo dessa dissertação não foram inseridas no guia de apoio. Entretanto, foram consideradas na proposta as causas, estratégias, ferramentas e métricas de maior representatividade (quantidade de citações) e, que possuíam maiores esclarecimentos sobre a sua aplicação;
4. As métricas identificadas e apresentadas no guia de apoio não foram aplicadas em contextos e dados reais. Com isso, as mesmas foram inseridas na proposta apenas conceitualmente, tornando-se um ponto fraco citado pelos avaliadores do grupo focal. Essa limitação transforma-se em motivação para trabalhos futuros.

7.4 Trabalhos Futuros

Mesmo atendendo aos objetivos a que se propunha essa pesquisa, alguns trabalhos futuros e melhorias podem ser realizados na proposta e no guia de apoio, levando em consideração os resultados obtidos, as limitações e ameaças, como também a opinião dos participantes do grupo focal. Na sequência, segue a lista de sugestões e trabalhos futuros a serem desenvolvidos:

1. Inicialmente, pretende-se evoluir o guia de apoio, para que dessa forma, as sugestões apontadas pelos especialistas sejam inseridas de forma integral. Em especial, com relação ao nível de detalhamento das informações. Por exemplo, conceituar cada causa atribuída a dívida técnica de requisitos, para que assim, facilite o seu entendimento;
2. Aplicar as métricas identificadas em uma base com dados reais da indústria de software, para que dessa forma, possam ser apresentados exemplos específicos sobre a sua eficiência, utilização e adaptação no contexto de dívida técnica de requisitos;
3. Após ter uma nova versão do guia de apoio, pretende-se efetuar uma nova sessão de avaliação da proposta, considerando uma amostra maior de especialistas. Além disso,

através de uma pesquisa-ação, almeja-se aplicar o guia de apoio em contextos reais do desenvolvimento de software, observando como ocorre o seu uso, e o nível de assertividade na identificação e mensuração da dívida técnica de requisitos;

4. Por fim, pretende-se construir um *framework* para gerenciamento de dívida técnica. O mesmo será desenvolvido baseando-se em técnicas de *Machine Learning*, para que assim, possa facilitar e automatizar o processo de gestão de DT, reduzir o tempo que se dedica a essas atividades.

Referências

- [Allman 2012] ALLMAN, E. Managing technical debt. *Communications of the ACM*, ACM New York, NY, USA, v. 55, n. 5, 2012.
- [Alves e Gava 2018] ALVES, M.; GAVA, V. L. Uma proposta para identificar, medir e gerenciar a dívida técnica em requisitos de software. *International Conference on Information Systems and Technology Management*, 2018.
- [Alves et al. 2016] ALVES, N. S. et al. Identification and management of technical debt: A systematic mapping study. *Information and Software Technology*, Elsevier, v. 70, p. 100–121, 2016.
- [Avgeriou et al. 2016] AVGERIOU, P. et al. Managing technical debt in software engineering (dagstuhl seminar 16162). In: SCHLOSS DAGSTUHL-LEIBNIZ-ZENTRUM FUER INFORMATIK. *Dagstuhl Reports*. [S.l.], 2016. v. 6, n. 4.
- [Behutiye et al. 2017] BEHUTIYE, W. N. et al. Analyzing the concept of technical debt in the context of agile software development: A systematic literature review. *Information and Software Technology*, Elsevier, v. 82, p. 139–158, 2017.
- [Besker, Martini e Bosch 2017] BESKER, T.; MARTINI, A.; BOSCH, J. Time to pay up: Technical debt from a software quality perspective. In: *CibSE*. [S.l.: s.n.], 2017. p. 235–248.
- [Besker, Martini e Bosch 2018] BESKER, T.; MARTINI, A.; BOSCH, J. Technical debt cripples software developer productivity. 2018.
- [Brown et al. 2010] BROWN, N. et al. Managing technical debt in software-reliant systems. In: ACM. *Proceedings of the FSE/SDP workshop on Future of software engineering research*. [S.l.], 2010. p. 47–52.
- [Cunningham 1992] CUNNINGHAM, W. The wycash portfolio management system. *ACM SIGPLAN OOPS Messenger*, ACM New York, NY, USA, v. 4, n. 2, p. 29–30, 1992.
- [Curtis, Sappidi e Szyrkarski 2012] CURTIS, B.; SAPPIDI, J.; SZYRKARSKI, A. Estimating the principal of an application’s technical debt. *IEEE software*, IEEE, v. 29, n. 6, p. 34–42, 2012.
- [Denzin e Lincoln 2005] DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. The discipline and practice of qualitative research introduction. *The landscape of qualitative research*, p. 1–43, 2005.
- [Dyba, Dingsoyr e Hanssen 2007] DYBA, T.; DINGSOYR, T.; HANSSSEN, G. K. Applying systematic reviews to diverse study types: An experience report. In: IEEE. *First International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM 2007)*. [S.l.], 2007. p. 225–234.

- [Easterbrook et al. 2008] EASTERBROOK, S. et al. Selecting empirical methods for software engineering research. In: *Guide to advanced empirical software engineering*. [S.l.]: Springer, 2008. p. 285–311.
- [Ernst 2012] ERNST, N. A. On the role of requirements in understanding and managing technical debt. In: *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)*. [S.l.: s.n.], 2012.
- [Gil 2008] GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. [S.l.]: 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.
- [Guo, Spínola e Seaman 2016] GUO, Y.; SPÍNOLA, R. O.; SEAMAN, C. Exploring the costs of technical debt management—a case study. *Empirical Software Engineering*, Springer, v. 21, n. 1, p. 159–182, 2016.
- [Hassouna e Tahvildari 2010] HASSOUNA, A.; TAHVILDARI, L. An effort prediction framework for software defect correction. *Information and Software Technology*, Elsevier, v. 52, n. 2, p. 197–209, 2010.
- [Heikkilä et al. 2017] HEIKKILÄ, V. T. et al. Managing the requirements flow from strategy to release in large-scale agile development: a case study at ericsson. *Empirical Software Engineering*, Springer, v. 22, n. 6, p. 2892–2936, 2017.
- [Kitchenham e Charters 2007] KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Citeseer, 2007.
- [Kitchenham e Pfleeger 2008] KITCHENHAM, B. A.; PFLEEGER, S. L. Personal opinion surveys. In: *Guide to advanced empirical software engineering*. [S.l.]: Springer, 2008. p. 63–92.
- [Kontio, Lehtola e Bragge 2004] KONTIO, J.; LEHTOLA, L.; BRAGGE, J. Using the focus group method in software engineering: obtaining practitioner and user experiences. In: *IEEE. Proceedings. 2004 International Symposium on Empirical Software Engineering, 2004. ISESE'04*. [S.l.], 2004. p. 271–280.
- [Kruchten, Nord e Ozkaya 2012] KRUCHTEN, P.; NORD, R. L.; OZKAYA, I. Technical debt: From metaphor to theory and practice. *Ieee software*, IEEE, v. 29, n. 6, p. 18–21, 2012.
- [Langford 2002] LANGFORD, J. *Focus groups: Supporting effective product development*. [S.l.]: CRC press, 2002.
- [Lenarduzzi e Fucci 2019] LENARDUZZI, V.; FUCCI, D. Towards a holistic definition of requirements debt. In: *IEEE. 2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. [S.l.], 2019. p. 1–5.
- [Lenarduzzi et al. 2019] LENARDUZZI, V. et al. An empirical study on technical debt in a finnish sme. In: *IEEE. 2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. [S.l.], 2019. p. 1–6.
- [Li, Avgeriou e Liang 2015] LI, Z.; AVGERIOU, P.; LIANG, P. A systematic mapping study on technical debt and its management. *Journal of Systems and Software*, Elsevier, v. 101, p. 193–220, 2015.

- [Li, Liang e Avgeriou 2014] LI, Z.; LIANG, P.; AVGERIOU, P. Architectural debt management in value-oriented architecting. In: *Economics-Driven Software Architecture*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 183–204.
- [Li, Liang e Avgeriou 2015] LI, Z.; LIANG, P.; AVGERIOU, P. Architectural technical debt identification based on architecture decisions and change scenarios. In: IEEE. *2015 12th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture*. [S.l.], 2015. p. 65–74.
- [Lima et al. 2019] LIMA, J. V. et al. As metodologias ativas e o ensino em engenharia de software: uma revisão sistemática da literatura. In: *Anais do Workshop de Informática na Escola*. [S.l.: s.n.], 2019. v. 25, n. 1, p. 1014.
- [Lima et al. 2020] LIMA, J. V. et al. Metodologias ativas como forma de reduzir os desafios do ensino em engenharia de software: diagnóstico de um survey. In: *Anais do XXXI Simpósio Brasileiro de Informática na Educação*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2020. p. 172–181.
- [Lima 2021] LIMA, J. V. V. *Guia de Seleção de Metodologias Ativas no Ensino de Engenharia de Software*. Dissertação (Mestrado) — Universidade de Pernambuco, 2021.
- [Maldonado, Shihab e Tsantalis 2017] MALDONADO, E. da S.; SHIHAB, E.; TSANTALIS, N. Using natural language processing to automatically detect self-admitted technical debt. *IEEE Transactions on Software Engineering*, IEEE, v. 43, n. 11, p. 1044–1062, 2017.
- [Marconi e Lakatos 2012] MARCONI, M. d. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados. In: *Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisa; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados*. [S.l.: s.n.], 2012. p. 277–277.
- [Martini e Bosch 2016] MARTINI, A.; BOSCH, J. An empirically developed method to aid decisions on architectural technical debt refactoring: Anacondebt. In: IEEE. *2016 IEEE/ACM 38th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C)*. [S.l.], 2016. p. 31–40.
- [McConnell 2008] MCCONNELL, S. Managing technical debt. *Construx Software Builders, Inc*, p. 1–14, 2008.
- [Molléri, Petersen e Mendes 2020] MOLLÉRI, J. S.; PETERSEN, K.; MENDES, E. An empirically evaluated checklist for surveys in software engineering. *Information and Software Technology*, Elsevier, v. 119, 2020.
- [Pressman et al. 2010] PRESSMAN, R. et al. Software engineering: A practitioner’s approach”, tmh. *Architecture*, v. 2, p. 2, 2010.
- [Prodanov e Freitas 2013] PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. *Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico-2ª Edição*. [S.l.]: Editora Feevale, 2013.
- [Riaz, Mendes e Tempero 2009] RIAZ, M.; MENDES, E.; TEMPERO, E. A systematic review of software maintainability prediction and metrics. In: IEEE. *2009 3rd International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. [S.l.], 2009. p. 367–377.

- [Rios et al. 2020] RIOS, N. et al. Hearing the voice of software practitioners on causes, effects, and practices to deal with documentation debt. In: SPRINGER. *International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*. [S.l.], 2020. p. 55–70.
- [Rios, Neto e Spínola 2018] RIOS, N.; NETO, M. G. de M.; SPÍNOLA, R. O. A tertiary study on technical debt: Types, management strategies, research trends, and base information for practitioners. *Information and Software Technology*, Elsevier, v. 102, p. 117–145, 2018.
- [Rios et al. 2018] RIOS, N. et al. The most common causes and effects of technical debt: first results from a global family of industrial surveys. In: *Proceedings of the 12th ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement*. [S.l.: s.n.], 2018. p. 1–10.
- [Rios et al. 2019] RIOS, N. et al. Supporting analysis of technical debt causes and effects with cross-company probabilistic cause-effect diagrams. In: *2019 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt)*. [S.l.: s.n.], 2019.
- [Roger e Bruce 2015] ROGER, S. P.; BRUCE, R. M. *Software engineering: a practitioner's approach*. [S.l.]: McGraw-Hill Education, 2015.
- [Saha et al. 2012] SAHA, S. K. et al. A systematic review on creativity techniques for requirements engineering. In: IEEE. *2012 International Conference on Informatics, Electronics & Vision (ICIEV)*. [S.l.], 2012. p. 34–39.
- [Santos et al. 2020] SANTOS, K. d. S. et al. O uso de triangulação múltipla como estratégia de validação em um estudo qualitativo. *Ciência & Saúde Coletiva*, SciELO Public Health, v. 25, p. 655–664, 2020.
- [Seaman e Guo 2011] SEAMAN, C.; GUO, Y. Measuring and monitoring technical debt. In: *Advances in Computers*. [S.l.]: Elsevier, 2011. v. 82, p. 25–46.
- [Seaman e Guo 2011] SEAMAN, C.; GUO, Y. Measuring and monitoring technical debt. In: *Advances in Computers*. [S.l.]: Elsevier, 2011. v. 82, p. 25–46.
- [Seaman et al. 2012] SEAMAN, C. et al. Using technical debt data in decision making: Potential decision approaches. In: IEEE. *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)*. [S.l.], 2012. p. 45–48.
- [Sousa 2016] SOUSA, C. L. d. *Mapa de apoio à gestão de dívida técnica no processo de teste de software*. Dissertação (Mestrado) — Universidade Federal de Pernambuco, 2016.
- [Spínola et al. 2013] SPÍNOLA, R. O. et al. Investigating technical debt folklore: Shedding some light on technical debt opinion. In: IEEE. *2013 4th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)*. [S.l.], 2013. p. 1–7.
- [Tom, Aurum e Vidgen 2013] TOM, E.; AURUM, A.; VIDGEN, R. An exploration of technical debt. *Journal of Systems and Software*, Elsevier, v. 86, n. 6, p. 1498–1516, 2013.
- [Tonin 2018] TONIN, G. S. *Technical debt management in the context of agile methods in software development*. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, 2018.
- [Tonin et al. 2017] TONIN, G. S. et al. Effects of technical debt awareness: A classroom study. In: SPRINGER, CHAM. *International Conference on Agile Software Development*. [S.l.], 2017. p. 84–100.

[Vazquez e Simões 2016] VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S. *Engenharia de Requisitos: software orientado ao negócio*. [S.l.]: Brasport, 2016.

[Vliet, Vliet e Vliet 2008] VLIET, H. V.; VLIET, H. V.; VLIET, J. V. *Software engineering: principles and practice*. [S.l.]: Citeseer, 2008. v. 13.

[Wang e Huang 2020] WANG, Q.; HUANG, Y. *Identification and Management of Requirements Debt: Systematic Mapping Study and Survey*. 2020.

[Wazlawick 2014] WAZLAWICK, R. *Metodologia de pesquisa para ciência da computação, 2ª edição*. [S.l.]: Elsevier Brasil, 2014.

[Wieggers e Beatty 2013] WIEGERS, K.; BEATTY, J. *Software requirements*. [S.l.]: Pearson Education, 2013.

[Wohlin 2014] WOHLIN, C. Guidelines for snowballing in systematic literature studies and a replication in software engineering. In: *Proceedings of the 18th international conference on evaluation and assessment in software engineering*. [S.l.: s.n.], 2014. p. 1–10.

[Yli-Huumo, Maglyas e Smolander 2016] YLI-HUUMO, J.; MAGLYAS, A.; SMOLANDER, K. How do software development teams manage technical debt? an empirical study. *Journal of Systems and Software*, Elsevier, 2016.

APÊNDICE A

Estudos Primários Incluídos na RSL

- [P4] Hassouna, A., & Tahvildari, L. (2010). An effort prediction framework for software defect correction. *Information and Software Technology*, 52(2), 197-209.
- [P8] Guo, Y., & Seaman, C. (2011, May). A portfolio approach to technical debt management. In *Proceedings of the 2nd Workshop on Managing Technical Debt* (pp. 31-34).
- [P9] Klinger, T., Tarr, P., Wagstrom, P., & Williams, C. (2011, May). An enterprise perspective on technical debt. In *Proceedings of the 2nd Workshop on managing technical debt*.
- [P11] Theodoropoulos, T., Hofberg, M., & Kern, D. (2011). Technical debt from the stakeholder perspective. In *Proceedings of the 2nd Workshop on Managing Technical Debt*.
- [P13] Seaman, C., & Guo, Y. (2011). Measuring and monitoring technical debt. In *Advances in Computers* (Vol. 82, pp. 25-46). Elsevier.
- [P15] Nugroho, A., Visser, J., & Kuipers, T. (2011, May). An empirical model of technical debt and interest. In *Proceedings of the 2nd workshop on managing technical debt* (pp. 1-8).
- [P23] Seaman, C., Guo, Y., Zazworka, N., Shull, F., Izurieta, C., Cai, Y., & Vetrò, A. (2012, June). Using technical debt data in decision making: Potential decision approaches. In *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)*. IEEE.
- [P24] Snipes, W., Robinson, B., Guo, Y., & Seaman, C. (2012, June). Defining the decision factors for managing defects: A technical debt perspective. In *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)* (pp. 54-60). IEEE.
- [P25] Ernst, N. A. (2012, June). On the role of requirements in understanding and managing technical debt. In *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)* (pp. 61-64). IEEE.
- [P33] Curtis, B., Sappidi, J., & Szykarski, A. (2012, June). Estimating the size, cost, and types of technical debt. In *2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD)* (pp. 49-53). IEEE.

- [P34] Letouzey, J. L. (2012, June). The SQALE method for evaluating technical debt. In 2012 Third International Workshop on Managing Technical Debt (MTD). IEEE.
- [P38] Spínola, R. O., Vetrò, A., Zazworka, N., Seaman, C., & Shull, F. (2013, May). Investigating technical debt folklore: Shedding some light on technical debt opinion. In 2013 4th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD) (pp. 1-7). IEEE.
- [P43] Izurieta, C., Griffith, I., Reimanis, D., & Luhr, R. (2013, June). On the uncertainty of technical debt measurements. In 2013 International Conference on Information Science and Applications (ICISA) (pp. 1-4). IEEE.
- [P45] Zazworka, N., Spínola, R. O., Vetro', A., Shull, F., & Seaman, C. (2013, April). A case study on effectively identifying technical debt. In Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 42-47).
- [P49] Codabux, Z., & Williams, B. (2013, May). Managing technical debt: An industrial case study. In 2013 4th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD). IEEE.
- [P50] Falessi, D., Shaw, M. A., Shull, F., Mullen, K., & Keymind, M. S. (2013, May). Practical considerations, challenges, and requirements of tool-support for managing technical debt. In 2013 4th International Workshop on Managing Technical Debt (MTD). IEEE.
- [P61] Sneed, H. M. (2014, January). Dealing with Technical Debt in agile development projects. In International Conference on Software Quality (pp. 48-62). Springer, Cham.
- [P72] Oliveira, F., Goldman, A., & Santos, V. (2015, August). Managing technical debt in software projects using scrum: An action research. In 2015 Agile Conference. IEEE.
- [P74] Soares, H. F., Alves, N. S., Mendes, T. S., Mendonça, M., & Spinola, R. O. (2015, April). Investigating the link between user stories and documentation debt on software projects. In 2015 12th International Conference on Information Technology-New Generations. IEEE.
- [P76] Suryanarayana, G., Samarthyam, G., & Sharma, T. (2015). Repaying Technical Debt in Practice.
- [P77] Tools for Repaying Technical Debt
- [P79] Li, Z., Liang, P., & Avgeriou, P. (2015, May). Architectural technical debt identification based on architecture decisions and change scenarios. In 2015 12th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (pp. 65-74). IEEE.
- [P81] Abad, Z. S. H., & Ruhe, G. (2015, August). Using real options to manage technical debt in requirements engineering. In 2015 IEEE 23rd International Requirements Engineering Conference (RE) (pp. 230-235). IEEE.

- [P91] Mendes, T. S., de F. Farias, M. A., Mendonça, M., Soares, H. F., Kalinowski, M., & Spínola, R. O. (2016, April). Impacts of agile requirements documentation debt on software projects: a retrospective study. In Proceedings of the 31st Annual ACM Symposium on Applied Computing (pp. 1290-1295).
- [P96] Martini, A., & Bosch, J. (2016, May). An empirically developed method to aid decisions on architectural technical debt refactoring: AnaConDebt. In 2016 IEEE/ACM 38th International Conference on Software Engineering Companion (ICSE-C). IEEE.
- [P99] Akbarinasaji, S., Bener, A. B., & Erdem, A. (2016, May). Measuring the principal of defect debt. In Proceedings of the 5th International Workshop on Realizing Artificial Intelligence Synergies in Software Engineering (pp. 1-7).
- [P101] Ghanbari, H. (2016, January). Seeking technical debt in critical software development projects: An exploratory field study. In 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 5407-5416). IEEE.
- [P110] Guo, Y., Spínola, R. O., & Seaman, C. (2016). Exploring the costs of technical debt management—a case study. *Empirical Software Engineering*, 21(1), 159-182.
- [P111] Yli-Huumo, J., Maglyas, A., & Smolander, K. (2016). The Effects of Software Process Evolution to Technical Debt—Perceptions from Three Large Software Projects. In *Managing Software Process Evolution* (pp. 305-327). Springer, Cham.
- [P117] Yli-Huumo, J., Maglyas, A., & Smolander, K. (2016). How do software development teams manage technical debt?—An empirical study. *Journal of Systems and Software*.
- [P119] Ghanbari, H., Besker, T., Martini, A., & Bosch, J. Looking for Peace of Mind? Manage your (Technical) Debt.
- [P125] Femmer, H., Fernández, D. M., Wagner, S., & Eder, S. (2017). Rapid quality assurance with requirements smells. *Journal of Systems and Software*, 123, 190-213.
- [P126] Mohagheghi, P., & Aparicio, M. E. (2017). An industry experience report on managing product quality requirements in a large organization. *Information and Software Technology*.
- [P132] Heikkilä, V. T., Paasivaara, M., Lassenius, C., Damian, D., & Engblom, C. (2017). Managing the requirements flow from strategy to release in large-scale agile development: a case study at Ericsson. *Empirical Software Engineering*, 22(6), 2892-2936.
- [P133] Beer, A., Junker, M., Femmer, H., & Felderer, M. (2017, September). Initial investigations on the influence of requirement smells on test-case design. In 2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW). IEEE.

- [P134] Femmer, H., Unterkalmsteiner, M., & Gorschek, T. (2017, September). Which requirements artifact quality defects are automatically detectable? A case study. In 2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW). IEEE.
- [P135] Ferrari, A., Spoletini, P., Donati, B., Zowghi, D., & Gnesi, S. (2017, September). Interview review: detecting latent ambiguities to improve the requirements elicitation process. In 2017 IEEE 25th International Requirements Engineering Conference (RE). IEEE.
- [P146] Ampatzoglou, A., Michailidis, A., Sarikyriakidis, C., Ampatzoglou, A., Chatzigeorgiou, A., & Avgeriou, P. (2018, May). A framework for managing interest in technical debt: an industrial validation. In Proceedings of the 2018 International Conference on Technical Debt (pp. 115-124).
- [P154] Charalampidou, S., Ampatzoglou, A., Chatzigeorgiou, A., & Tsiridis, N. (2018, August). Integrating traceability within the ide to prevent requirements documentation debt. In 2018 44th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (pp. 421-428). IEEE.
- [P158] Tsoukalas, D., Siavvas, M., Jankovic, M., Kehagias, D., Chatzigeorgiou, A., & Tzovaras, D. (2018, September). Methods and Tools for TD Estimation and Forecasting: A State-of-the-art Survey. In 2018 International Conference on intelligent systems (IS). IEEE.
- [P161] Conejero, J. M., Rodríguez-Echeverría, R., Hernández, J., Clemente, P. J., Ortiz-Caraballo, C., Jurado, E., & Sánchez -Figuroa, F. (2018). Early evaluation of technical debt impact on maintainability. *Journal of Systems and Software*, 142, 92-114.
- [P165] de O. Passos, A. F., de Freitas Farias, M. A., de Mendonça Neto, M. G., & Spínola, R. O. (2018, October). A Study on Identification of Documentation and Requirement Technical Debt through Code Comment Analysis. In Proceedings of the 17th Brazilian Symposium on Software Quality.
- [P167] Bano, M., Zowghi, D., Ferrari, A., Spoletini, P., & Donati, B. (2018, August). Learning from mistakes: An empirical study of elicitation interviews performed by novices. In 2018 IEEE 26th International Requirements Engineering Conference (RE) (pp. 182-193). IEEE.
- [P171] Martini, A., Sikander, E., & Madlani, N. (2018). A semi-automated framework for the identification and estimation of architectural technical debt: A comparative case-study on the modularization of a software component. *Information and Software Technology*.
- [P175] Conejero, J. M., Rodríguez-Echeverría, R., Hernández, J., Clemente, P. J., Ortiz-Caraballo, C., Jurado, E., & Sánchez-Figuroa, F. (2018). Early evaluation of technical debt impact on maintainability. *Journal of Systems and Software*, 142, 92-114.

- [P177] Kouros, P., Chaikalis, T., Arvanitou, E. M., Chatzigeorgiou, A., Ampatzoglou, A., & Amanatidis, T. (2019, April). Jcaliper: search-based technical debt management. In Proceedings of the 34th ACM/SIGAPP Symposium on applied computing (pp. 1721-1730).
- [P178] Rindell, K., Bernsmed, K., & Jaatun, M. G. (2019, August). Managing Security in Software: Or: How I Learned to Stop Worrying and Manage the Security Technical Debt. In Proceedings of the 14th International Conference on Availability, Reliability and Security (pp. 1-8).
- [P183] Rios, N., Spínola, R. O., Mendonça, M., & Seaman, C. (2019, May). Supporting analysis of technical debt causes and effects with cross-company probabilistic cause-effect diagrams. In 2019 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt). IEEE.
- [P192] Lenarduzzi, V., & Fucci, D. (2019, September). Towards a holistic definition of requirements debt. In 2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM) (pp. 1-5). IEEE.
- [P196] Mendes, T. S., Gomes, F. G., Gonçalves, D. P., Mendonça, M. G., Novais, R. L., & Spínola, R. O. (2019). VisminerTD: a tool for automatic identification and interactive monitoring of the evolution of technical debt items. *Journal of the Brazilian Computer Society*, 25(1), 1-28.
- [P203] Freire, S., Rios, N., Mendonça, M., Falessi, D., Seaman, C., Izurieta, C., & Spínola, R. O. (2020, March). Actions and impediments for technical debt prevention: results from a global family of industrial surveys. In Proceedings of the 35th Annual ACM Symposium on Applied Computing.
- [P208] Freire, S., Rios, N., Gutierrez, B., Torres, D., Mendonça, M., Izurieta, C., ... & Spínola, R. O. (2020). Surveying software practitioners on technical debt payment practices and reasons for not paying off debt items. In Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 210-219).
- [P209] Behutiye, W., Seppänen, P., Rodríguez, P., & Oivo, M. (2020). Documentation of quality requirements in agile software development. In Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering (pp. 250-259).
- [P214] Behutiye, W., Rodríguez, P., Oivo, M., Aaramaa, S., Partanen, J., & Abhervé, A. (2020, August). How agile software development practitioners perceive the need for documenting quality requirements: a multiple case study. In 2020 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (pp. 93-100). IEEE.
- [P216] Li, Y., Soliman, M., & Avgeriou, P. (2020, August). Identification and Remediation of Self-Admitted Technical Debt in Issue Trackers. In 2020 46th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (SEAA) (pp. 495-503). IEEE.

- [P225] Lenarduzzi, V., Fucci, D., & Mendéz, D. (2020). On the perceived harmfulness of requirement smells: An empirical study. In Joint 26th International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track, Pisa; Italy, 24 March 2020 through 27 March 2020.
- [P228] Besker, T., Ghanbari, H., Martini, A., & Bosch, J. (2020). The influence of Technical Debt on software developer morale. *Journal of Systems and Software*, 167, 110586.
- [P229] Rios, N., Spínola, R. O., Mendonça, M., & Seaman, C. (2020). The practitioners' point of view on the concept of technical debt and its causes and consequences: a design for a global family of industrial surveys and its first results from Brazil. *Empirical Software Engineering*, 25(5).
- [P233] de Freitas Farias, M. A., de Mendonça Neto, M. G., Kalinowski, M., & Spínola, R. O. (2020). Identifying self-admitted technical debt through code comment analysis with a contextualized vocabulary. *Information and Software Technology*, 121, 106270.
- [P247] Dar, H. S. (2020, August). Reducing Ambiguity in Requirements Elicitation via Gamification. In 2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE) (pp. 440-444). IEEE.
- [P249] Panis, M. C. (2020, August). An Analysis of Requirements - Related Problems that Occurred in an organization Using a Mature Requirements Engineering Process. In 2020 IEEE 28th International Requirements Engineering Conference (RE) (pp. 291-299). IEEE.
- [P258] Curtis, B., Sappidi, J., & Szykarski, A. (2012). Estimating the principal of an application's technical debt. *IEEE software*, 29(6), 34-42.
- [P263] Femmer, H., Fernández, D. M., Juergens, E., Klose, M., Zimmer, I., & Zimmer, J. (2014, June). Rapid requirements checks with requirements smells: Two case studies. In *Proceedings of the 1st International Workshop on Rapid Continuous Software Engineering*.
- [P273] Robiolo, G., Scott, E., Matalonga, S., & Felderer, M. (2019, November). Technical debt and waste in non-functional requirements documentation: An exploratory study. In *International Conference on Product-Focused Software Process Improvement* (pp. 220-235). Springer, Cham.
- [P274] Lenarduzzi, V., Orava, T., Saarimäki, N., Systa, K., & Taibi, D. (2019, September). An empirical study on technical debt in a finnish sme. In *2019 ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*. IEEE.
- [P275] Rios, N., Mendes, L., Cerdeiral, C., Magalhães, A. P. F., Perez, B., Correia, D., ... & Spínola, R. O. (2020, March). Hearing the voice of software practitioners on causes, effects, and practices to Deal with documentation debt. In *International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality*. Springer, Cham.

APÊNDICE B

Questionário Aplicado no Survey

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

*Obrigatório

1. E-mail *

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Responsável

Através deste questionário, convidamos você a participar de uma pesquisa para obtenção de dados relacionados a identificação e mensuração de dívida técnica de requisitos presente em projetos de software. O objetivo desta pesquisa consiste na sua participação de modo que possa responder às perguntas apresentadas, com a finalidade de diagnosticarmos em especial, quais as principais causas atribuídas ao surgimento da dívida técnica de requisitos e, quais estratégias são utilizadas na prática para identificá-la e mensurá-la; além da coleta de outras informações consideradas pertinentes.

Gostariamos de enfatizar que: (i) a sua participação é totalmente voluntária; (ii) trechos do questionário poderão fazer parte de um relatório final da pesquisa, mas sob nenhuma circunstância seu nome, e-mail, empresa ou qualquer outra característica de identificação serão incluídas no relatório; (iii) a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento; (iv) sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou com a instituição.

Os pesquisadores e professores Dr^{as}. Roberta Andrade de A. Fagundes, Dr. Wylliams Barbosa Santos e, a sua orientanda Ana Carolina Candido de Melo informam que essa pesquisa está sendo desenvolvida com o propósito em realizar uma etapa da pesquisa de mestrado da referida orientanda. Sendo esta realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação (PPGEG) da Universidade de Pernambuco (UPE).

Em caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com os pesquisadores pelos respectivos e-mails: accm@ecom.poli.br, roberta.fagundes@upe.br e wbs@upe.br.

Este questionário é composto de 22 perguntas. Caso você decida participar, o mesmo leva aproximadamente 20 minutos para ser respondido. O prazo para respostas é até 28 de março de 2021.

2. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa. *

Marcar apenas uma oval.

Aceito

Seção 1: Entendimento sobre Dívida Técnica

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

3. 1. Você já ouviu falar ou possui conhecimento sobre dívida técnica ou débito técnico? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

4. 2. Caso a resposta da questão anterior tenha sido positiva, descreva brevemente o que você entende, ou como definiria esse fenômeno.

Seção 2: Entendimento sobre Dívida Técnica de Requisitos

5. 3. O que você entende por dívida técnica de requisitos? *

6. 4. Reconhece a presença desse tipo de dívida técnica nos projetos que você participa/participou? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

7. 5. Dentre os problemas abaixo, os quais podem afetar a qualidade dos requisitos, quais você reconhece nos projetos que você participa/participou? *

Marque todas que se aplicam.

- Falta de comunicação e colaboração das partes interessadas
- Pressão de cronograma
- Requisitos ambíguos
- Falta de experiência dos profissionais
- Requisitos mal priorizados
- Incompatibilidade entre o desejo do cliente enquadrado na elicitação dos requisitos e a implementação real do sistema
- Não especificação dos requisitos não-funcionais
- Requisitos vagos ou incompletos
- Escrita e gramática inadequada na documentação dos requisitos
- Elicitação inadequada ou mal conduzida
- Pressão por parte do cliente
- Baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos
- Revisão e validação inadequadas dos requisitos com o cliente
- Entrevistas mal planejadas e realizadas

Outro: _____

Seção 3: Estratégias Utilizadas para Identificar e Mensurar a Dívida Técnica de Requisitos

8. 6. De acordo com a sua experiência, em qual etapa do ciclo de vida de um requisito é mais comumente de ocorrer dívida técnica? *

Marcar apenas uma oval.

- Especificação dos requisitos
- Análise dos requisitos
- Documentação dos requisitos
- Priorização dos requisitos
- Rastreamento dos requisitos
- Evolução dos requisitos
- Codificação (implementação dos requisitos)
- Outro: _____

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

9. 7. Como você identifica a dívida técnica de requisitos em seus projetos? Utiliza de alguma estratégia? *

10. 8. Utiliza de alguma ferramenta automatizada como suporte para identificar dívida técnica de requisitos? Se sim, qual ferramenta você utiliza? *

11. 9. Como você costuma estimar ou mensurar o tempo e esforço necessários para corrigir uma dívida técnica de requisitos? *

12. 10. Você utiliza de alguma métrica (fórmula matemática, por exemplo) para mensurar o pagamento da dívida técnica de requisitos? Se sim, qual métrica? *

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

13. 11. Utiliza de alguma ferramenta automatizada como suporte para mensurar a dívida técnica de requisitos? Se sim, qual ferramenta você utiliza? *

Seção 4: Dificuldades Encontradas Durante a Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

14. 12. Quão difícil se torna identificar a dívida técnica de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito difícil
- Difícil
- Moderado
- Fácil
- Muito fácil

15. 13. Quão difícil se torna mensurar a dívida técnica de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Muito difícil
- Difícil
- Moderado
- Fácil
- Muito fácil

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

16. 14. Quais dificuldades você enfrenta ao trabalhar com dívida técnica de requisitos? *

Marque todas que se aplicam.

- Adaptação ao processo de gerenciamento (correção da dívida técnica)
- Engajar a equipe no processo de gerenciamento
- Falta de acesso a ferramentas
- Identificar a dívida técnica
- Mensurar a dívida técnica
- Colaboração do cliente neste processo
- Metas conflitantes
- Equilibrar os benefícios de gerenciá-la com os custos associados a este processo

Outro: _____

17. 15. Quais dificuldades você enfrenta ao identificar ou mensurar a dívida técnica de requisitos? *

Seção 5: Perfil do Profissional

18. 16. Qual a sua formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Técnico/Ensino Médio completo
- Graduação incompleta
- Graduação completa
- Pós-graduação completa (especialização)
- Pós-graduação completa (mestrado)
- Pós-graduação completa (doutorado)

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

19. 17. Qual o seu cargo dentro da organização? *

20. 18. Qual o seu tempo de experiência no atual cargo? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 a 4 anos
- 5 a 9 anos
- 10 a 15 anos
- Acima de 15 anos

21. 19. Qual o porte da organização que você atua? *

Marcar apenas uma oval.

- MEI (Microempreendedor Individual)
- Startups
- Microempresa
- Empresa de pequeno porte
- Empresa de médio porte
- Empresa de Grande porte

22. 20. Em qual país a sede da sua organização está localizada? *

16/08/2021

Pesquisa com Profissionais da Engenharia de Software - Dívida Técnica de Requisitos

23. 21. Caso você esteja alocado no Brasil, em qual região você atua?

Marcar apenas uma oval.

- Norte
- Nordeste
- Centro-Oeste
- Sudeste
- Sul

24. 22. Você tem alguma outra opinião ou comentário que gostaria de compartilhar sobre o que aprendeu sobre dívida técnica de requisitos em seus projetos? Se sim, fique à vontade para compartilhar conosco.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE C

Guia de Apoio Proposto

Guia de Apoio na Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

Este documento apresenta informações, ferramentas e métricas que irão auxiliar os profissionais do desenvolvimento de software a identificar e mensurar a Dívida Técnica (DT) de requisitos existente em seus projetos.

Identificação

Relaciona-se ao processo de visualização da DT. Identificando quais atributos durante o desenvolvimento do software influenciaram sua ocorrência. Um dos atributos que auxilia a identificar uma DT, são as causas que motivaram o seu surgimento. Assim, seguem apresentadas, por categoria, as principais causas associadas a DT de requisitos.

<p align="center">DÍVIDA TÉCNICA NÃO INTENCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Quantidade insuficiente de orçamento e recursos Falta de experiência dos profissionais Volatilidade dos requisitos Conflito entre as partes interessadas
<p align="center">DÍVIDA TÉCNICA INTENCIONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressão de cronograma Atalhos e soluções alternativas Pressão por parte do cliente
<p align="center">DÍVIDA TÉCNICA DURANTE O LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Má qualidade na descrição textual dos requisitos Falta de um script durante a entrevista de eliciação Má definição dos requisitos Entrevistas de eliciação mal planejadas Eliciação dos requisitos inadequada
<p align="center">CAUSAS QUE AFETAM A QUALIDADE DOS REQUISITOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Baixo nível de detalhes na documentação dos requisitos Requisitos ambíguos Requisitos vagos ou incompletos Não definição dos requisitos não-funcionais Priorização inadequada dos requisitos Clientes não refletem de forma clara o que desejam Requisitos desatualizados Não possuir uma metodologia adequada Falta de comprometimento da equipe Implementação de incompatibilidade Falta de uma arquitetura unificada Comunicação ineficiente intratime Necessidades do usuário ignoradas Não considerar dependência entre requisitos Não validação dos requisitos Falta de comunicação com o cliente Falta de comprometimento do stakeholder Falta de identificação de questões de inovação (BI e BA) Turnover

Além das causas relacionadas ao surgimento da DT de requisitos, este documento apresentadas as estratégias que já existem com a finalidade em auxiliar na sua identificação, as quais seguem detalhadas.

Revisar os requisitos junto ao cliente

O sucesso em trabalhar com requisitos consiste em envolver as partes interessadas de forma progressiva. Portanto, revisá-los junto ao cliente, incluindo a equipe de desenvolvimento, torna-se essencial. As empresas podem ajustá-los com base nos feedbacks.

Diagrama de causa e efeito

Pode ser utilizado para organizar as causas que levaram a incidência de uma DT, auxiliando a identificá-la rapidamente, considerando que os dados estão previamente descritos.

Identificação durante a validação do software

Na maioria das vezes, a DT de requisitos é identificada durante a validação do software com o cliente. Percebe-se que o produto desenvolvido não está de acordo com os desejos do cliente. Se a equipe optar por postergar a correção das inconformidades identificadas, este se torna o momento de registrar a dívida técnica.

Comunicação face a face

A comunicação relacionada aos requisitos torna-se hierarquizada e, baseada em e-mails e documentos. Mas recomenda-se que os profissionais se comuniquem diretamente com seus pares e partes interessadas, de forma remota ou presencial. Proporcionando uma maior interação, facilitando na identificação de problemas.

Revisão por pares

Dentre as formas de revisar os requisitos, a por pares é uma das propostas. Consiste em o analista de requisitos conduzir a entrevista com o cliente gravando o áudio do diálogo. O áudio é revisado por um outro analista (revisor), que anota as ambiguidades percebidas.

Mensuração

A segunda etapa do processo de gerenciamento de uma DT, tem por objetivo quantificar os custos e esforços que serão necessários para auxiliar na tomada de decisão sobre o reembolso da DT. Essas estimativas incluem mensurar, por exemplo, o principal e os juros, bem como, identificar o melhor momento para reembolsá-la. Inicialmente, são apresentadas estratégias e ferramentas que auxiliam nessa etapa.

Análise simples de custo-benefício

Cria-se uma lista com itens de DT. Logo após, é construída uma hierarquia de critérios (quantitativos, qualitativos, objetivos ou subjetivos), atribuindo pesos a cada um deles. Por fim, realiza-se comparações entre os itens, indicando quais devem ser pagos primeiro.

Tabela esforço x complexidade

Cria-se uma tabela, na qual são inseridas as diferentes dívidas técnicas já identificadas no projeto. Para cada DT, o esforço, custo ou tempo necessário para reembolsá-la são atribuídos.

Abordagem de quantificação

Utilizada para quantificar DT e juros técnicos, mas para isso, é necessário responder as seguintes perguntas:

- Qual é o tamanho da minha DT?
- Quanto de juros estou pagando pela DT?
- A DT está crescendo? e com que rapidez?
- Qual a consequência de manter essa DT para manutenção futura?
- A DT está em uma área estratégica do sistema?

Template de documentação

Refere-se a um modelo a ser preenchido para documentar a DT, possuindo diferentes dados que envolvem em especial, a sua mensuração.

ID	Número de identificação exclusivo para a DT
DATA	Data de identificação da DT
RESPONSÁVEL	Responsável pela identificação da DT
LOCALIZAÇÃO	Descrição do local que a DT está inserida
DESCRIÇÃO	Justificativa do porque é considerada uma DT
REALIZADO	Quantidade de horas gastas para reembolsar a DT
PRINCIPAL	Esforço ou custo necessário para reembolsar a DT
JUROS	Esforço extra necessário no futuro se a DT não for reembolsada no momento da identificação
PROBABILIDADE	Probabilidade de que se a DT não for reembolsada, tornará outros trabalhos mais caros ao longo do tempo
DE JUROS	

Aproximação ao vizinho mais próximo

Essa abordagem aproveita a experiência adquirida em itens de DT corrigidos anteriormente, baseando-se no esforço necessário para correção da DT identificada atualmente. A intuição é que o tempo médio para corrigir uma DT é semelhante ao tempo de correção de dívidas anteriores no projeto.

Ferramentas

Aplicar recursos durante o gerenciamento da DT é fundamental para automatizar esse processo. Ferramentas utilizadas no dia a dia de trabalho podem contribuir nessa etapa, mas na sequência seguem recomendadas algumas das existentes.

Azure DevOps

Produto da Microsoft que fornece controle de versão, gerenciamento de requisitos e projetos. Cobre o ciclo do software, habilita recursos do DevOps e auxilia na gestão de horas nas atividades. A ferramenta pode ser acessada online: <https://azure.microsoft.com/pt-br/services/devops/>

Jira

Software de gestão de projetos que permite que times organizem o trabalho em quadros, e consigam gerar suas entregas através de frameworks como Kanban ou Scrum. Permite o monitoramento de tarefas e, segue online: <https://www.atlassian.com/br/software/jira>

sonarqube

Plataforma de código aberto para inspeção contínua da qualidade de código-fonte, para detectar bugs e code smells. Uma das ações fornecidas pela ferramenta é estimar quantas horas serão gastas para corrigir uma DT. A ferramenta pode ser acessada online: <https://www.sonarqube.org/>

RE-KOMBINE

Protótipo de uma ferramenta para identificação e gerenciamento de DT de requisitos. É baseada na utilização de modelos de objetivos utilizada para monitorar e acompanhar a evolução do software, identificando as mudanças nos requisitos e, entendendo como as mesmas impactam na implementação do software. Mais detalhes seguem disponíveis online: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6226002>

TRACY-TD

Abordagem de gestão de DT orientada aos negócios. O objetivo é garantir que a priorização da DT seja compatível com os interesses comerciais. A partir da ferramenta, é possível identificar os itens de DT com maior potencial de impacto. Mais detalhes podem ser acessados on-line: <http://ayty.org/projetos/tdm/index>

Métricas

São baseadas nas estimativas que identificam a quantidade de esforço necessário para realizar uma tarefa. Na sequência, seguem apresentadas métricas que poderão auxiliar a mensurar os dados relacionados ao reembolso da DT de requisitos.

ESTIMATIVA FINANCEIRA

erro de estimativa * valor da hora do profissional de software

Quando os requisitos são especificados de forma inadequada e seguem para a implementação, é comum que o produto final não esteja de acordo com o desejo do cliente. Torna-se necessário reestimar quantas horas a mais serão necessárias para corrigir aquele erro. E ao multiplicar esse tempo extra pelo valor da hora do profissional, percebe-se o quanto financeiramente aquela DT poderá custar ao projeto.

MENSURANDO O PRINCIPAL DA DÍVIDA TÉCNICA

Torna-se uma função de três variáveis principais:

- a quantidade de itens de DT que devem ser reembolsados;
- o tempo necessário para corrigir cada item;
- o custo financeiro para corrigir cada um deles.

$$\text{Principal} = ((\sum \text{DT severidade alta}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora})) + ((\sum \text{DT severidade média}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora})) + ((\sum \text{DT severidade baixa}) \times (\text{percentual a ser pago}) \times (\text{horas necessárias}) \times (\text{R\$ por hora}))$$

Raramente as empresas conseguem corrigir todos os itens de DT de um projeto. Portanto, cada DT deve ser ponderada por sua gravidade, para assim, ser determinado a porcentagem que serão reembolsadas para cada nível.

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6336724>

MÉTRICA "IF"

Métrica para calcular se vale a pena reembolsar a DT no momento em que foi identificada relacionando o principal com os juros.

$$A_{\text{Principal}} / T_{\text{Juros}} = \text{resultado}$$

A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Resultado menor que 1, significa que vale a pena pagar a DT no momento da identificação.
- Resultado igual a 1, significa que não existe prejuízo em adiar o pagamento da DT.
- Resultado maior que 1, significa que não vale a pena pagar a DT no momento em que foi identificada.

A_{Principal} é o principal atual a ser pago e, o T_{Juros} é o juros total considerando o ciclo do software. O juros total geralmente não pode ser calculado, então T_{Juros} é calculado baseando-se em um ponto escolhido no futuro

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2889160.2889224?casa_token=fu2fJpq9xmAAAAA:yQCELzLT-cl-Wl2N8anRIEYzSFLFX4FEAE099qcG-R5c5nr9gCzh0sNEaJga4ZJ0inq2muYzjxDQ

MÉTRICA "WHEN"

Métrica para calcular o melhor momento para reembolsar a DT, se seria no atual período em que foi identificada, ou em um ponto específico no futuro. Por exemplo, "devemos reembolsar agora ou podemos esperar 6 meses?".

$$(F_{\text{Principal}} / (T_{\text{Juros}} - F_{\text{Juros}})) - (A_{\text{Principal}} / T_{\text{Juros}}) = \text{resultado}$$

A partir da análise do resultado, pode-se considerar as seguintes decisões:

- Se o primeiro termo é maior que o segundo, o resultado será negativo, o que significa que será menos conveniente pagar a DT no futuro, uma vez que o ganho de reembolsar a DT com relação aos juros restantes serão menores do que agora;
- Se o resultado for próximo a 0, significa que não é urgente o reembolso, uma vez que o mesmo não trará muitos benefícios agora com relação a realizá-lo no futuro.

Para maiores detalhes sobre a aplicabilidade, exemplos, e utilização da métrica citada, um estudo científico segue disponível online: https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/2889160.2889224?casa_token=fu2fJpq9xmAAAAA:yQCELzLT-cl-Wl2N8anRIEYzSFLFX4FEAE099qcG-R5c5nr9gCzh0sNEaJga4ZJ0inq2muYzjxDQ

O guia de apoio é resultado da pesquisa de mestrado de Ana Carolina C. de Melo.

Para maiores informações, dúvidas ou esclarecimentos, podem entrar em contato pelo e-mail: accm@ecomp.pol.br

Programa de Pós-graduação em Engenharia da Computação - Universidade de Pernambuco.

APÊNDICE D

Questionário de Validação da Proposta

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

*Obrigatório

1. E-mail *

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Responsável

Através deste questionário, convidamos você a participar de uma pesquisa para obtenção de dados relacionados a avaliação de um guia de apoio na identificação e mensuração de dívida técnica de requisitos presente em projetos de software. O objetivo desta pesquisa consiste na sua participação de modo que possa responder às perguntas apresentadas, com a finalidade de diagnosticarmos em especial, a assertividade das informações apresentadas no guia de apoio, bem como, pontos fracos e oportunidades de melhorias.

Gostaríamos de enfatizar que: (i) a sua participação é totalmente voluntária; (ii) trechos do questionário poderão fazer parte de um relatório final da pesquisa, mas sob nenhuma circunstância seu nome, e-mail, empresa ou qualquer outra característica de identificação serão incluídas no relatório; (iii) a qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento; (iv) sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com os pesquisadores ou com a instituição.

Os pesquisadores e professores Dr. Wylliams Barbosa Santos e Dr^a. Roberta Andrade de A. Fagundes e, a sua orientanda Ana Carolina Candido de Melo informam que essa pesquisa está sendo desenvolvida com o propósito em realizar a etapa final da pesquisa de mestrado da referida orientanda. Sendo esta realizada pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Computação (PPGEG) da Universidade de Pernambuco (UPE).

Em caso de dúvidas, fique à vontade para entrar em contato com os pesquisadores pelos respectivos e-mails: accm@ecomp.poli.br, wbs@upe.br e roberta.fagundes@upe.br.

2. Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa. *

Marcar apenas uma oval.

Aceito

Seção 1: Informações sobre a Identificação da Dívida Técnica de Requisitos

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

3. 1. Você concorda com as causas que foram atribuídas ao surgimento da DT de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
 Discordo Parcialmente
 Não estou decidido
 Concordo Parcialmente
 Concordo Totalmente

4. 2. Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a identificar a DT de requisitos assertivamente em projetos de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
 Discordo Parcialmente
 Não estou decidido
 Concordo Parcialmente
 Concordo Totalmente

5. 3. Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de identificação da DT requisitos? *

Seção 2: Informações sobre a Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

6. 4. Você concorda que as estratégias apresentadas irão auxiliar a mensurar a DT de requisitos assertivamente em projetos de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
 Discordo Parcialmente
 Não estou decidido
 Concordo Parcialmente
 Concordo Totalmente

7. 5. Você concorda que as ferramentas apresentadas auxiliam a mensurar o tempo e o esforço que serão necessários para reembolsar a DT de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
 Discordo Parcialmente
 Não estou decidido
 Concordo Parcialmente
 Concordo Totalmente

8. 6. Você concorda que as métricas apresentadas poderão auxiliar a promover estimativas mais precisas relacionadas a DT de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
 Discordo Parcialmente
 Não estou decidido
 Concordo Parcialmente
 Concordo Totalmente

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

9. 7. Quais informações poderiam ser inseridas ou refinadas na seção de mensuração da DT requisitos? *

Seção 3: Análise Final do Guia de Apoio

10. 8. Com relação ao tamanho do guia de apoio, acredita que o documento está dimensionado adequadamente? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Não estou decidido
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

11. 9. Você concorda que o guia de apoio é pertinente para auxiliar os profissionais do desenvolvimento de software na identificação e mensuração da DT de requisitos? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Não estou decidido
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

12. 10. Você recomendaria o guia de apoio para organizações do desenvolvimento de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo Totalmente
- Discordo Parcialmente
- Não estou decidido
- Concordo Parcialmente
- Concordo Totalmente

13. 11. De maneira geral, quais são os pontos fracos do guia de apoio avaliado? *

14. 12. De maneira geral, quais são os pontos fortes do guia de apoio avaliado? *

15. 13. Você tem alguma outra opinião ou comentário que gostaria de compartilhar sobre o guia de apoio proposto para a identificação e mensuração da DT de requisitos? *

Seção 4: Perfil do Profissional

16. 14. Qual a sua formação acadêmica? *

Marcar apenas uma oval.

- Técnico/Ensino Médio completo
- Graduação incompleta
- Graduação completa
- Pós-graduação completa (especialização)
- Pós-graduação completa (mestrado)
- Pós-graduação completa (doutorado)

17. 15. Em qual setor(es) você atua? *

Marque todas que se aplicam.

- Academia
- Indústria

Outro: _____

18. 16. Qual o seu atual cargo? *

16/08/2021

Avaliação do Guia de Apoio para Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos

19. 17. Qual o seu tempo de experiência no atual cargo? *

Marcar apenas uma oval.

- Menos de 1 ano
- 1 a 4 anos
- 5 a 9 anos
- 10 a 15 anos
- Acima de 15 anos

20. 18. Você possui certificações? Se sim, quais. *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

APÊNDICE E

Publicações Decorrentes do Mestrado

Identificação e Mensuração da Dívida Técnica de Requisitos: um survey na indústria de software

Autores: Ana Carolina C. de Melo, Roberta Andrade de A. Fagundes, José Vinícius Vieira Lima, Fernanda Alencar e Wylliams Barbosa Santos.

Local: 24th Requirements Engineering Workshop (WER 2021)

Resumo: Contexto: A Engenharia de Requisitos (ER) possui extrema importância no ciclo de vida de projetos de software. No entanto, quando tarefas são realizadas inadequadamente, ocasionam problemas que afetam a qualidade do software, os quais podem ser exemplos de Dívida Técnica (DT). Identificação e mensuração são as duas primeiras etapas no processo de gerenciamento de uma DT. São etapas essenciais, no entanto, no contexto da ER ainda são pouco exploradas. Objetivo: Assim, este trabalho tem por objetivo diagnosticar como a identificação e mensuração da DT de requisitos estão sendo realizadas na prática em contextos reais do desenvolvimento de software. Método: Para isso, um survey foi aplicado com 30 profissionais da indústria de software de diferentes organizações. Resultados: Dentre os resultados, tornou-se possível identificar: (i) causas atribuídas ao surgimento dessa DT; (ii) estratégias e métricas utilizadas para identificá-la e mensurá-la; e (iii) dificuldades encontradas ao realizar essas atividades. Conclusão: Ao final, percebe-se uma ausência de conhecimento por parte dos profissionais sobre ferramentas e informações que auxiliem a automatizar essas atividades.

Uma Proposta de Guia para Identificação e Mensuração de Dívida Técnica de Requisitos no Desenvolvimento de Software

Autores: Ana Carolina C. de Melo, Roberta Andrade de A. Fagundes, Wylliams Barbosa Santos.

Local: Anais da Mostra de Extensao, Inovação e Pesquisa da Universidade de Pernambuco 2020.

Resumo: Dívida Técnica (DT) é definida como artefatos imaturos ou incompletos presentes no ciclo de vida do desenvolvimento de software, provocando maiores custos e baixa qualidade. A criação destes artefatos acelera o desenvolvimento em curto prazo. Porém, em longo prazo, a má qualidade inclina-se a gerar despesas devido os esforços utilizados para correções. Inicialmente, DT possuía foco nas atividades de codificação, mas com o avanço das investigações, o conceito foi ampliado nas demais fases do desenvolvimento de software, a exemplo, na engenharia de requisitos. Mas independentemente de qual fase do desenvolvimento a DT ocorra, é necessário mantê-la gerenciada para assegurar a qualidade do software. Identificação e mensuração são as duas primeiras etapas no processo de gerenciamento, são atividades essenciais, no entanto, na engenharia de requisitos ainda são pouco exploradas em pesquisas acadêmicas, e estão entre as fases nas quais existe maior dificuldade na realização. Assim, o objetivo deste trabalho é desenvolver um guia que possa auxiliar profissionais de software a identificar e mensurar a DT de requisitos existente em seus projetos, conhecendo métricas que auxiliem a mensurar os dados necessários para a sua resolução. Para isso, o trabalho está sendo desenvolvido por meio da condução de quatro etapas. A primeira etapa possui como objetivo identificar as informações que serão disponibilizadas no guia. Para isso, duas atividades estão sendo realizadas, sendo elas: uma RSL, e um survey na indústria de software. Na segunda etapa, inicialmente, pretende-se relacionar as evidências obtidas na RSL com as informações coletadas no survey. As quais, apresentarão evidências para a construção do guia. Logo após, o guia será desenvolvido, organizado em formato de technical report e, disponibilizado em um link para compartilhamento online. Na terceira etapa, buscando avaliar o guia desenvolvido, pretende-se realizar um grupo focal com profissionais das áreas de engenharia de software, engenharia de requisitos e no contexto de DT. Com isso, ao final, espera-se apresentar as principais contribuições e conclusões sobre a eficácia do guia desenvolvido e avaliado por especialistas. Durante os meses de março a junho de 2020 a RSL foi conduzida. Com isso, resultados parciais já foram identificados, sendo eles: (i) 31 causas atribuídas ao surgimento da DT de requisitos; (ii) 15 estratégias que já estão sendo utilizadas na identificação e mensuração; (iii) métricas a serem utilizadas de suporte na etapa de mensuração da DT; por fim, (iv) 19 dificuldades ao realizar as atividades. Apesar de parciais, os resultados mostram consideráveis informações relevantes ao objetivo deste trabalho, com isso, espera-se como principais contribuições: a disponibilização de um guia que auxilie profissionais de software a identificar e mensurar a DT de requisitos em seus projetos; além de fornecer relatos de experiências em contextos reais na indústria de software, permitindo relacionar e validar com as evidências identificadas na literatura acadêmica.

Um Guia para Identificação e Mensuração de Dívida Técnica de Requisitos no Desenvolvimento de Software

Autores: Ana Carolina C. de Melo, Roberta Andrade de A. Fagundes, Wylliams Barbosa Santos.

Local: X Workshop de Teses e Dissertações (WTDSOFT 2020) do Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSOFT)

Resumo: Contexto: Dívida Técnica (DT) descreve as consequências que os projetos de software enfrentam durante o seu desenvolvimento, ocasionada muitas vezes, quando tarefas não são realizadas adequadamente. Inicialmente, a DT possuía foco nas atividades de codificação, mas no avanço das investigações, o conceito foi ampliado nas demais fases do desenvolvimento de software, a exemplo, na engenharia de requisitos. Problema: A DT de requisitos está relacionada a distância entre o valor ideal da especificação dos requisitos e a implementação real do sistema, a qual são consequências das decisões estratégicas para ganhos imediatos, ou mudanças não propositalis no contexto. Independentemente, é necessário mantê-la gerenciada para assegurar a evolução do software. Identificação e mensuração são as duas primeiras etapas do processo de gerenciamento, no entanto, na engenharia de requisitos ainda são pouco exploradas em pesquisas acadêmicas. Objetivo: Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é desenvolver um guia que possa auxiliar profissionais de software a identificar e mensurar a DT de requisitos existente em seus projetos. Metodologia: Para isso, a pesquisa está sendo desenvolvida através de quatro etapas. A primeira referente a coleta de evidências, objetiva identificar as informações que serão disponibilizadas no guia. A segunda, refere-se ao desenvolvimento da proposta, nela as informações identificadas anteriormente serão analisadas para na sequência o guia ser desenvolvido. Na terceira etapa referente a validação, o guia será avaliado por especialistas da área. Por fim, na quarta etapa de análise e conclusão, considerações e resultados sobre a eficácia do guia serão apresentadas. Resultados: Como resultados parciais, já foram identificadas causas que ocasionam no surgimento da DT de requisitos; estratégias existentes para auxiliar na identificação e mensuração; métricas utilizadas na etapa de mensuração; assim como dificuldades apontadas ao realizar essas atividades.

Identification and Measurement of Technical Debt Requirements in Software Development: A Systematic Literature Review

Autores: Ana Carolina C. de Melo, Roberta Andrade de A. Fagundes, Valentina Lenarduzzi e Wylliams Barbosa Santos.

Local: Journal of Systems and Software

Resumo: Context: Technical Debt requirements are related to the distance between the ideal value of the specification and the system's actual implementation, which are consequences of strategic decisions for immediate gains, or unintended changes in context. To ensure the evolution of the software, it is necessary to keep it managed. Identification and measurement are the first two stages of the management process; however, they are little explored in academic research in requirements engineering. Objective: We aimed at investigating which evidence helps to strengthen the process of TD requirements management, including identification and measurement. Method: We conducted a Systematic Literature Review through manual and automatic searches considering 7499 studies from 2010 to 2020, and including 61 primary studies. Results: We identified some causes related to Technical Debt requirements, existing strategies to help in the identification and measurement, and metrics to support the measurement stage. Conclusion: Studies on TD requirements are still preliminary, especially on management tools. Yet, not enough attention is given to interpersonal issues, which are difficulties encountered when performing such activities, and therefore also require research. Finally, the provision of metrics to help measure TD is part of this work's contribution, providing insights into the application in the requirements context.